

592841

AZB
9053 Teufen

Kantonsbibliothek
Postfach
Dorfplatz 1/7
9043 Trogen

115 Jahre
Labhart

GOLDSCHMIEDE · UHRMACHER
OBEN AN DER MARKTGASSE
IN ST.GALLEN
071/222 50 60

TÜÜFNER POSCHT

100. Ausgabe

Beilagen: TVT-Zitig
Teufner Weihnachtsmarkt

Die Teufner Dorfzeitung

November 2005 • 10. Jahrgang • Nr. 9

Inhalt

10 Jahre «Tüüfner Poscht»
Das «Tüüfner Poscht»-Team stellt sich vor 2-3
Gastautoren haben das Wort 5-13
Grosser Wettbewerb 15
Von Inserenten und Lesern 15/17, 24/25

Tüüfner Chopf
Samuel – auch zehnjährig 19

Kultur
Uli Schochs Neujahrsblatt 21

Gewerbe
Herbst- und Weihnachtsmarkt
Neue Schützengarten-Metzg
Köbi Inauen neuer «llge»-Wirt
Schuhhaus Schindler schliesst Professional Shopping 23/27/29/31

Aus der Ratsstube
Jugendbetreuer 32
Sanierung Zeughausplatz... 33
... und Brandtobelstrasse 34

Aus den Kommissionen
Kultur im weitesten Sinn 35

Gemeinde
Handänderungen 36
Abstimmung Alterszentrum 37
Neuzuzüger-Begrüssung 38

Sport
St. Otmar lädt ein 38
TVT einziger Nati-B-Verein 39

«4-US»-Jugendseite
Jugendtreff soll bis Mitternacht geöffnet sein 40

Dorfleben
Gratulationen, Nekrologe, Kultur, Kirche, Vereine, Aktuelles, Veranstaltungen 41-48

10 Jahre Dorfleben dokumentiert

Mit der vorliegenden «Tüüfner Poscht» feiert die Teufner Dorfzeitung ihre 100. Ausgabe.

100 Ausgaben, 100 «Tüüfner Chöpf» (Bild) und unzählige Reportagen und Berichterstattungen: Die «Tüüfner Poscht» feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Mit der Dorfzeitung feiert auch die Bevölkerung: Alle Teufnerinnen und Teufner sind herzlich eingeladen zum Geburtstagsfest am 10. November im Lindensaal. Im grossen Jubiläumswettbewerb können Reisen, i-pods, Kaffeemaschinen, Design-Bettwäsche und viele

weitere attraktive Preise gewonnen werden.
Im ersten Teil der vorliegenden Jubiläums-Ausgabe setzen sich bekannte Gastautoren mit der Bedeutung der Teufner Dorfzeitung auseinander. Im zweiten Bund ist der gewohnte Stoff, der aus dem Dorfleben gewoben ist, nachzulesen: Nachrichten aus Gemeinderat, Gewerbe, Kultur, Kirche, Sport, Vereinen und vieles mehr. TP

Die «Tüüfner Chöpf» der vergangenen zehn Jahre im Kleinformat.
Fotos: TP

Herzliche Einladung zum Geburtstagsfest

Alle Leser/-innen, Inserenten und Freunde der Dorfzeitung sind am 10. November zu einem Fest in den Lindensaal eingeladen.

• GÄBI LUTZ

Die «Tüüfner Poscht» feiert ihr 10-Jahr-Jubiläum mit einem Fest für alle: Leserinnen und Leser, Inserenten, Behörden und Freunde der Dorfzeitung sind am *Donnerstag, 10. November, ab 19 Uhr* im Lindensaal zu einem gemütlichen Geburtstagsfest eingeladen.

Warum ein Geburtstagsfest?

Man kann sich fragen, ob ein 10-Jahr-Jubiläum bereits Grund für ein grosses Fest ist. Wir meinen ja – aus zwei Gründen: Zum einen hat sich die Medienbranche in den letzten Jahren stärker verändert als andere. Kleinere Zeitungen – auch die damalige Dorfzeitung «Herisauer Bär» – sind eingegangen. Die «Tüüfner Poscht» hat die letzten zehn Jahre gut durchgestanden.

Warum? Grund zwei: Ohne unsere treuen Leserinnen und Leser und ohne die Unterstützung durch die Gemeinde und das einheimische

Gewerbe könnte die Teufner Dorfzeitung wohl kaum auf eine kleine Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Aus diesem Grunde ist es dem Team der «Tüüfner Poscht» ein Bedürfnis, den ersten geraden Geburtstag mit denen zu feiern, die am Erfolg unseres «Blättlis» wesentlichen Anteil haben: alle Leserinnen und Leser in Teufen, die vielen Abonnenten auswärts, die Gemeinde und die Inserenten, ohne die eine monatliche Erscheinung der «Tüüfner Poscht» in der vorliegenden Form nicht möglich wäre.

Zäuerli und Jazz

Wir freuen uns auf eine gemütliche Geburtstagsparty! Als Vertreter der Dorfvereine tritt der *Jodlerclub Teufen* mit traditionellen Weisen auf. Modernere Klänge spielt die *Michael Neff Group* mit dem Nieder-teufner Pianisten *Markus Bischof*. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft: Die *Kulturkommission* der Gemeinde offeriert

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

Ein neues Kleid zum Geburtstag

Zum Geburtstag schenkt die «Tüüfner Poscht» sich und allen Leserinnen und Lesern ein neues Kleid. Die Teufner Dorfzeitung hat ein Facelifting erhalten und erscheint ab nächster Ausgabe in neuer Aufmachung. Die «Tüüfner Poscht» präsentiert sich im neuen Gewand typographisch leser/-innenfreundlicher: frischer, luftiger und etwas «peppiger». Der redaktionelle Inhalt bleibt vielfältig wie bis anhin. TP

allen Gästen ein kleines *Nachessen* – Hörnli und Ghackets mit Epfelmues (exklusive Getränke). Die *Konfirmanden* stellen ein feines *Dessertbuffet* zusammen; dessen Erlös geht an die Aidshilfe in Afrika. Das Fest wird durch (kurze) Ansprachen und Überraschungen bereichert. Durch den Abend führt *Hans Höbener*.

«Tüüfner Poscht»: Wichtige Stützen im Hintergrund

Heidi Heller-Engler: Inserate-Verkäuferin

Heidi Heller-Engler übernahm ihren Job als «Inserate-Frau» 1998 von *Daniela Ruppanner-Leirer*. Sie war massgeblich beteiligt am Wachstum der «Tüüfner Poscht» bzw. des Inserate-Volumens. Sie schätzte die Arbeit mit den Inserenten und konnte schöne Kontakte knüpfen. Wegen Wohnortswechsels verlässt sie Ende Jahr die «Tüüfner Poscht». Sie bedankt sich bei allen Inserenten sowie bei

der Redaktion und bei der *Kunz-Druck AG* für die gute Zusammenarbeit.

Heidy Heller (1951) ist in Winkeln aufgewachsen. Nach den Schulen absolvierte sie eine KV-Lehre bei der Post, wo sie von 1968–1974 als Betriebsassistentin arbeitete. Zwei weitere Jahre betreute sie das Sekretariat des Instituts für Klinische Chemie und Haematologie am Kantonsspital in St. Gallen. Nach einer Babypause war sie von 1987–1995 am Krankenhaus Teufen tätig. 1993 gründete sie zusammen mit ihrem Mann die Firma Heller Küchen AG in Herisau.

Heidy Heller ist seit 1977 verheiratet mit Georges Heller; sie ist Mutter eines Sohnes *Dominique* (27). TP

Hans Sonderegger: Typografischer Layouter

Seit neun Jahren ist *Hans Sonderegger* verantwortlich für die typografische Produktion der «Tüüfner Poscht». Er übernahm diese Aufgabe von *Peter Renn*, der die bisherige Gestaltung der neuen Dorfzeitung realisiert hatte.

Hans Sonderegger ist heute zuständig für das redaktionelle Layout, Bildscans und -bearbeitung, Qualitätskontrolle der Fotos sowie Korrekturen und

Druckvorbereitungen. Er arbeitet eng mit der Redaktion zusammen.

Hans Sonderegger lebt seit 1952 in Teufen, wo er die Schulen besuchte. Bei der Kunz Druck AG, damals noch Herausgeberin der Dorfzeitung «Säntis», absolvierte er eine Schriftsetzerlehre. 1968/69 besuchte er die Tagesschule für Typografie an der Kunstgewerbeschule in Zürich und war später im In- und Ausland in der Werbung tätig. Zur Erweiterung seines Horizonts gehörte auch eine längere Reise durch Asien.

Seit 1975 lebt der seit 1972 verheiratete Hans Sonderegger wieder in Teufen, wo er sich als Typograf selbständig gemacht hat. TP

Die Redaktion der «Tüfner Poscht» stellt sich vor

Drei von vier Redaktionsmitgliedern arbeiten seit Beginn bei der Teufner Dorfzeitung mit.

Gäbi Lutz: Chefredaktor

Der Blick vom Schwendibüel hoch über Teufen hinunter ins Dorf und hinüber zum Alpstein erinnert ihn täglich an sein Glück: Hier hat *Gäbi Lutz* (1951) vor 25 Jahren seine neue Heimat gefunden.

Aufgewachsen am Bodensee ist er schon früh aufgebrochen, «seinen Platz» zu suchen. Nach den Schulen folgten Reisen in alle Welt. Sie prägten ihn wie die bewegten Sechziger Jahre, die er in St. Gallen verbrachte.

Die Liebe zum Appenzellerland liess ihn 1973 in ruhigere Gefilde ziehen. Nach siebenjährigem «Exil» in Stein lebt er seit 1980 in seinem geliebten Heemetli in Teufen.

Schon in jungen Jahren hatte es Gäbi Lutz zum Journalismus hingezogen. Von 1972–1976 verdiente er sich als Reporter beim «*St. Galler Tagblatt*» erste Sporen ab. Später wirkte er 17 Jahre als Redaktor bei der «*Appenzeller Zeitung*».

Das Interesse der Kulturkommission an einem Chefredaktor für die neue Dorfzeitung war ein Glücksfall für Gäbi Lutz. Endlich konnte er sich in Ruhe jenen Themen widmen, die ihm nahe liegen: Begegnungen mit Menschen, Geschichten, die das (Dorf-)Leben schreibt... Inspirierend ist für ihn die Arbeit mit dem «Tüfner Poscht»-Team. TP

Erika Preisig-Studach: Begegnungen...

Als Mitglied der Kulturkommission war *Erika Preisig-Studach* an der Entstehung der «Tüfner Poscht» beteiligt. Da am Anfang niemand für die Inserate-Betreuung zu finden war, übernahm sie notgedrungen dieses Ressort. Sie war glücklich, als sie diesen Job wieder abgeben konnte. Seither schreibt sie regelmässig für die «Tüfner Poscht» und ist bei der Planung der Ausgaben in der Redaktion dabei und auch Stellvertreterin

von Gäbi Lutz. Die Arbeit macht ihr viel Freude. «Ich staune immer wieder, wie viele interessante und lebenswürdige Menschen es bei uns gibt», sagt sie. Ihr Engagement für die «Tüfner Poscht» gründet auf der starken Verwurzelung mit unserem Dorf und dem Anliegen, dass eine lebenswerte Gemeinde Orte und Foren der Begegnung braucht. So ein Ort ist auch die Gemeindebibliothek, wo sie seit 26 Jahren tätig ist.

Erika Preisig ist in Teufen aufgewachsen und arbeitete nach der Buchhändlerlehre in der Fehr'schen Buchhandlung, in Zürich und Zug. 1974 kehrte sie zurück nach Teufen. Mit ihrem Mann *Paul Preisig* lebt sie an der Engulgasse – und freut sich über die Besuche ihrer vier inzwischen erwachsenen Kinder und der 2-jährigen Enkelin. TP

Rosmarie Nüesch-Gautschi: Historisches...

In der Schule waren Aufsätze nicht ihre Lieblingsbeschäftigung, andere Fächer mochte sie mehr. Und so galten später ihre Interessen dem Zeichnen, der Architektur, den Bauten und der Geschichte. Ihre Aufgaben beim Heimatschutz und bei der Denkmalpflege schienen ihr wie massgeschneidert für sie. Als sie dann altershalber ihre Ämter aufgab, blieb ihr nur noch das Schreiben über die

Dinge, die sie ein Leben lang beschäftigt hatten. Es zeigte sich, dass die Leser der «Tüfner Poscht» ihre Artikel über unser Dorf, die Geschichten der Häuser und der bedeutenden Bewohner gerne lesen. Damit ist ihr Alter noch immer voller Aufgaben und sie freut sich über die vielen Kontakte, die ihr die Arbeit in der Grubemann-Sammlung und bei der «Tüfner Poscht» geben. Sie findet es spannend, wenn auch manchmal ziemlich anstrengend. Die freundschaftliche Atmosphäre in der Redaktion, die wohl auch im «Blättli» spürbar ist, gefällt ihr ganz besonders. RN

Rosmarie Nüesch-Gautschi, Jahrgang 1928, seit 1963 in Teufen; Heimatschützerin, Denkmalpflegerin; Kantonsrätin 1989–96, Leiterin der Grubemann-Sammlung.

Marlis Schaeppi-Luginbühl: Gratulationen...

Seit fünf Jahren schreibt *Marlis Schaeppi-Luginbühl* für die «Tüfner Poscht». Gratulationen, Hochzeiten und Würdigungen gehören zu ihren Hauptaufgaben. Sie liebt den immer wiederkehrenden Kontakt mit den Menschen. Jedes Jahr gratuliert sie rund 160 Jubilarinnen und Jubilaren. Aus zeitlichen Gründen sind ihr leider nur telefonische Anfragen möglich, was sie selber

sehr bedauert. Das gute Klima im Redaktionsteam schätzt sie über alles.

Während ihrer kaufmännischen Ausbildung arbeitete sie bei der damaligen Patria-Leben. Heute ist sie noch zu 30 Prozent bei der AHV-Ausgleichskasse medisuise in St. Gallen tätig, wo sie prognostische AHV-Rentenberechnungen erstellt.

Marlis Schaeppi ist am 20. April 1958 in St. Gallen geboren und aufgewachsen, mit Christian Schaeppi verheiratet und hat zwei Kinder (Jürg und Livia). Seit 1988 wohnt sie an der Rütiholzstrasse in Nieder-teufen, aber schon seit 1980 in unserer Gemeinde. Ihre Hobbies sind Freundschaften pflegen, Fotografieren, Wandern und vor allem klassische Musik. Sie singt in einem Chor. TP

Hansjürg Freund

Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071 788 80 11 P 071 793 23 93

Fax 071 788 80 21

E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

- Ihr Berater für:
- ⇨ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇨ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇨ frühzeitige Pension
 - ⇨ Liegenschaftenfinanzierungen
 - ⇨ Vorsorgelösungen
 - ⇨ allg. private Versicherungen

Rechsteiner Innendekoration

- Polsterei
- Vorhänge
- Bettwaren
- Rollos, Plisse
- Vertikallamellen
- Jalousien

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071-333 23 72
Fax 071-333 55 73
www.wohnmachmann.ch

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

Aktion: Winterreifen

KÜNZLI
DORFGARAGE
SPEICHER

Gewerbezone Wies 26
9042 Speicher
Tel. 071 344 42 28
Fax 071 344 44 55
dortgarage.kuenzli@bluewin.ch

Service/Verkauf aller Marken

emil ehrbar

Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Besuchen Sie unser Parkettstudio im Stofel

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

NEU: TELEMAR
FREESTYLE
FREERIDE

Im November
Ski- und Snowboardservice

- 10 %

Nov., Dez. und Jan.
auch montags geöffnet

WAKO SPORT

Familie Keimer
9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 68
Di-Fr 9-12 Uhr, 13.30-18.30 Uhr Sa 8.30-16Uhr

www.wakosport.ch

Die Welt ist kleiner geworden...

fotopeter fotospezialist

jetzt... St.Gallerstrasse 25, 9200 Gossau

Zum Beispiel: Passfotos in 10 Minuten oder die neueste Digitalkamera, Digitalservice auf Originalfotopapier, günstig, rufen Sie an...

Tel. 071 333 55 33 info@fotopeter.ch

Offen: Dienstag-Freitag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr
Samstag 9-12 Uhr und 10-16 Uhr

Gerhard Frey: «Lebendig und unverzichtbar»

Der «Tüüfner Poscht» gratuliere ich im Namen der ganzen Gemeinde herzlich zum zehnten Geburtstag und zur hundertsten Ausgabe.

Üblicherweise gratuliert die Gemeinde ihren Einwohnern erstmals zum 90. Geburtstag. Bei einer Zeitung ist das etwas anders. Eine Gratulation bereits zum 10. Geburtstag ist nach meiner Meinung angezeigt, weil sich die Branche «Medien und Kommunikation» in den letzten Jahren stärker als viele Branchen verändert hat und deshalb bereits ein erster runder Geburtstag ein wichtiges Ereignis ist. So war z.B. das Internet als rasches und komfortables Informationsmedium vor zehn Jahren noch bei weitem nicht so verbreitet wie heute. Die elektronischen Medien haben aber die Printmedien nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt. Eine gedruckte Papierausgabe können halt alle Mitglieder einer Familie der Reihe nach lesen. Und viele Leute wollen oder können längere Texte nicht am Bildschirm lesen. Trotzdem ist auch die «Tüüfner Poscht» mit der Zeit gegangen und bietet heute ihre Ausgaben im Internet zum «Nachlesen» an.

Persönlich

Gerhard Frey (1944) ist seit dem Jahr 2000 Gemeindepräsident von Teufen; er trat die Nachfolge von Toni Wild an. Gerhard Frey vertritt die Gemeinde seit 2002 im Ausserrhoder Kantonsrat. Der frühere Direktor von Telecom/Swisscom lebt seit 1979 in Nieder-teufen.

Diese Gratulation und der Dank richten sich natürlich nicht nur an die Zeitung selber, sondern vor allem an all die Personen, die Monat für Monat dafür sorgen, dass rechtzeitig eine interessante, lebendige und lesenswerte «Tüüfner Poscht» in Ihrem Briefkasten liegt. Nebst dem Chefredaktor sind dies die zahlreichen Autoren und Autorinnen der redaktionellen Beiträge, die Verarbeiter des Fotomaterials, die grafischen Gestalter, die Drucker bis hin zum Pöstler, der für die Verteilung und Zustellung sorgt.

Die «Tüüfner Poscht» geniesst eine hohe Wertschätzung und Akzeptanz in der Tüüfner Bevölkerung. Dies ist vor allem auf die vielfältige Zusammensetzung der Beiträge zurückzuführen. Jeden Monat berichtet die Zeitung über ein aktuelles Thema, bringt Beiträge mit Geschichten über die Vergangenheit unserer Gemeinde, stellt interessante Mitbürgerinnen und Mitbürger vor, berichtet aus der Tätigkeit des Gemeinderats und bringt News aus der Ratsstube. Hohe Geburtstage, Zivilstandsnachrichten und der Veranstaltungskalender runden jede Ausgabe ab. Auch die Jugendlichen in unserer Gemeinde haben seit einiger Zeit ihre eigene Seite.

Für den Zusammenhalt in der Gemeinde ist die Dorfzeitung ein unverzichtbares Mittel. Anders als die Tagespresse sorgt sie für eine ge-

meinsame Informationsbasis unserer lang gestreckten Gemeinde: für die Bewohner in den Häusern im Watt an der Stadtgrenze über die Gemeindeteile Lustmühle, Nieder-teufen, Dorf, Tobel – bis hin zu den Gemeindegrenzen nach Speicher, Bühler oder Haslen.

Die «Tüüfner Poscht» prägt wesentlich die Identität unserer Gemeinde mit und sorgt für den inneren Zusammenhalt der Einwohnerinnen und Einwohner in Teufen. Dies ist in einer Zeit mit einer grossen Mobilität der Bevölkerung, wo jährlich fast 10% der Bevölkerung zu- oder wegziehen, besonders wichtig. Wir wollen, dass alle Einwohner – ob Alteingesessene oder Neuzugezogene – über die Sitten und Gebräuche in unserer Gemeinde und in unserem Kanton Bescheid wissen und sich in unsere Gesellschaft integrieren können. Gerade wegen der weltweiten Globalisierung der Wirtschaft ist es uns wichtig, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Heimatgefühl, einen «sicheren Hafen» vermitteln zu können. Und genau dies tut die «Tüüfner Poscht» seit zehn Jahren.

Ich danke allen, die dies möglich gemacht haben und wünsche der Zeitung viel Erfolg in den nächsten Jahren und den Leserinnen und Lesern gute Unterhaltung beim Lesen der nächsten Ausgaben.

Gerhard Frey

Gaby Bucher: «Wir wagen das Experiment»...

Als Frau der ersten Stunde freue ich mich, auf zehn erfolgreiche Jahre der «Tüüfner Poscht» zurückzublicken. Ich gratuliere der Redaktion herzlich zu ihrem Durchhaltewillen und zu ihrer Kreativität.

Eine eigene Dorfzeitung – eine Herausforderung

Schauen wir zurück: Überraschung, Skepsis, zögerliche Zustimmung und allmähliche Freude – eine ganze Palette unterschiedlichster Emotionen kamen Erika Preisigs Idee in der Kulturkommission entgegen. Peter

Wegelin, ein kritisches und erfahrenes Mitglied, hatte allergrösste Bedenken. Seine Sorge galt der Konkurrenzierung der Tageszeitung durch die Inserate (vgl. Seite 7). Der Beschluss war dann nach einigen Diskussionen gefällt: «Wir wagen das Experiment»!

Nun galt es, die einzelnen Schritte zu planen und die Mitarbeit von Profis zu gewinnen, die bereit waren, ihre Ideen zur Umsetzung einzubringen.

Redaktion, Grafik, Layout, Inseratenwesen, Druck, Redaktions-

statut und Finanzen waren Themen der vielen Sitzungen. Zudem musste der Gemeinderat erstmals von der Idee und später mit einem entsprechenden Konzept überzeugt werden.

Im Vorwort der ersten Ausgabe hatte sich der damalige Gemeindehauptmann Rainer Isler mit folgenden, die Situation treffenden, Worten geäussert: «Als ich mit der konkreten Absicht, ein Teufner Gemeindeblatt regelmässig herauszugeben,

Fortsetzung auf Seite 7

TÜÜFNER POSCHT
10 Jahre

Herzliche Einladung

Liebe Teufnerinnen und Teufner
Sehr geehrte Gäste

Die TÜÜFNER POSCHT will ihr 10-Jahr-Jubiläum gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern feiern. Wir möchten Sie alle herzlich einladen zum

Geburtstagsfest

am Donnerstag, 10. November 2005, 19 Uhr, im Lindensaal.

- Die Kulturkommission der Gemeinde Teufen lädt ein zu einem kleinen Nachtessen – Hörnli, Ghackets und Epfelmuos (exklusive Getränke).
- Die Konfirmanden bereiten ein feines Dessertbuffet – dessen Erlös geht an die Aids-Hilfe in Afrika.
- Zur Unterhaltung treten der Jodlerclub Teufen und die Jazz-Formation «Michael Neff Group» mit dem Teufner Pianisten Markus Bischof auf.
- Kleine Ansprachen und Überraschungen runden das Fest ab.
- Durch den Abend führt Hans Höhener.

Das Team der «Tüüfner Poscht» freut sich auf Euren Besuch!

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

herzliche gratulation dem
«tüüfner poscht»-team zum
jubiläum! vielen dank für die gute
zusammenarbeit bei der gestaltungsüberar-
beitung der «neuen tüüfner poscht».

hauenstein konzeption, gmbh

zeughausstrasse 26 postfach ch-9053 teufen
telefon 071 222 84 77 fax 071 222 84 69
e-mail hauensteinkon@bluewin.ch

**Wir danken für den
Auftrag und gratulieren
der Tüüfner Poscht zum
10-jährigen Jubiläum.**

Das Team der Poststelle 9053 Teufen

DIE POST

Wir vom
kunzdruck-team

danken der Gemeinde Teufen für den
Druckauftrag, den wir seit 10 Jahren
ausführen dürfen.

Der Kulturkommission, dem Redaktions-
team, der Inserateverwaltung und allen
Beteiligten danken wir für die immer gute
Zusammenarbeit.

kunzdruck

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51, Postfach
9053 Teufen AR
Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18

Für die gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit
in den letzten neun Jahren
möchte ich der Kulturkommission
der Gemeinde Teufen
und dem ganzen
«Tüüfner Poscht»-Team
recht herzlich danken.

HANS SONDEREGGER
GESTALTUNGS- UND GRAFIK-STUDIO
UNTERRAIN 19, CH-9053 TEUFEN
TEL 071 333 25 73, FAX 071 333 25 03
E-MAIL: hsonderegger_grafik@wmx.ch

Peter Wegelin: Einst dagegen – heute dafür

Als die Stämme stürzten im Blätterwald

Noch vor vier Jahrzehnten standen die Stämme dicht in unserem Pressewald. In St.Gallen führten FDP, CVP und SP je ihre eigene Tageszeitung, und im Appenzellerland sah sich die Tageszeitung aus Herisau umgeben von einem blühenden Kreis mehrmals in der Woche erscheinender Zeitungen einzelner Dörfer: Der «Appenzeller Anzeiger» im Vorderland, die «Landeszeitung» in Trogen, das «Anzeigeblatt» Gais, der Teufner «Säntis», der «Volksfreund» in Appenzell.

Dann aber, innert weniger Jahre, waren drei der fünf kleineren Zeitungen eingegangen. In Teufen war an der Stelle des «Säntis» das «Appenzeller Tagblatt» aufgeschossen als ein Ableger des «St. Galler Tagblatts» und bedrängte hart den freien Wuchs der «Appenzeller Zeitung» aus Herisau.

Und nun bemühten sich initiative Frauen der Kulturkommission Teufen um eine *neue Dorfzeitung* für die Teufner. Selber damals noch Mitglied der Kulturkommission, stemmte ich mich dagegen: Ausgerechnet jetzt, da unsere «Appenzeller Zeitung» ohnehin bedroht war, sollten ihr noch zusätzlich die Leser und vor allem die Inserataufträge aus Teufen entzogen werden! Dabei wäre doch wohl leicht eine gelegentliche Teufner Seite in der Tageszeitung aus Herisau zu erlangen gewesen, unterstützt mit Werbung aus unserem Dorf. Ich vermochte mich

in der Kulturkommission nicht durchzusetzen. Und bald einmal wurde auch die gute alte «Appenzeller Zeitung» zu einem Ableger des «St. Galler Tagblatts».

Der Teufner Setzling gedeiht

Die Frauen der Kulturkommission, vorab *Gaby Bucher*, *Rosmarie Nüesch*, *Erika Preisig* lassen ihn bald immer neue Blüten treiben. Gaby Bucher überzeugt den Gemeinderat und Geldgeber; Rosmarie Nüesch vermittelt wohldokumentierten Einblick in die Teufner Vergangenheit; Erika Preisig sorgt dafür, dass die Teufnerinnen und Teufner einander besser kennen lernen. Von der ersten Stunde an, aber auch immer weiter durch die Jahre führt *Gäbi Lutz* die Redaktion, ist zur Stelle, wo immer im Dorf etwas los ist, präsentiert Monat für Monat in Bild und Text das Leben unseres Dorfes.

St. Gallen-Süd?

Baubewilligungen in Teufen:

1965: 2 Mehrfamilienhäuser,
1995: 4 Mehrfamilienhäuser,
2004: 19 Mehrfamilienhäuser!

Und jetzt, 2005, hat der Gemeinderat Teufen das kantonale Amt für Raumplanung aufgefordert, die bisherige Begrenzung der Siedlungsfläche auf 165 ha ganz aufzuheben. (Vgl. «Tüfner Poscht» 7/2005, Seite 15.)

Soll unser Dorf mit Volldampf zur Vorstadt St. Gallen-Süd werden? Antworten zu suchen auf diese Frage dürfte eine Aufgabe der «Tüfner Poscht» sein. PW

Persönlich

Peter Wegelin, Jahrgang 1928, Prof. Dr. phil.; seit 1965 im Hörli; 1974–81 Gemeinderat; 1979–95 Kantonsrat.

Unter Geschäften und Effizienz...

... bisweilen dennoch Gemeinschaft und Gemüt:

1995, als die Nullnummer unserer Dorfzeitung erschien, brachten Selbstverwaltung und Politik die Dorfbewohner noch zusammen und ins Gespräch. Die Hausbesitzer trafen sich in den Jahresversammlungen der Weiherkorporationen, die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen in der «Kirchhöri», der Gemeindeversammlung, zu Diskussion und Abstimmung über Rechnung und Budget; sie zogen am letzten Aprilsonntag nach Trogen hinaus, nach Hundwil hinüber zur Landsgemeinde. Deren politische Geschäfte dauerten nur eine Stunde, aber Wanderung, Begegnung, Wiedersehen, Gespräch füllten den Tag, belebten die Zusammengehörigkeit.

Mittlerweile haben Klugsinn, Sauberkeit, Ordnung (vielleicht auch Kurzsicht!) aufgeräumt. «Gemeinde» bedeutet nicht mehr Begegnung, Gespräch, sondern klar strukturiertes Gebilde, gewinnmaximiert, effizient.

Da kommt manchen die «Tüfner Poscht» zu Hilfe. Sie belebt Gemüt und Gemeinschaft, bringt nachbarliche Wärme in die kalte Welt von System, Organigramm und Rendite.

Dafür dankt herzlich

Peter Wegelin

Fortsetzung
von Seite 5

konfrontiert wurde, war ich vorerst einmal skeptisch. Das Wissen um die grosse Arbeit, die hinter der gut gemeinten Idee wartet, liess Zweifel aufkommen, ob der Elan anhalte»...

Nun, der Beweis ist erbracht: Bevölkerung und Gewerbe haben

das Gemeindeblatt sehr gut aufgenommen. Das Gewerbe hat die «Tüfner Poscht» in all den Jahren ideell oder mit Inseraten grosszügig unterstützt. Für dieses Wohlwollen danke ich dem Gewerbe und der Bevölkerung sehr herzlich.

Die Redaktion, allen voran die Gründer/-innen Erika Preisig, Rosmarie Nüesch und Gäbi Lutz, tragen mit ihren interessanten Beiträgen und ihrem Durchhaltewillen zu diesem Erfolg bei. Ich danke ihnen; sie verdienen grösste Anerkennung für ihre besondere Leistung.

Die Blattmacher/-innen sind dem

Redaktionsstatut trotz gelegentlichem Widerstand in all den Jahren treu geblieben: die «Tüfner Poscht» als politisch unabhängige Dorfzeitung zu erhalten mit dem Ziel, der Leserschaft eine vertiefte Information zu bieten und den Zusammenhalt unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen der Quartiere Lustmühle, Nieder-teufen, Dorf und Tobel zu fördern. Es ist ihnen gelungen.

Damit leistet das Team der «Tüfner Poscht» einen wichtigen Beitrag zur Identität unseres Dorfes.

Bravo!

Gaby Bucher-Germann

Persönlich

Gaby Bucher ist seit 1993 im Gemeinderat, wo sie dem Ressort «Bildung und Kultur» vorsteht. Sie ist verheiratet mit Hansruedi Bucher, Textilkauflmann; Mutter von drei erwachsenen Kindern (Karin, Barbara und Fabian). In ihrer Freizeit geniesst sie angeregte Gespräche mit der Familie und Freunden, fährt gerne Ski, liebt die Natur und befasst sie sich mit Architektur, Kunst, Musik und Philosophie.

Wohnen zum Wohlfühlen

schuler

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler
Tel 071 793 24 55
Fax 071 793 24 58
www.raumausstattung.ch

- Teppiche
- Bodenbeläge
- Parkett
- Orientteppiche
- Vorhänge
- Betten
- Bettwaren
- Wasserbetten
- Polsterei
- Polstermöbel
- HEIMBERATUNG

Betten zum Wohlfühlen

Fenster

restaurieren

bauen

renovieren

rekonstruieren

seit ***** Jahrzehnten
Schmid Fenster
9000 St.Gallen 9053 Teufen
specularius

Sevo Finanzplanungs- und Treuhand AG

Markus Pfiffner
Hauptstrasse 25, 9053 Teufen
Tel. 071 333 54 00
info@sevoag.ch
www.sevoag.ch

Steuern – Versicherungen – Vermögen

Kann Ihnen Ihr Versicherungsexperte erklären, was Ihr Bankberater tun müsste, damit Sie und Ihr Steuerberater noch die Übersicht haben?

Vertrauen Sie jemandem mit dem Blick fürs Ganze! – Sie wollen eine umfassende, persönliche Beratung. Wir sind für Sie da, um Ihre Ziele bestmöglich auf Ihre Lebenssituation abzustimmen. Vorsorge- und Finanzberatung bedeutet nicht nur die optimale Anlage und Vermehrung Ihres Vermögens, sondern auch Ihren Bedürfnissen angepasste Lösungen für Ihre Versicherungs- und Steueroptimierung.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

Verkauf und Reparaturen aller Marken!

AEG **Electrolux**

Bauknecht

Miele

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten:
montags geschlossen
Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

Rothmund AG

Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Eine neue Küche ?

Profitieren auch Sie von unserem
Küchen-Know-How!
Wir leisten mehr als Sie erwarten,
für weniger als Sie denken!

Matthias Weishaupt: Identitätsstiftend

Mit der Herausgabe der «Tüüfner Poscht» hat die Gemeinde Teufen vor zehn Jahren einen wichtigen Schritt in Richtung offene Kommunikation gewagt. Keine andere Gemeinde im Kanton verfügt heute über ein so gut aufgemachtes Informationsblatt. Dies ist zum einen sicher der komfortablen Finanzsituation unserer Gemeinde zu verdanken. Zum andern brauchte es aber auch den politischen Willen, ausreichend Geld in die Kommunikationskultur zu investieren. Diese Investition – davon bin ich überzeugt – zahlt sich aus, auch wenn – wie dies bei Kulturausgaben oft der Fall ist – der Mehrwert nicht immer unmittelbar beziffert werden kann.

Der «Tüüfner Poscht» gratuliere ich zum zehnjährigen Erscheinen, die Gemeinde ermutige ich zur Fortführung dieser bedeutenden kulturellen Aufgabe und dem Redaktionsteam und den Autorinnen und Autoren danke ich herzlich für ihr grosses Engagement und ihre professionelle Arbeit.

Persönlich

Matthias Weishaupt, geb. 1961. Verheiratet mit Herta Lendenmann. Kinder: Tonia (1989) und Nicola (1992). Aufgewachsen in Trogen, lebt seit 1997 in Teufen. Hier engagiert er sich seit 2004 als Gründungspräsident der SP Rotbach (Bühler - Gais - Teufen) und arbeitet im Vorstand der Lesegesellschaft Teufen mit. Der promovierte Historiker ist seit 1998 Kantonsbibliothekar von Appenzell Ausserrhoden.

Gerade für die Gemeinde Teufen, dieses lang gezogene Strassendorf, das in den letzten Jahren einen starken Bevölkerungszuwachs erlebte, erfüllt die Gemeindezeitschrift eine wichtige Integrationsaufgabe. Davon konnten auch ich und meine Familie profitieren: Als der Wohnortswchsel nach Teufen absehbar wurde und wir 1996 die Renovation unseres Hauses in Angriff nahmen, vermittelte uns die «Tüüfner Poscht» erste wichtige Eindrücke über das Teufner Gemeinde- und Vereinsleben. Und als wir dann im Sommer 1997 nach Teufen zogen, trug die «Tüüfner Poscht» mit ihren vielfältigen Dienstleistungen und den gut aufgemachten Personen- und Firmenporträts wesentlich dazu bei, dass sich die ganze Familie in Teufen schnell heimisch fühlte.

Die «Tüüfner Poscht» findet in unserer Familie – im Vergleich mit anderen Zeitungen und Zeitschriften – eine überdurchschnittlich gute Beachtung. Nicht alle Familienmitglieder interessieren sich gleichermassen für die einzelnen Rubriken und lesen die Artikel mit gleicher Aufmerksamkeit. Aber auch nach zehn Jahren ist die gut illustrierte, schön aufgemachte «Tüüfner Poscht» noch jeden Monat ein Renner.

Für mich persönlich haben jeweils die historischen Beiträge auf

der Doppelseite in der Heftmitte eine besondere Anziehungskraft. Gerade weil Teufen (noch) keine neue Gemeindeggeschichte in Buchform besitzt, bin ich den Teufner Lokalhistorikerinnen und -historikern besonders dankbar, dass sie mir jeweils in der «Tüüfner Poscht» ein Stück des alten Teufen näher bringen. Wie wichtig und – um es mit einem zeitgeistigen Begriff zu benennen – identitätsstiftend die Kenntnis der Geschichte ist, wird mir gerade in meiner eigenen Wohngemeinde immer wieder auf besondere Weise klar.

Die historischen Beiträge in der «Tüüfner Poscht» haben schliesslich den schönen Begleiteffekt, dass sie regelmässig Ausgangspunkt für Gespräche mit meinem in Teufen aufgewachsenen Grossvater Alfred Weishaupt (Jahrgang 1906) sind. Für ihn bedeutet die regelmässige Lektüre der «Tüüfner Poscht» und insbesondere die Beiträge zur Gemeindeggeschichte im 20. Jahrhundert eine willkommene Beschäftigung mit Herkunft und Vergangenheit.

Und dank der sich daraus ergebenden Gespräche zwischen Grossvater und Enkel kommt der «Tüüfner Poscht» – wohl nicht nur bei den Weishaupts – auch eine generationenverbindende Aufgabe zu.

Matthias Weishaupt

Eugen Auer: freundnachbarlicher Gruss aus Speicher

Aus der Sicht eines Speicherers liegt Teufen weitab im Westen, eigentlich schon gegen die Innerschweiz zu, mindestens halb im Hinterland wenn nicht gar im Neckertal. Demgegenüber empfindet man sich in Speicher dem Osten zugewandt, wo das Licht herkommt, wohl wegen des offenen Blicks ins Vorderland bis ins Östreichisch-Bayrische hinein, und der Goldachgraben zieht uns irgendwie zum See und in die deutschen Lande hinaus. Der Teufner hat dafür den Säntis vor Augen. Der Steineggwald ist eben eine unumstössliche geografische Scheide. Man spürt dies im Herbst am mei-

sten, wenn die Nebelschwaden vom See herauf hädämpfig aus dem Goldachtobel quellen und beim Steineggwald Halt machen, oder im Winter, wenn im Speicher die Skilifte laufen und in Teufen Pflotsch herumliegt.

Hat man irgendeinen Grund, von Speicher nach Teufen zu gehen? Eigentlich kaum. Das Trognerbähnli hat ja einstweilen nichts mit Teufen zu tun. Wer wollte sich auch der Gefahr aussetzen, sich in Teufen von der Gaiserbahn auf einem der zahlreichen unbewachten Bahnübergänge überfahren zu lassen. Der Bahnschock sitzt ja in Teufen so tief,

dass die vom Zug überfahrene Drogerie Wetzel heute noch brachliegt.

Immerhin gab es früher schon gelegentlich Gründe für eine Exkursion nach Teufen. Man ging zum Beispiel in den «Sternen», um dort Poullet im Körbli zu essen, oder in die «Frohe Aussicht» zur freundlichen Frau Bösch zu einem hausgemachten Stück Fladen. Aber der «Sternen» ist verglüht und die «Frohe Aussicht» gastlos. Wer weiss, ob auch die «Blume» verblüht.

Beruflich hatte ich gelegentlich im Gemeinderatssaal zu tun, wo das

Fortsetzung auf Seite 11

Mirko Manser
Verkaufsleiter, Finanzberater
Tel. 071 313 92 46
mirko.manser@allianz-suisse.ch

Albert Blessing
Versicherungsberater
Tel. 071 333 26 28
albert.blessing@allianz-suisse.ch

Steuern sparen! 30 Rappen steuert der Staat durchschnittlich an jeden investierten Vorsorgefranken (Säule 3a) bei.

Informieren Sie sich sofort, bevor dieses für Sie wichtige Thema allenfalls in Vergessenheit gerät. Nutzen Sie die Möglichkeit des Steuerabzuges durch rechtzeitige Investitionen in die individuelle Vorsorge für Sie und Ihre Nächsten (**noch vor Jahresende 2005 einzahlen!**).

Warten Sie nicht Ihre nächste Steuererklärung ab – dann ist es zu spät! Rufen Sie uns an.

Allianz Suisse
Generalagentur Philipp Sommer
Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen
Tel. 071 313 92 92, Fax 071 313 92 93
www.allianz-suisse.ch/philipp.sommer

Allianz
Suisse
Versicherung Vorsorge Vermögen

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

**1 Kalender 2006
+ Einkaufs-Notizblock
von Supradyn gratis**

1 Bon pro Kunde
einlösbar bei Ihrem nächsten Bar-Einkauf
im **November 2005**
Nur an Erwachsene

solange Vorrat

Messmer
Stahl- und Metallbau

Hauptstrasse 59 Tel. 071 333 20 22 info@messmerag.ch
9052 Niederteufen Fax 071 333 33 08 www.messmerag.ch

- Tür-/Fenster Elemente
- Innen-Verglasungen
- Metall-GlASFassaden
- Brandschutz-Elemente
- Wintergärten
- Balkonvorbauten
- Überdachungen
- Podeste – Treppen
- Allg. Metallbauarbeiten
- Servicearbeiten

**Ihre Dienstleister
in Sachen Auto.**

Sammelplatz-Garage AG

9050 Appenzell • Telefon 071 787 36 36
sammelplatzgarage.ch

Ein Unternehmen der Sammelplatz-Holding AG

fahrschule

H.P. Schweizer

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft für Maler-
und Tapezierarbeiten

Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

9055 Bühler – Teufen
Tel. 071 793 19 59
Fax 071 793 38 56
Natel 079 355 85 08

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071 278 62 55
Fax 071 278 63 12

Inhaber: N. Rüttsche

Teufen
071 333 38 36
www.stoeckleag.ch

Hanspeter Spörri: Niemand kommt nicht zu Wort

Niemand soll nicht zu Wort kommen. Ist das auch die Devise der «Tüüfner Poscht»? Es war jedenfalls einst das publizistische Ziel von uns jungen Möchtegern-Radiomachern. Auch Gäbi Lutz, heute Chefredaktor der «Tüüfner Poscht», gehörte zur Gruppe. Wir planten vor rund 25 Jahren einen Sender namens «Radio Säntis» zu gründen, wollten appenzellischen Dorfklatz, politische Debatten und Streitgespräche, Heuwetter-Berichte, Wunschkonzerte, Kulturberichte, hart geführte oder jedenfalls unterhaltende und möglichst geistreiche Interviews senden. Und Musik aller Art.

Wir scheiterten am Geld. Und vielleicht am zu grossen Idealismus. «Radio Säntis» ging nie auf Sendung. Das war unser Glück. Wir hätten viel Zeit und Energie investiert – und wahrscheinlich viel Geld verloren.

Niemand soll nicht zu Wort kommen! Das scheint heute auch für die «Tüüfner Poscht» zu gelten. Allerdings ist das geschätzte Blättli kein Forum für hitzige Debatten, scharfe Kontroversen, hartnäckiges Nachfragen. Die «Tüüfner Poscht» ist ziemlich brav. Doch schon zurückhaltende kritische Bemerkungen

führen zu empörten Reaktionen Betroffener.

Das ist nicht erstaunlich. Das Dorf, auch ein grosses, fast vorstädtisches Dorf wie Teufen, ist kein Ort für offene Auseinandersetzungen. Kritik, selbst konstruktiv gemeint, wird als Boshaftigkeit verstanden. Deshalb gibt es auch mehr Intrigen als Debatten, mehr böse Gerüchte als animierten Streit.

Bin ich zu kritisch, meinem geliebten Teufen und der geschätzten Dorfzeitung gegenüber? Ich rede aus Erfahrung, nicht aus Teufner Erfahrung, sondern aus journalistischer Erfahrung in anderen Landesgegenden. Die lehrte mich, dass es keinen schwierigeren Journalismus als den Lokaljournalismus gibt, als den Lokaljournalismus im Dorf und in der Kleinstadt. Man kennt sich, man mag sich – oder auch nicht. Man weiss alles über die anderen, weiss, was sie falsch machen, wie sie es treiben, wo sie abkassieren, was sie vernachlässigen, warum sie versagen – aber man will nichts gesagt haben, jedenfalls nicht öffentlich, sich nicht exponieren.

Die Journalistinnen und Journalisten müssen es also selber merken, ihre Zeilen selber verantworten. Das kann Spass machen. Es kann auch ermüden. Die «Tüüfner Poscht» ist bisher nicht ermüdet. Sie schafft die Gratwanderung zwischen Behördennähe und Bürgernähe, zwischen Lob und etwas weniger Lob. Sie bringt viel Klatz und Tratsch und Neuigkeiten aus dem Dorf. Sie por-

trätiert Menschen aller Art, zeigt die Vielfalt. Nicht zu Wort kommt wahrscheinlich niemand. Aber manche würden viel mehr sagen, wenn sie es denn wagten. Manche wüssten genau, was in der Zeitung stehen sollte, wenn diese wirklich kritisch wäre, sie selber aber wollen nichts gesagt haben.

Eine eigentliche Debatte fand statt über die Baukultur, über das Dorfbild, das mich in Teilen mehr an eine Berner Vorstadt als an ein Appenzeller Dorf erinnert. Was soll aus Teufen werden? Wie soll sich der Kanton entwickeln. Für wen soll hier Platz sein? Und lässt sich die Gemeindeentwicklung politisch überhaupt wirksam steuern? Oder spielt einfach der Markt? Die Dorfzeitung ist die ideale Plattform, um diese wichtigen Themen fortlaufend zu diskutieren.

Dass solche öffentliche Debatten nötig sind, versteht sich in einem demokratischen Gemeinwesen von selbst. Wo, wenn nicht in der Dorfzeitung, können sie stattfinden. Die Tageszeitung wird wegen dem Inse- rate-Rückgang immer dünner. Dorfpolitik findet in ihr kaum noch statt. Das Relevante geht im Lokalteil zudem häufig im Nebensächlichen unter.

Dorfpolitisch braucht es deshalb die «Tüüfner Poscht», sonst endet Teufen als gut verwaltetes Schlafdorf. Aber das kann sogar trotz der «Tüüfner Poscht» geschehen. Vielleicht sind wir das schon jetzt.

Hanspeter Spörri

Persönlich

Hanspeter Spörri (1953) ist in Teufen aufgewachsen und immer noch hier zuhause – obwohl er seit 1996 beim Berner «Bund», seit 2001 als Chefredaktor tätig ist. Nach abgebrochener Konditor-Lehre wandte er sich dem Journalismus zu: zuerst beim «Appenzeller Tagblatt» (1976–1991), dann drei Jahre beim «St. Galler Tagblatt», sechs Jahre bei «radio aktuell» und von 1989–1996 bei der «Appenzeller Zeitung».

*Fortsetzung
von Seite 9*

Gemeindegerecht und das Bezirksgericht tagten. Da stand an der Wand: «Rede kurz, klar und wahr.» Nach dem Plädoyer des Gegenanwalts konnte ich dann jeweils auf die Inschrift zeigen und sagen, der verehrte Herr Rechtsgegner habe viel zu lange gesprochen und klar sei es ohnehin nicht gewesen und gelogen habe er grad auch.

Fast schien es einmal, Teufen bekomme im alten Zeughaus ein Museum, das eine Reise wert gewesen wäre, aber diese Pläne liegen brach und das alte Zeughaus verkommt zusehends, während im neuen Hof Speicher schon nächstes Jahr ein

Museum für Lebensgeschichten eröffnet wird. Gewiss, es gibt in Teufen noch die Migros, wo man Gefahr läuft, gebüsst zu werden, weil man nicht auf den Gedanken kommt, eine Parkscheibe ins Auto zu legen. Es gibt auch das Schwimmbad und regelmässige Alp-aufzüge auf der Waldegg. Aber muss man deswegen den Steineggwald durchbrechen? Was ein solches Vorhaben künftig erleichtert, ist sicher der neue Radstreifen entlang der grossen Strasse zwischen den Dörfern.

Und was man natürlich immer tun kann: Man setzt sich in Teufen in die «Linde» und liest die «Tüüfner

Poscht», denn eine so gute Dorfzeitung haben wir in Speicher nicht. Wir sind hier auf die «Appenzeller Zeitung» angewiesen.

Eugen Auer

Persönlich

Eugen Auer ist Herisauer, aber in Speicher seit 35 Jahren heimisch. Sein Brot hat er als Anwalt in St. Gallen verdient. Gelegentlich schreibt er, zum Beispiel monatlich (als «Merker») einen Bericht über die Qualität des St. Galler Tagblatts oder gereimte Glossen («Ein Appenzeller namens...») in der Appenzeller Zeitung. Altershalber mässigt er sich langsam.

Energie für Gross & Klein

Strom ist nicht alles – aber ohne Strom geht nichts.
Wir liefern Ihnen Energie, zuverlässig und sicher, rund
um die Uhr. InfoLine 0800 808 809 – www.sak.ch

aspo
gibt Energie.

hot STONEmassage mit den warmen BASALT (Lava)-Steinen

Durchblutet den ganzen Körper, löst verspannte Muskeln,
bringt Wärme in die kalte Jahreszeit, für Körper, Seele und Geist.

Ganzheitliche Massage- und Fitnesspraxis
Pia Müller, Ober Bendlehn 32, 9042 Speicher
Tel. 071 344 14 57 1pmueller.praxis@bluewin.ch

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen
Tel. 071 333 33 39
Fax 071 333 45 10

Ausstellungsraum an der Alten Haslenstrasse 6–8

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Martina Marty
Urs Künzler

1. – 5. November Schweinsmetzgete
15. November – 3. Dezember
Heidschnucken-Spezialitäten

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

Wird die Büroarbeit zur Qual?

Was Sie brauchen, ist ein STILO-phoenix Steh-Sitz-Arbeitsplatz.

Bei Muskelverspannungen und Wirbelsäulenerkrankungen reicht ein ergonomisch gestalteter Stuhl allein nicht. Experten empfehlen eine ausgewogene Steh-Sitz-Dynamik zur Vorbeugung wie Bekämpfung der Folgen von Bewegungsmangel. Beim STILO-phoenix Steh-Sitz-Arbeitsplatz können Sie jederzeit per Knopfdruck die Höhe der Tischplatte sekundenschnell von 68 cm - 135 cm elektrisch verstellen, um sitzend oder stehend zu arbeiten. Auskünfte und Bestellungen unter +41 71 791 05 05 oder www.stilo.ch

* Aktion gültig bis am 31. Dezember 2005. Platte: rechteckig 160 x 90 cm, lichtgrau mit Multiplexkante, Gestell: grausilber oder anthrazit, Kabelführung, Steckbatterie, frei Haus geliefert.

STILO AG Büromöbel 9055 Bühler
Tel. +41 71 791 05 05 www.stilo.ch

STILO
KOMPETENZ IM DETAIL

Peter Knoepfel: Geständnis und späte Einsicht eines ehemaligen Dörfners

Foto: Julia Konstantinidis

Das Dorf – ein Archetyp

Das Dorf hat die Biographien der heute über Fünfzigjährigen stark geprägt. Viele von ihnen kommen aus dem Dorf. Dörflichkeit bleibt für sie eine wichtige Orientierungsgrösse. Ist unsere Generation sogar daran, das Dorf als Archetyp neu zu entdecken und zum Idyll zu verklären? Wird der ländliche Raum zur Medizin für die Städter, die ihren Heimweg ins Dorf immer wieder verschieben oder nie mehr antreten werden?

Anstatt Schuhmacher und Messerschleifer: Le Monde

Die Dörfer sind ihnen fremd geworden. Wo sich früher alle kannten, barfuss zur Schule gingen, auf Tafeln Zeichen kritzelten, kennen sie heute niemanden mehr. Die Dörfer haben sich gewandelt. Sie gleichen kaum mehr jenen Tatorten verdrängter Jugendsünden oder schlechter Schulzeugnisse, die man/frau damals vergessen wollte. Geblieben sind die Kirchen, die Schneelandschaften, die Heuwiesen, der Asphaltgeruch nach dem Gewitter. Aber: Wo der Schuhmacher oder der Messerschleifer früher ihr Wirken trieben, finden die erstaunten Ehemaligen Computer-Fachgeschäfte, Gastro-Catering, Kioske mit Le Monde und El País. Dörflichkeit ist anders geworden. Davon zeugt auch unser Dorf. Es steht für Hunderte ähnlicher Gemeinden, die die ländliche Schweiz vorweisen kann. Das sind keine Museen. Das sind postmoderne Lebens-, Wir-

kungs- und Landschaftsräume, in denen zeitgleich Innovation, Umbrüche und Kontinuität stattfinden.

50er Jahre: barfuss zur Schule

In den bäuerlich geprägten 50er-Jahren gibt es im Sommer Heuerferien, in der Dorfschule ist jedes dritte Kind von einem Bauernhof. Andere Väter arbeiten in Industrie und Gewerbe. Am Samstagabend läuten die Glocken. Die Dorfstrasse wird asphaltiert. Es sticht nicht mehr, wenn man barfuss zur Schule geht. Die grossen Buben und Mädchen erhalten von den Dorfläden Geschenke, wenn sie konfirmiert oder gefirmt werden.

Brüche in den 60er Jahren

In den 60er Jahren kommt Bewegung auf. Aus der Stadt. Die Brüche gehen quer durch Familien, die Dorfkirche, das Gewerbe und auch die Schule wird nicht verschont. Die Industriegesellschaft stürmt gegen den Himmel. In den Städten brodelt es. Auch im Leseverein wird nicht mehr Goethe gelesen; der Pfarrer hat seine liebe Not mit den gottlosen Schriftstellern, Kommunisten und Nihilisten.

Boomende 70er Jahre

In den 70er Jahren ist alles wieder im Lot. In Stadt und Land expandieren Industrie und Gewerbe. Es wird gebaut, überbaut und umfahren. Viele Mitschüler kehren am Wochenende aus den Universitätsstädten in ihre Dörfer zurück. Manche kommen kaum mehr. Rückständig seien sie, es fehle an Utopien, an Progressivität. Dörflichkeit: Konservativ-patriotischer Mief. Gefordert wird Urbanität, Gesellschaftsentwürfe, Emanzipation.

80er Jahre: man/frau wird urban

Man/frau lässt sich in der Stadt nieder und redet schlecht über die Dörfner. Diese zerstörten die Umwelt, seien politisch hinter dem Mond und produzierten Milchschwemmen und stinkende Algenseen. Man gibt sich und wird

schliesslich urban, doziert an den Familienfestern im Dorf Abrüstung, Psychosomatik und Stadtteilpartizipation. «Ihr habt davon keine Ahnung.»

90er Jahre: in der Stadt agglomeration

Die Stadtwohnung wird eng. Ein bisschen Komfort ist auch ehemaligen 68ern nicht zu verbieten. Schliesslich macht man es für die Kinder. Man zieht aufs Land. Aber bitte, nur in Stadtnähe. Schliesslich sind sie jetzt urban. Ein bisschen Individualität. Ein Einfamilienhaus, aber ein ökologisches. Nein, das ist nicht der ländliche Raum, das ist kein Dorf. Das ist Agglomeration. Schliesslich braucht es Kultur, Flugverbindungen und Vernissagen.

Heute: die neue Dörflichkeit

Manchmal kehrt man/frau zurück ins Dorf. Die Anlässe werden seltener. Viele neue Gesichter. Ja, sie genossen es im Dorf. Ja, hier gebe es noch richtige Läden, Kirch- und Kuhglocken, ausländische Spezialitätenrestaurants, Kunst und Hightech. Keine Parkplatzprobleme, saubere Luft und Ruhe.

Und man/frau stellt verblüfft fest, dass in der Stadt plötzlich alle vom «ländlichen Raum» reden. Dort sei noch nicht alles kapputt. Richtig? Sind die Dörfer nicht auf dem besten Weg in Richtung Urbanität und weg von jener Ländlichkeit, die man/frau früher belächelte und heute mit Wehmut als Neue Zukunft beschwört?

Liebe Teufner/-innen. Tut das Richtige! Verbaut euch nicht den Charme eurer Ländlichkeit, den in der Agglomeration Einfamilienhausteppiche längst zum Verschwinden gebracht haben! Entgegenet mit der «Tüfner Poscht» der Langeweile mit Phantasie, den Pubs und McDonalds mit Gastronomie, den grüngürtelfressenden Überbauungen mit Klangwelten, Hochstammkulturen und wahrhaft archetypischen Blumen- und Bilderwiesen!

Peter Knoepfel

Persönlich

Peter Knoepfel, Sohn von Walter und Hildi Knoepfel-Reifler im unteren Hörli in Teufen, wo sie Haus, Garten und Sämtsblick geniessen. Meine Frau: Sekundarlehrerin und ebenfalls eine Teufnerin: Katrin Tischhauser. Drei erwachsene Kinder: Martina (Gartenbauingenieurin), Lukas (Berufsmusiker) und Miriam (Stylisten). Schulen: Primar- und Sekundarschule in Teufen, Gymnasium in Trogen, Studium der Rechte in Bern, Forschungsaufenthalt und Ausbildung zum Politikanalytiker in Berlin (West), seit 1982 ordentlicher Professor für Politikanalyse und Nachhaltige Entwicklung am IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique) in Lausanne (1994–2002: Direktor). Wohnort: Crissier VD.

Fenster

restaurieren
bauen
renovieren
rekonstruieren

Schmid Fenster
speularius

Zubehör – alles für das Fenster

vorhangstoffe

Konfektion
Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN
alti Wäbi

Landhausstrasse 4b • 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

KÜNLI
DORFGARAGE
SPEICHER

Gewerbzone Wies 26
9042 Speicher
Tel. 071 344 42 28
Fax 071 344 44 55
dorfgarage.kuenli@bluewin.ch

MITSUBISHI
OPEL
DAIHATSU

Service/Verkauf aller Marken

fahrschule

H.P. Scherzer

Slofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch • info@preisigbau.ch

PREISIG AG

Hans Schiess
Bedachungen AG

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22
hansschuess@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

Image by KÜLLING

KÜLLINGoptik
BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
www.kuelling.ch, reservierte Gratis

echsteiner Innendekoration

- Polsterei
- Vorhänge
- Bettwaren
- Rollos, Plissee
- Vertikallamellen
- Jalousien

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071-333 23 72
Fax 071-333 55 73
www.wohnfachmann.ch

Tüüfner Poscht

Die Tüfner Dorfzeitung

Speiserestaurant
Hotel
Ochs

Ab Mitte September
Wildspezialitäten aus
Appenzeller Jagd

CH 9053 Teufen AR
Martina Marty
Urs Künzler

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

Wohnen zum Wohlfühlen

sch ler

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler

Tel. 071 793 24 55
Fax 071 793 24 58
www.raumausstattung.ch

Teppiche
Bodenbeläge
Parkett
Orientteppiche
Vorhänge
Betten
Bettwaren
Wasserbetten
Polsterei
Polstermöbel
HEIMBERATUNG

80 Jahre Jung

Funktion in
perfekter Form

MAXIMILIAN
home

Jubiläums-Wettbewerb mit 2x10 attraktiven Preisen

Wer gewinnt einen Flug mit einem Bucker-Jungmann-Oldtimer?

Foto: AZ

In den Ästen der Linde sehen Sie die Inserate der Top-Ten unserer Inserenten (Seite 14). Von der ersten bis zur vorliegenden 100. Ausgabe haben diese Firmen mit ihrer

Zehn Hauptpreise...

- Nespresso-Maschine Turmix C 300 plus, gelb, von Elektro Nef, Teufen;
- Digitalkamera Olympus Camedia C-160 von Foto Peter, Teufen und Gossau;
- Gutschein (300 Franken) von Papeterie Markwalder, Teufen;
- Gutschein (250 Franken) von Helbling Reisen, Teufen;
- Gutschein (200 Franken) für ein Nachtessen im Restaurant Waldegg/Schnuggebock;
- Ferrari-Fahrt ab Teufen mit dem bekannten Autorennfahrer Fredy Lienhard. Gesponsort durch «autobau™»;
- Bettwäschegarnitur Schlossberg von Solenthaler Textil, Teufen;
- Flug über Teufen mit einem Bucker-Jungmann-Oldtimer, offeriert von der einzigen appenzellischen Fluggesellschaft Appair;
- Warenkorb vom Claro Weltladen, Teufen;
- i-Pod Shuffle von XTND AG, St. Gallen;
- ... und dazu:
- 10 Überraschungs-Trostpreise, gesponsert von Teufner Detaillisten.

Werbung die «Tüfner Poscht» unterstützt. Dafür erhalten sie unseren grossen Dank.

Aufgabe

Die Logos der zehn Firmen dienen als Grundlage für unseren Wettbewerb. In jedem Inserat fehlt ein Buchstabe. Diese 10 Buchstaben sind leicht herauszufinden – in der richtigen Reihenfolge geordnet ergeben sie das gesuchte Lösungswort. Mit ein wenig Geduld finden Sie das Wort gewiss schnell heraus. Als kleine Hilfe verraten wir, dass es ebenfalls etwas mit einem Baum zu tun hat.

Lösung

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an:

«Tüfner Poscht», Wettbewerb, Postfach 152, 9053 Teufen, oder per Mail an: wettbewerb@tuefnerposcht.ch

Einsendeschluss ist am Dienstag, 15. November 2005. Unter Aufsicht von Gemeindeführer Walter Grob werden die 2 x 10 Gewinner/-innen ausgelost. Da sich bei den Hauptpreisen keine Rangordnung erstellen lässt, bestimmen die Gewinner ihre Preise selbst, in der Reihenfolge 1 bis 10.

Wir wünschen viel Glück! • EP

Ohne Inserate gäbe es keine «Tüfner Poscht»

Wir danken unseren Inserentinnen und Inserenten für ihre Treue.

Der Umfang jeder Ausgabe der «Tüfner Poscht» ergibt sich aus der Anzahl der publizierten Inserate. Das Verhältnis von einem Drittel Inserate- und zwei Dritteln Textseiten muss eingehalten werden, damit die Rechnung stimmt. Die Finanzierung des Blattes wird nämlich zu gut 60% durch Inserate-Einnahmen gedeckt. Sie wird ergänzt mit einem jährlichen Beitrag der Gemeinde.

Doch nicht nur aus Sympathie wird in der «Tüfner Poscht» geworben: «Die Gemeinde Teufen ist ein attraktiver Markt. Man weiss, dass das Blatt wirklich gelesen wird und zudem als einziges Printmedium in jede Haushaltung kommt – auch auswärtige Unternehmen haben dies entdeckt», sagt Heidi Heller,

die seit sieben Jahren mit grossem Engagement die Inserenten betreut.

So ist der Erfolg unseres Gemeindeblattes auch Ihnen zu verdanken, liebe Inserentinnen und Inserenten. Dass Sie uns während der letzten zehn Jahre die Treue gehalten

haben, dafür danken wir Ihnen herzlich. Und wir von der Redaktion werden uns bemühen, Ihnen Monat für Monat eine spannende, gern gelesene «Tüfner Poscht» zu präsentieren – in der sich Ihr Inserat bezahlt macht.

Erika Preisig

Emil Ehrbar: Beste Direktwerbung

Der Teufner und Inhaber einer Firma für Parkett und Renovationen ist des Lobes voll: «Ebenfalls vor zehn Jahren habe ich mich vom Innenausbau auf Parkettböden spezialisiert. Seither inseriere ich in der «Tüfner Poscht» und konnte darin auch zweimal mein Geschäft vorstellen.» Das habe ihm

viele Kunden gebracht, ja, sein Erfolg verdanke er zu einem grossen Teil der «Tüfner Poscht». Emil Ehrbar steht deshalb hundertprozentig hinter unserem Gemeindeblatt. Er findet auch, dass das einheimische Gewerbe darin gut vertreten werde, und dass es überhaupt bei allen sehr beliebt sei. Deshalb unterstütze er die «Tüfner Poscht» auch weiterhin mit seinen Inseraten – das sei für ihn eine Pflicht.

EP

TÜÜFNER POSCHT

Heidy Heller-Engler
Tel. 071 351 66 30
Fax 071 352 46 81

Das besondere Geschenk:
Ein Abo der Tüüfner Poscht

Wir scheuen
keine Mühe, und
legen für Sie
auch mal einen
Zacken zu.

Wenn's sein darf:
Telefon 071 333 15 90

Mettler & Tanner AG

9053 Teufen Bauunternehmung

**Auto- Schaufenster- und Fassaden-
beschriftungen Baustellenblachen
Firma- Werbetafeln Magnetschilder
Orientierungssysteme Baureklamen
Selbstkleber Siebdruck Digitaldruck**

Signer Schriften

Ihre Beschriftungsfirma im Appenzellerland.

Tel. 071 793 22 41 • info@signerschriften.ch • www.signerschriften.ch

Blumen Aphrodisia

Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

Adventszeit

in den Monaten November
und Dezember ist das
Geschäft jeweils am
Montag den ganzen Tag
geöffnet
9.00-12.00 Uhr,
14.00-18.30 Uhr

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion
Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN

> **alti Wäbi** <

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

Bereit für die Zukunft.
Dank Jürg Renggli.

Unser Vorsorgespezialist bietet Ihnen eine individuelle Beratung rund um Vorsorge,
Risikoschutz und Vermögensplanung. Eine Beratung, die nicht nur auf Ihre Situation
von heute eingeht, sondern sämtliche Möglichkeiten von morgen miteinbezieht.

Generalagentur Herisau

Jürg Renggli, Vorsorgeberater Privat- und Kollektivversicherungen
Lessingstr. 4, 9008 St. Gallen, Telefon +41 71 250 17 67, juerg.renggli@swisslife.ch

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- Gebäudereinigung
- Schädlingsbekämpfung
- Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Die weite Reise einer «Tüfner Poscht»...

... zu vier Heimweh-Teufner/-innen – nach Wald ZH und über Uznach nach Goldach am Bodensee.

Bei Oertigs war immer etwas los. die Kinder Viktor, Lieschen, Paul, Pia, Hans und Berteli (von links), ca. um 1930 vor ihrem Haus in der Ebni.
Foto: Zvg.

● ERIKA PREISIG

Sie blicken zurück auf ein reiches Leben, unsere Alt-Teufner. Alle vier sind in die Welt hinaus gegangen und haben sich eine neue Heimat geschaffen, wo sie glücklich und zufrieden leben. Doch mit dem Älterwerden kommen die Erinnerungen an die Jugendzeit. Wie ein Juwel leuchtet sie auf und ruft nostalgische Gefühle hervor. Dieser Schatz von Erinnerungen und Geschichten von früher wird ausgetauscht, es wird erzählt: von der gastfreundlichen Familie Oertig, den «Räuber- und Poli-Spielen» auf dem Zeughausplatz mit Tanners, Oertigs, Michaels und Brändlis Kindern...

«Mit der «Tüfner Poscht» kommt jeden Monat ein Stück Heimat in unsere Stuben», sagen sie. «Auch wenn wir fast keine Leute mehr kennen und sich vieles verändert hat, die Örtlichkeiten bleiben dieselben, die Entwicklung unseres Dorfes ist uns nicht gleichgültig, deshalb lesen wir alles, was in der «Tüfner Poscht» steht.»

Rösli und Paul Oertig-Hörler

Sehnsüchtig wird die «Tüfner Poscht» jeweils bei Oertigs erwartet. Das Abonnement ist ein Geschenk von Rösli's jüngstem Bruder Sepp Hörler, dem ehemaligen Bauunternehmer vom Battenhaus. Rösli

(1924) und Paul (1920) Oertig kennen sich schon seit ihrer Kindheit in Teufen. Da beide Familien zur katholischen Minderheit gehörten, schloss man sich eng zusammen und traf sich an den kirchlichen Anlässen.

Hörlers mit den zehn Kindern wohnten in Bühler und in der oberen Lochmühli – die Familie Oertig war in der Ebni neben der Weberei Schläpfer, wo der Vater Obermeister war, zuhause. Das Gebäude und das Bauernhaus Mösli wurden später abgebrochen. Doch bis es zwischen den beiden funkte, vergingen noch viele Jahre. Paul wurde Webertechniker, arbeitete bei Saurer in Arbon und in den Niederlassungen Ontario und Manchester. Rösli war für den Volksdienst tätig, zusammen mit Pauls Schwester Lieschen. Als Paul diese 1955 in Teufenthal besuchte, traf er Rösli, verliebte sich sofort und – «bin es geblieben, bis zum heutigen Tag», strahlt der rüstige Rentner.

Die beiden fanden ihre Heimat in Wald ZH, wo Paul in der Weberei Keller in Wald ZH als Betriebsleiter-Assistent arbeitete.

Pia Oertig

Wenn die «Tüfner Poscht» in Wald fertig gelesen ist, setzt sich das Ehepaar ins Auto und bringt sie nach Uznach zu Pauls Schwester Pia (1916). Auch sie ist noch rüstig und vor allem geistig sehr lebhaft und an allem interessiert. «Schon immer wusste sie, was sie wollte, sagte ihre Meinung, auch wenn sie unbequem war», meint der Bruder, der selber eher ein «Stiller» ist. Auch Pia ist früh von Teufen weggegangen, nach der Haushaltungsschule Obere Waid sogar nach Brüssel als Kindermädchen. Der Krieg holte sie 1939 nach Hause. Nach einigen Einsätzen beim Volksdienst erfüllte sich endlich ihr Traum: Sie durfte das Handarbeitslehrerinnen-Seminar besuchen. Wo sie ihre Stelle suchte war ganz klar –

im St. Galler Seebezirk. Von dort, aus Eschenbach, stammten nämlich die Eltern, und viele schöne Ferien-erinnerungen verbanden sie mit dieser Gegend. Sie hatte Glück, in Uznach wurde eine Handarbeitslehrerin gesucht. Es gefiel ihr so gut, dass sie blieb, und als ihre Mutter Witwe wurde, nahm Pia sie bei sich auf und konnte ihr ein glückliches Altwerden schenken.

Mina Reifler-Tanner

Gerade gestern sei sie wieder einmal in Teufen gewesen, erzählt Mina Reifler, ein verspätetes Geburtstagsreisli mit ihren Töchtern. Schön sei es gewesen, wie immer seien sie im «Spörri» eingekehrt und hätten die Schwägerin *Hanni Reifler* im Lindenhügel besucht.

Von den vier Teufnern ist Mina mit 92 Jahren die Älteste, aber sie erzählt lebhaft und spannend wie eine Junge: von ihrer Kindheit in der Bleichi, der lebenslangen Freundschaft mit *Berteli Oertig*, der älteren Schwester von Pia und Paul, die bis zu ihrem Tod als Ordensschwester im Kloster Wurmsbach lebte – von ihrer Liebe zum Welschen, wo sie als junges Mädchen arbeitete. Später war sie Kindermädchen bei der Familie des Conte di Bagnolo in Nizza. Auch sie musste zurückkehren, als der Krieg ausbrach, doch zuhause wartete der Schatz, *Ernst Reifler*, ein Sohn von Zimmermann Reifler an der alten Speicherstrasse, auf sie. Nach der Heirat musste sie ihn jedoch lange entbehren, für die Firma Sulzer arbeitete er in unsicheren Kriegszeiten in Frankreich und Ungarn. Nach einigen Wohnortwechseln fanden Reiflers in Rorschacherberg ihr Zuhause und Ernst seine Stelle in der Feldmühle. Nach dem Tod des geliebten Gatten zog Mina dann nach Goldach.

Und hierher bringt der Pöstler die «Tüfner Poscht», die schon ein wenig abgegriffen ist und nun zum vierten Mal gelesen wird.

EINLADUNG ZUR WEIHNACHTSAUSSTELLUNG

FREITAG 18. NOV 05 17⁰⁰ - 20⁰⁰
SAMSTAG 19. NOV 05 09⁰⁰ - 18⁰⁰
SONNTAG 20. NOV 05 10⁰⁰ - 17⁰⁰

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
IM BLUMENGESCHÄFT - BÄCHLISTRASSE 9

REGIONALE
STÜTZPUNKT
FEUERWEHR

Die Regionale Stützpunkt-Feuerwehr Teufen – Bühler – Gais sucht Nachwuchs

Wir suchen Damen und Herren zwischen 20 und 30 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten. Sind sie in den Gemeinden Teufen, Bühler oder Gais wohnhaft und möchten etwas für die Gemeinschaft leisten? Wir bieten Ihnen eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik/Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, in Führung, in Team- und Organisationsentwicklung. Sie leisten grundsätzlich in Ihrer Wohngemeinde Dienst. Üblicherweise wird einmal im Monat an einem Montag geübt.

Die Pflege der Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben. Die Feuerwehrvereine zeichnen unter anderem verantwortlich für Maskenbälle, für das Geschicklichkeitsfahren, führen Stände an Märkten und organisieren lehrreiche Exkursionen.

Hätten Sie (Frau oder Mann) schon lange gerne einen Teil ihrer Freizeit sinnvoll in einem guten Team verbracht? Möchten Sie mit andern Mitmenschen der Gemeinschaft einen Dienst erweisen? Fühlen Sie sich angesprochen? Sie sind herzlich zum Info-Abend eingeladen:

**Teufen, 28. November 2005 19:30 Uhr,
Feuerwehrdepot Teufen**

Gerne geben Ihnen Auskunft:

Kdo Teufen Hanspeter Schweizer 079 689 04 14
Kdo ZV Christian Schmid 079 300 88 42

Gemäss Artikel 6 des Kantonalen Feuerschutzgesetzes sind alle Gemeindebewohnerinnen und -bewohner zwischen 20 und 52 Jahren feuerwehrpflichtig. Diese Pflicht kann durch aktiven Dienst oder leisten einer Ersatzabgabe erfüllt werden.

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Privat- und Kollektivversicherungen
Dipl. Fondsberater IAF

Lessingstrasse 4, 9008 St.Gallen
Telefon: +41 71 250 17 67
Fax: +41 71 250 17 66
juerg.renggli@swisslife.ch • www.swisslife.ch

SwissLife

Swiss Life GarantiePlus

3 x eine Woche exklusive Ferien für zwei
Personen in einem **** Hotel in der Toskana

Jetzt weitere Infos:
juerg.renggli@swisslife.ch

**R
S**

RAYMOND
SCHÖNHOLZER

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66

Weirden 7, 9062 Lustmühle

Rechsteiner

Sanitär
Heizungen Spenglerei

AKTION: 5 % Rabatt

Gegen Abgabe dieses Inserats erhalten Sie 5 % Rabatt auf Ihren nächsten Auftrag. Gültig bis 31.12.2005.

**Ihr Wasser- und
Wärmespezialist**

**Wir sind nicht teurer
- aber besser!**

Rechsteiner Haustechnik GmbH
Dorf 76, 9055 Bühler

Tel. 071/793 17 57
e-mail: san.rechsteiner@bluewin.ch

Samuel Fischer: Ein Wirbelwind wird 10 Jahre alt

Der Niederteufner Samuel Fischer feiert gemeinsam mit der «Tüüfner Poscht» seinen runden Geburtstag.

Samuel Fischer, umgeben von seinen «Schätzen». Foto: ML

● MONIKA LINDENMANN-LEEMANN

Im frisch aufgeräumten Kinderzimmer empfängt mich ein aufgeweckter junger Mann mit sehr vielen Interessen. *Samuel Fischer* feiert – genauso wie die «Tüüfner Poscht» – seinen 10. Geburtstag.

Samuel wohnt mit seinen Eltern, seinen Geschwistern *Julian* (sechs Jahre) und *Olivia* (vier Jahre) sowie den beiden Familienkatzen *Elvis* und *Léon* in der Lustmühle. Zurzeit besucht er die 4. Klasse bei Frau Breitenmoser in Niederteufen. Er geht sehr gerne zur Schule. «Alle Schulfächer machen mir Spass, 'Mensch und Umwelt' am meisten.

Steckbrief

Name: Samuel Yannick Fischer

Geburtsdatum: 31. Dezember 1995 (Steinbock)

Hobbies: Sterne beobachten, Schwimmen, Skifahren, Lesen, Zeichnen, Kochen, Backen

Lieblingsgetränk: «Kaffee, wenn ich dürfte», ansonsten eiskaltes Mineralwasser

Lieblingsessen: «Crêplis», Eisberg- und Maissalat

Lieblingsmusik: «In the Ghetto» von Elvis Presley

Lieblingsbuch: Die Krimis von Thomas Brezina

Speziell lustig finde ich auch die neuen wackeligen Stühle.» Bezüglich Berufswunsch hat Samuel schon ziemlich klare Vorstellungen: «Ich möchte Arzt werden, denn das ist cool und da verdient man viel.» Im «Help», als Jungsamariter, eignet er sich die ersten medizinischen Grundkenntnisse an.

Traumland USA

Im zarten Alter von 2³/₄ Jahren hat Samuel das erste Mal seine Füsse auf amerikanischen Boden gesetzt. Und dies hat ihn mächtig beeindruckt: «Meine ersten Kindheitserinnerungen liegen in Hawaii (und nicht in Teufen).» Seither ha-

ben Samuel und seine Familie die USA zwei weitere Male bereist. Sie besuchten die Region Minneapolis/Chicago und diesen Sommer weilten sie für zwei Wochen in Los Angeles/San Diego. Besonders beeindruckt hat Samuel ein Besuch im «Seaworld». Dort hat er sich auf Antrieb in Shamu – einen Orca – verliebt: «Die machen so coole Sprünge.» Seither sammelt er alles über diese Tiere: Er besitzt Stofftiere, Puzzles, Fotos und selbst angefertigte Zeichnungen.

Samuels Begeisterung für die USA ist riesig: «Wenn ich genügend Geld hätte, würde ich in die USA wohnen gehen.»

Damit der gesprächige und quirlige Samuel auch mit den Amerikanern plaudern kann, besucht er in Teufen bei Frau Brandenburg den Frühenglisch-Kurs. Bei unserem Interview hat er bewiesen, dass er da schon einiges gelernt hat.

Spannende Hobbies

In Samuels Zimmer deuten verschiedene Gegenstände auf eine ausgefüllte und abwechslungsreiche

Freizeit hin. Samuel ist ein absoluter Bücherwurm. Seit er vier Jahre alt ist, kann er lesen. Dies hat er sich übrigens selber beigebracht: Die Buchstaben hat er beim Entziffern von Autonummern und Beschriftungen gelernt. Er ist schon lange ein richtiger «Bibliotheksfan» und geniesst es, dass er während den Ferien am Abend länger lesen darf. «Während der Schulzeit muss ich früher zu Bett, denn da muss ich für die Lernkontrollen in der Schule fit sein.»

Beim Lesen hat er auch seine Leidenschaft für die Sterne entdeckt. Seit Samuel an Weihnachten vor einem Jahr von seinem «Nonno» ein Teleskop geschenkt bekommen hat, kann er die verschiedenen Sternbilder «live» am Nachthimmel über Teufen beobachten.

Auch die ganz kleinen Dinge interessieren Samuel ungemein. Und schon holt er sein Mikroskop hervor und erzählt von toten Fliegen...

An der Wand zeugt ein Kochdiplom von Samuels kulinarischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Seit er in der «Waldegg» einen Kochkurs besucht hat, verwöhnt er seine Familie und Gäste mit selbstgemachten Leckereien wie «Öpfelringli» und «Bananenraupen».

Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen: Wie alle anderen Kinder in seinem Alter interessiert sich auch Samuel für Computerspiele. Ausserdem geht er noch in die Jugi und spielt Blockflöte.

Geburtstagswünsche

Samuel wünscht sich zum Geburtstag eine Kopftaschenlampe. Die braucht er, wenn er an seinem Geburi abends auf die Hochalp zum Schlitteln geht.

«Für die 'Tüüfner Poscht' wünsche ich mir mehr Wettbewerbe, dann würde ich sie nämlich auch lesen...!»

Mit einem Lächeln verlasse ich das Haus der Familie Fischer. Diese macht sich auf zur Olma, wo Samuel an vielen «coolen» Wettbewerben teilnehmen und hoffentlich auch gewinnen wird!

BAZAR HERSCHE

seit 1896

NEU! Tchibo-Shop

**Spielwaren
Geschenkartikel
Papeterie
Bürobedarf
Festartikel
Lederwaren**

CH-9050 Appenzell
Poststrasse 2
Telefon 071 787 13 62
Telefax 071 787 51 62
www.bazar-hersche.ch

E-Mail: info@bazar-hersche.ch

NEW LOOK

Kosmetikinstitut

NEU Paraffin Gesichtsbildung

Eine spezielle Pflege für ein entspanntes und frisches Aussehen

**Aktion im
Nov. und Dez. 05** **10%** auf LONG-TIME-LINER®
Conture® Make up

Alles andere können Sie sich abschminken.

Margrit Anhorn-Niederer • Rütihofstrasse 3c • 9052 Niederteufen
Tel. 071 333 32 90 • Fax 071 333 21 58

Mila d'Opiz

Wer früh vorsorgt, spart länger Steuern.

Wir machen den Weg frei

Mit dem Raiffeisen Vorsorgeplan 3 sorgen Sie für eine sichere Zukunft und sparen gleichzeitig Steuern. Sie schliessen Vorsorgelücken, können Ihre vorzeitige Pensionierung finanzieren und verfügen über ein optimales Finanzierungsinstrument für Ihr Eigenheim. Ihr Vorsorgeguthaben können Sie auch fondsgebunden anlegen. Damit wir die für Sie optimale Lösung finden, beraten wir Sie gerne persönlich.

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZEL
Geschäftsstelle Teufen
Telefon 071 335 03 70

www.raiffeisen.ch

Bordeaux-Weine

auch Italiener und Burgunder von ca. 1980 bis 2000
von privat gesucht.

Zahle Höchstpreise!

Christian Hartmann, Teufen

Tel. 079 236 02 30, Fax 071 559 85 00

wein@chartmann.ch - www.chartmann.ch

Workshop bei **PRESTO-LANA**

Wolle - Garne - Mercerie

Ponchos-Capes-und mehr...

Ponchos sind in diesem Winter brandaktuell.
Sie können aber auch eine x-beliebige Lismete mitbringen.

Daten: Jeweils dienstags ab 14.00 Uhr
01.11.05
08.11.05
15.11.05
22.11.05

Anmeldung: nicht nötig
Kosten: Evtl. Materialbezug

Übrigens: Falls Sie keine Ahnung haben, was Ihr Kind der
Gotte, Tante oder Grossmutter zu Weihnachten schenken
könnte...wir wissen es!!!

Kinder ab 7-jahre können bei uns einen

Traum - Schal weben

Daten: Jeweils mittwochs 14.00-16.00 Uhr
30.11.05
07.12.05
14.12.05
21.12.05

Anmeldung: Immer bis Dienstag Abend vor dem Workshop.
Materialkosten: Fr. 15.- bis 20.- (je nach Material)
Kosten: keine

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 09.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

Sammelbühlstr. 10, 9053 Teufen, Tel. G.: 071 335 75 55, Fax: 071 335 75 56, Tel. P.: 071 335 75 50

fahrschule rene bischof

theorielokal: privat: tel.: +41 79 697 83 37

Hauptstr. 6 Hinterdorf 688
9053 Teufen 9055 Bühler

theorie- & vku- kurse

roller- & motorrad- kurse

www.fahrschule-bischof.ch

Ge-Linde gesagt «bäumig»...

Uli Schoch kreiert das 8. Neujahrsblatt der Lesegesellschaft Teufen für 2006.

● SEPP ZURMÜHLE

1968 zog *Uli Schoch* zusammen mit seiner Familie von «Schlaate» (Schleitheim SH) nach Teufen. Seither schweiften die Blicke von ihrem Appenzellerhaus im Schönenbüel wohl tausende Male, bewusst oder unbewusst, über den unscheinbaren Lindenbaum. Dieser steht vielleicht etwas «all-ein», vielleicht auch einfach «frei» auf dem kleinen Hügel Richtung Rotbach. Von seinem Eigentümer wurde er in der Vergangenheit wie von einem Coiffeur mehrmals «frisiert». So zeigt er sich gedrungener und auch runder in seiner äusseren Form als seine Artgenossen.

Jede Woche ein Bild

Im Frühjahr 2002 knipste Uli Schoch mit seiner Digitalkamera, «zufällig» wie er sagt, ein Bild aus

dem Fenster seines Büros im Dachgeschoss. Eine Woche später tat er es erneut, die Kamera angelehnt an die obere linke Fensterecke. In der dritten Woche kam ihm der Impuls, dieses «Ritual» einmal pro Woche zu wiederholen. Und so tat er es ein Jahr lang, spontan zwischen Montag und Donnerstag, irgendwann am Tag. Zu diesem Zeitpunkt bestand noch keine Absicht, keine Idee, kein Ziel.

Als Elektroingenieur interessierte sich Uli Schoch schon früh für den Computer und seine Möglichkeiten. Er arbeitete bis zu seiner Pensionierung in diesem Umfeld, als Entwickler bei Num-Güttinger (Niederteufen), dann als Lehrer und als selbständiger Kleinunternehmer. Die Digitalfotografie und Bildbearbeitung am PC ist heute zu einem Hobby geworden. Als Wanderer nimmt er oft seine Kamera mit.

Auch für die «*Tüüfner Poscht*» hat Uli Schoch schon Fotomontagen erstellt, so z.B. in der Ausgabe 4/2005 eine zum WC am Bahnhof oder 4/2004 die liegende Mona Lisa auf dem Sportplatz als seine Interpretation von «Kunst-Rasen».

Gesamtbild des Jahresablaufes

Im Frühjahr 2003 waren die 52 Fotos gemacht und was nun? Früh sei im «klar» gewesen, dass der einzelne Bildausschnitt des Baumes ein Quadrat sein soll. Dann folgte ein längerer Prozess mit «pröbeln» und «ver-suchen». Grosse und kleine Bilder, ineinander und übereinander, rechteckig oder als Band... Schliesslich entstand das mit 7 x 7 Fotos schachbrettartig wirkende Gesamtbild des Jahresablaufes. Diese lebendige, farbige, fließende, eher zufällig beim Frühling beginnende Darstellung des Jahreskreises in einer letztlich doch genauen, geometrisch klaren Struktur eines Quadrates mit Quadraten scheint in gewisser Weise auch das Wesen des Erschaffers und vermutlich vieler Menschen zu spiegeln. Pole wie Natürlichkeit, Vielfalt, Spontaneität, Lebendigkeit sowie Klarheit, Präzision und Rhythmus vereinen sich zu etwas, das man schlicht mit «Schönheit» oder «schönem Leben» im Sinne von «Lebens-Kunst», gemäss dem zeitgenössischen Philosophen Wilhelm Schmid, umschreiben kann.

Präsentation

Das Neujahrsblatt 2006 wird am Samstag, 3. Dezember, in der Bibliothek Teufen vorgestellt. Ein Exemplar kostet 100 Franken. Uli Schoch wird anwesend sein. SZ

Uli Schoch vor dem «Foto-Fenster» seines Büros im Dachgeschoss.
Foto: SZ

Neujahrsblatt 2006:
Eine Linde, 49
Aufnahmen,
«bäumige» Vielfalt
als «Quadratur des
Jahreskreises».

Doris Stadelmann

DIPL. BANDAGISTIN

9063 Stein, Sonder, Tel. 071 367 12 81

Montag und Dienstag offen (oder auf Anmeldung)

- vollumfängliche Beratung und Versorgung bei Brust-Prothesen und -Epithesen
- Dessous
- Herrenwäsche
- Nachtwäsche für Damen und Herren
- Änderungen und Anpassungen

Samichlaustag

mit Wettbewerb

Liebi Chind

Chömed ihr au am 3. Dezember 2005 i d'Papeterie Markwalder?

I, de Samichlaus, bi denn vom eis bis am drüü am Namittag au döt aztreffä, und i freue mi riesig, eu es Chlausesäckli dörfe abzgee!

I wür mi au riesig über e Chlausesprüchli freue. Muesch eifach vorher en Zettel bi de Papeterie Markwalder go abhole ond dis Versli uf seb Blatt schriibe. Denn chasch du nämli a de Verlosig teil nee und tolli Priise gwünne.

Au eueri Mami, Papi, Omas, Opas und Verwandte und Bekannte sind herzlich willkomme. Es git nämli für alli de ganz Tag Punsch und Nüssli.

Eure **Samichlaus**

markwalder

Markwalder & Co. AG, Dorf 15,
9053 Teufen, Tel. 071 333 10 80

SUZUKI

LAND-ROVER

JAGUAR

FREY OCCASION

8 Weltmarken unter einem Dach!

8 Weltmarken, 100 Occasionen.
Und Qualitätsarbeit seit 80 Jahren.

80 Jahre
Seit Oktober 1924

Autopark Ruga St. Gallen

Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen, 071 228 64 64
www.autopark.ch

Bei uns finden Sie auch günstige Occasionen und Vorführgewagen, eine moderne Spenglerei und Malerei, Elektronikcenter, Autovermietung, Autowaschanlage usw.

05-128-56

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22
hansschies@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

Bahnhof-Taxi Teufen 071 333 34 33

Frau Hélène Arnet

– Die Geschenksidee = Taxigutscheine

– Schulbus mit 17 Plätzen

– Kurierdienst / Hausservice

– Alles 4 x 4-Fahrzeuge

– Einkaufsaufträge für oder mit Betagten/Kranken/Behinderten

Bitte telefonisch anfordern

MO – FR 06.00 – 20.00 Uhr

SA auf Anfrage

SO Ruhetag

Sommerwärme am Herbstmarkt

Vor allem Kinder kamen trotz schönstem Wanderwetter auf den Zeughausplatz.

Das sommerliche Wetter lud in die Berge ein oder zumindest zu einem «Aufstieg» mit der Feuerwehrleiter auf 30 Meter über dem Marktgelände. Kinder und Jugendliche amüsierten sich auf den verschiedenen Bahnen und beantworteten die Fragen des sprechenden Papageis aus Plüsch. Ansonsten vermisste man den wirklichen Besucheransturm an den zahlreichen, farbenfrohen, attraktiv präsentierten Ständen, speziell am Samstag. Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht kann das Wetter für bestimmte Anlässe auch «zu schön» sein. Die anwesenden Besucherinnen und Besucher konnten jedenfalls ein Bad in der Sonne geniessen. *Bildbericht: Sepp Zurmühle*

Weihnachtsmarkt: Nach den Sternen greifen...

25 Aussteller präsentieren am Teufner Weihnachtsmarkt im Zeughaus (2.–4. Dezember) ihr reichhaltiges Angebot.

Vom Freitag, den 2. bis Sonntag, den 4. Dezember, versprüht das Dorf wieder Weihnachtszauber. Der Teufner Weihnachtsmarkt stimmt so richtig auf das Fest der Liebe ein.

Für festliche Vorfreude ist wieder gesorgt. Bereits ab dem 28. November können die Teufnerinnen und Teufner nach den Sternen greifen: Im Dorf sind 24 Weihnachtssterne verteilt. Wer einen findet, bringt ihn an den Weihnachtsmarkt und erhält dort ein Geschenk. Vom 2. Dezember bis 4. Dezember stimmen 25

Aussteller auf die Adventszeit ein und inspirieren für das grosse Fest mit den Liebsten.

Gemütlich und gesellig geht's im Raclette-Stübli des Gewerbevereins zu und her, und die Feuerwehr verwöhnt in ihrem Beizli mit verschiedenen Köstlichkeiten. Wer Kamera, i-Pod, Stereo-Anlage oder gar eine Reise auf seinem Wunschzettel stehen hat, darf sich die grosse Tombola nicht entgehen lassen, bei der es Preise im Gesamtwert von über 15'000 Franken zu gewinnen gibt.

Beim Kerzenziehen oder beim Weihnachtskugelblasen können sich Gross und Klein ihrer Kreativität hingeben. Interessierte werden am Stand betreut und persönlich eingeführt.

Kindergärtner und Schüler aus Niederteufen schmücken Christbäume für den Teufner Weihnachtsmarkt. Die Bäume werden im Zeughaus ausgestellt und können

19 Stunden Weihnacht

Der Weihnachtsmarkt im Zeughaus ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 2. Dezember, 17–21 Uhr;

Samstag, 3. Dezember, 10–18 Uhr;

Sonntag, 4. Dezember, 10–17 Uhr.

dort bewundert werden. Natürlich freuen sich die Kinder auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher. Denn diese können den schönsten Christbaum prämiieren. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Appenzeller Mittelland laden zudem am Samstag um 18.30 Uhr zum Konzert «Weihnachtswünsche, die bleiben» ein. Unter der Leitung von *Lilian Köbli*, *Kätzi Wirth* sowie *Christine und Rolf Krieger* geben sie Musikalisches verschiedenster Stile preis. Umrahmt wird das Konzert mit einigen Bildern der Fotografin *Ursula Diebl*. *pd.*

Persönliche Beziehungen zur Dorfzeitung

Zehn fleissige Leserinnen und Leser aus nah und fern wissen Interessantes über ihre Beziehung zur «Tüüfner Poscht» zu berichten.

Barac Bieri – der Onlineleser aus Chicago

Die «Tüüfner Poscht» ermöglicht uns, trotz der grossen Distanz auch etwas aus dem «Tüüfner Läbe mit-öberzcho». So konnte ich dort ein Foto von meinem Göttikind

entdecken, welches im Kindergarten fotografiert wurde (nein, ich bin nicht der reiche Onkel aus den USA...). Wir erfahren auf diesem Weg oft Neues, was einem normalerweise am Telefon nicht mitgeteilt wird.

Ich bin in Teufen geboren und habe im Schlättli bis zu meinem Wegzug nach USA 2003 gelebt. Ich habe die Lehre bei Elektro Koller gemacht. Heute bin ich Präsident/General Manager von Bircher America Inc., einer Schweizer Niederlassung von Bircher Reglomat (Speicher/Beringen). Wir wohnen in einem Vorort von Chicago. Auf dem Foto sehen Sie mich mit meiner Frau *Afsban* und den Söhnen *Silyas* (7) und *Ninyan* (5) am Lake Geneva/Wisconsin.

Ausführlich und professionell

Gabi Buck-Bettosini wohnt seit etwas mehr als zwei Jahren mit ihrer Familie in Nederteufen. Als Neuzuzügerin nutzt sie die «Tüüfner Poscht», um Menschen aus Teufen näher kennen zu lernen und sich einen Überblick übers Dorfgeschehen zu schaffen. Besonders gefallen ihr die Porträts der dynamischen, tüchtigen Teufner Frauen. «Unsere ausführliche und professionelle Dorfzeitung ist mir sympathisch. Es ist ein bisschen wie Regionalfernsehen...»

ML

Georg Winkelmann: Bahnhofsvorstand als «Hüter» der «Tüüfner Poscht»

Wir wissen, am Bahnschalter geht es nicht nur um die «gute Bahnverbindung», auch sonst erfüllt *Georg Winkelmann* viele Extrawünsche. So auch bei der Abgabe der «Tüüfner Poscht»: «Weil die 25 Exemplare, die wir erhalten, jeweils in kurzer Zeit weg waren, fragten mich einige, ob ich für sie eine auf die Seite legen würde», erzählt Georg. Da sei der Mann aus Haslen und jemand aus Bühler, die gerne lesen, was in der Nachbargemeinde passiert, oder eine Teufnerin, die jeweils für längere Zeit verreist

und bei der Rückkehr nachlesen möchte, was zuhause «gelaufen» ist. Dann gäbe es auch den Sammler, der für sein Archiv eine zusätzliche, tipptoppe Ausgabe haben wolle oder Leute, welche das «Blättli» ihren Freunden und Verwandten von auswärts mitbringen.

Die «Tüüfner Poscht» sei eine gute Werbung für Teufen, meint Georg und wir fügen hinzu, dass es die Möglichkeit gibt, die Teufner Dorfzeitung zu abonnieren – für 40 Franken (neu ab 1.1.06) pro Jahr.

EP

«Who is who?»

Thomas Andermatt wohnt mit seiner Familie seit März 2003 in Teufen. «Für solche wie uns ist die «Tüüfner Poscht» vor allem in Sachen Dorfleben – «who is who» – interessant.» Herr Andermatt betrachtet unsere Dorfzeitung als gutes Medium, um sich über das Thema «Dorfbild» zu informieren, da sich dieses sehr schnell verändere. Zudem interessiert er sich für die Geschichte der verschiedenen Gebäude in Teufen. Er schätzt die «Tüüfner Poscht» sehr und meint abschliessend: «Hätte ich einen Wunsch frei, würde mir eine detailliertere Berichterstattung aus dem Gemeinderat gefallen.»

ML

Nelly Frehner-Bruderer: «D 'Tüüfner Poscht' find i e ganz e gueti Sach»...

Nelly Frehner-Bruderer ist eine richtige Eingeborene. Bürgerin von Teufen und aufgewachsen in der mittleren Au in der Lustmühle. Nach mehreren Jahren in Zürich und Uster ist sie, wie sie sagt, zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und will hier alt werden.

Ihr besonderes Interesse gilt der Geschichte und dem Stammbaum ihrer Familie. «D 'Tüüfner Poscht' fünd i ganz e gueti Sach. Di hüttige Iwooner söttid nämli e chli näbis

wesse öbers Dorf wos dehääm sönd, sös sömmer bald no no en Schloof-Vorort vo Sangalle. Au di osswertige Alt- und Heewetüüfner händ s ganz Joor Freud a erem Gschenk-Abo oder wenn me ene d Zytig wiiterschickt. Dank de Qualität überstoot si da ooni witeres.

Dene Mitarbeiterinne ond Mitarbeiter, wo sich all wider d Müe nemid, näbis Gschichtlichs iizbringe, möcht i bsonders danke.»

RN

Familie Koller: «Die 'Tüüfner Poscht' lesen wir eigentlich nicht»

«– nur wenn wir selber drin sind schauen wir sie an», sagen die beiden grösseren Buben. Bei Hannes kam das schon zweimal und bei Daniel schon mehrere Male vor. Daniel

ist nämlich ein Glückskind, er gewinnt oft bei Mal- und andern Wettbewerben und auch an Wettkämpfen des Turnvereins ist er oft ganz vorn dabei. Kein Wunder, der Vater ist nämlich Trainer bei den Leichtathleten und die Mutter leitet das Muki-Turnen. Ihnen hingegen gefällt die Tüüfner Poscht: das Dorfleben, Nachrichten von den Vereinen und Historisches lesen sie gern. Was sie vermissen? Eine Liste der Neuzuzüger und Wegzüger, wie sie im Steiner Gemeindeblatt steht, wäre gerade für Teufen notwendig, finden sie. Anonymität sei gut für die Stadt, in einem Dorf dürfe man wohl noch wissen, wer unsere neuen Mitbewohner sind.

Jetzt wird es aber Zeit fürs Foto – extra haben die Kinder die roten TV-Leibchen angezogen und hier sind sie – der Grösse nach, vor ihrem Bauernhaus in der Wellenrüti: *Margrit* und *Hans Koller* mit *Hannes*, *Daniel*, *Thomas*, *Chantal* und dem zweijährigen *Lukas*. EP

Wertvolle Informationen für Neuzuzüger

Beatrice und *Robert Grünbichler-Harder* haben wir an der Neuzuzüger-Begrüssung im Alterszentrum getroffen. Die beiden sind privat und beruflich ein Team: sie haben im April geheiratet und arbeiten im Hotel Krone in Gais – *Beatrice* im Service und *Robert*, der gebürtige Salzburger, schwingt den Kochlöffel. Dank den Informationen in der «Tüüfner Poscht» fühlten sie sich in Teufen schon ganz zuhause, sagen sie. Als Neuzuzüger seien sie dankbar für Informationen über die Gemeinde. Sie wissen jetzt, was hier los ist – welche Vereine es gibt, was wo gebaut wird und freuen sich, wenn sie Leute treffen, die ihnen schon in der «Tüüfner Poscht» begegnet sind. EP

Das Gesicht des Dorfes

Erstaunlich, wie viele Facetten Teufen hat. Zehn Mal im Jahr zeigt die «Tüüfner Poscht» sie. Rollt Probleme auf, stellt Projekte vor, befragt Behörden, lässt Konfliktparteien sich äussern. Die Menschen kommen nicht zu kurz, im Gegenteil. Ich erfahre viel über den bunten Kosmos, in dem ich lebe. Vom Praktischen habe ich noch nicht gesprochen, von all den nützlichen Hinweisen auf Veranstaltungen und Angebote aller Art. Natürlich schaue ich, als Journalist, die «Tüüfner Poscht» auch mit professionellem Blick an. Da gefällt mir vieles, vor allem der sachlich-freundliche Blick ihrer Schreiberinnen und Schreiber. Könnte man es noch besser machen? Das ist schwer vorstellbar. Rolf App, *Niederteufen*

Interessant und vielseitig gestaltet sei ...

...die «Tüüfner Poscht», findet der 14-jährige *Sven Stadelmann* aus *Niederteufen*.

«Mein Bruder und ich streiten uns manchmal, wer sie zuerst lesen darf». Am

liebsten hat er die Berichte über Leute aus unserem Dorf, so lerne man immer wieder neue Menschen kennen. Svens Hobbies sind Handball, und er ist Mitglied des Jungschützenvereins. Und als Schütze war er schon in der «Tüüfner Poscht» – vor einem Jahr gewann er am Eidgenössischen Schützenfest den dreifachen Kranz bei den Junioren. EP

Erika Göpfert-Holderegger «plangt» jeden Monat

Jeden Monat «plange» ich auf die «Tüüfner Poscht». Ich lese sie gründlich und habe dann mit meiner Mutter am Telefon viel Gesprächsstoff. Weil ich schon mit 16 Jahren nach *Widnau* in die Lehre kam, kenne ich nicht mehr so viele Leute, finde aber immer wie-

der bekannte Gesichter: etwa meine Eltern *Marcella* und *Werner* oder die Familie meines Bruders. Lange Zeit hatte ich grosses Heimweh nach Teufen. Inzwischen habe ich in *Untervaz*, wo ich mit meinem Mann und den Kindern *Christian* (19) und *Andrea* (17) seit vielen Jahren lebe, eine neue Heimat gefunden. Der Senioren-Wandergruppe, die ich leite, zeige ich jeweils gerne mein schönes Appenzellerland.

Erika Göpfert-Holderegger

Willi

Metallbau AG

Gaiserau 33 · 9056 Gais

**Balkone · Glasdächer
Geländer · Verglasungen
Renovationen · usw.**

Tel. 071 793 12 67 www.metalldesign.ch

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

**Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,
Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau**

Alte Speicherstrasse 2034 Tel. 071 330 09 33
9053 Teufen Fax 071 330 09 35

www.schreinerei-engler.ch

**Tag der offenen Tür
Sonntag 13. November 2005
11.00 – 17.00 Uhr**

❄️ Weihnachten steht vor der Tür, die Tage werden wieder kürzer und kälter.

die ideale Zeit zum Basteln ❄️

❄️ Suchen sie Ideen rund ums Basteln während der Winterzeit?

oder ❄️

ein passendes Geschenk für ihre Lieben?

Dann lohnt sich ein Besuch bestimmt!

**Workshops für Kinder und Erwachsene
in den Bereichen Filzen und Perlennähen**

Bastelegge

Bastel- und Geschenksartikel
Vielseitiges Kursprogramm

Sonnenbergweg 298
9053 Teufen

Tel 071 330 03 20

Ronja Räubertochter

Sara Renold Alter 5 Jahre

Nach dem Buch von Astrid Lindgren
Bühnenfassung von Barbara Hass
Mundartbearbeitung für die Herisauerbühne von Judith Nessensohn

Premiere für erwachsene Märchenliebhaber
Freitag, 11. November 2005, ab 19.00 Uhr, Casino Herisau
Eintritt Fr. 25.– inkl. Aperitif, Billette nur im Vorverkauf erhältlich

Sonntag	13. November 2005	14.30 Uhr	Casino Herisau
Mittwoch	16. November 2005	14.30 Uhr	Casino Herisau
Mittwoch	23. November 2005	14.30 Uhr	Casino Herisau
Sonntag	27. November 2005	14.30 Uhr	Casino Herisau
Sonntag	04. Dezember 2005	14.30 Uhr	Casino Herisau

Saalöffnung jeweils 1 Std. vor Beginn, Eintritt Fr. 10.– pro Person

Vorverkauf ab 11.10.2005

Würsch
OPTIK

Platz 16, 9100 Herisau, Telefon 071 351 11 85
(die Plätze sind nicht nummeriert)

Die Kindervorstellungen Casino Herisau sind Dank Sponsoring von Optik Würsch Fr. 1.– günstiger

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

familien-sonntag

**Appenzeller Sonntags-Brunch
mit musikalischer Unterhaltung**

13. und 20. November, 09.30 bis 13.00 Uhr, nur Fr. 28.– pro Person,
Kinder Fr. 1.– pro Jahr

Züge der AB ab St.Gallen halten um 09.25 und 10.25 Uhr direkt bei der Linde. Rückfahrt 13.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker · 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

Abschied von der «Schützengarten»-Metzgerei

Nach 31-jähriger Tätigkeit verpachten Johanna und Karl Hörler-Tobler ihre Metzgerei. – Für das Restaurant wird ein Pächter gesucht.

Auf den 1. Dezember verpachten *Johanna und Karl Hörler-Tobler* ihre «Schützengarten»-Metzgerei. «Das Interesse eines jungen Metzger-Teams bot die Gelegenheit, unsere Nachfolge rechtzeitig zu regeln», sagt der 59-jährige Karl Hörler (vgl. Bericht unten). Er tritt mit einem tränenden, seine Frau mit einem lachenden Auge in den «Ruhestand».

25 Jahre Metzgerei geführt

Johanna und Karl Hörler sind seit ihrer Hochzeit 1974 im Familienbetrieb tätig. Nach dem Tode von Vater Karl Hörler im Jahre 1980 übernahmen sie Metzgerei und Restaurant Schützengarten in eigener Regie. Während sie die Metzgerei bis heute – während 25 Jahren – führten, verpachteten sie 1990 das Restaurant. Seit April steht die gemütliche Gaststube leer. Nach einer Totalrenovation wird nun nach geeigneten Pächtern gesucht.

Johanna und Karl Hörler-Tobler ziehen sich nach 31-jähriger Tätigkeit zurück.
Foto: GL

Traditionsreicher Betrieb

Der «Schützengarten» blickt auf eine bald 140-jährige Tradition zurück. 1886 hatte Urgrossvater Karl Hörler den Betrieb von Landammann *Jakob Nagel* gekauft. Nach dessen Tod führte die Witwe Hörler das

Geschäft bis 1905. Ihre Nachfolge übernahm Sohn Karl, der Grossvater des Inhabers (bis 1941). In 3. Generation führten Hulda und Karl Hörler den Betrieb bis 1980. Die letzten 25 Jahre wurden von den Scheidenden geprägt. GL

Neueröffnung: «Tüüfner Spezialitäten-Metzg»

Ab 1. Dezember führt Metzgermeister Christoph Fässler mit seinem Team den alteingesessenen Betrieb mit neuen Ideen weiter.

Am 1. Dezember übernimmt ein junges Metzger-Team unter der Leitung von Metzgermeister *Christoph Fässler* die «Schützengarten»-Metzgerei. Zusammen mit seinen Part-

Das neue Team der «Tüüfner Spezialitäten-Metzg» (hinten, von links): Christoph Fässler, Andreas Sutter und Reto Inauen; vorne die bisherigen bewährten Mitarbeiter Fabian Billaud, Viktorija Liepina und Cvijan Ristic (Lehrlinge) sowie Rinaldo Maffeo (Dritter von links).
Foto: GL

nern *Andreas Sutter* aus Haslen und *Reto Inauen* aus Appenzell sowie den beiden Lehrlingen *Damian Signer* und *Daniel Fritsche* wollen sie eine «Tüüfner Spezialitäten-Metzg» aufbauen. Mit dabei sind auch die bisherigen «Schützengarten»-Mitarbeiter *Rinaldo Maffeo* und die Lehrlinge *Fabian Billaud*, *Viktorija Liepina* und *Cvijan Ristic*.

Christoph Fässler und sein Team legen Wert auf naturnah gewachsenes Fleisch aus Appenzeller Betrieben. Geschlachtet wird in der regionalen Schlachthanlage Haslen AI, um lange Transporte zu vermeiden. Neben frischen *Fleisch- und Wurstwaren* bietet das neue «Schützengarten»-Team auch einen *Party-Service* an. «Wir wollen den alteingesessenen Betrieb als 'Tüüfner Spezialitäten-Metzg' weiterführen und ausbauen», erklärt der neue Pächter. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Lehrlingsausbildung.

Christoph Fässler wurde 1962 als zweitjüngstes von 13 Geschwistern am Hirschberg geboren. Nach den Schulen und einer Metzgerlehre folgten Lehr- und Wanderjahre. Während zehn Jahren führte er eine eigene Metzgerei in Küsnacht ZH. Zuletzt war er für die Migros-Genossenschaft in Gossau und dann für die Fleischgenossenschaft Haslen AI tätig. Christoph Fässler lebt seit sechs Jahren in Niederteufen und hat sich bereits einen Namen gemacht als Fussballtrainer der E-, F- und D-Junioren.

Christoph Fässler und sein Team freuen sich auf die neue Herausforderung in Teufen.

Die neue «Appenzeller Spezialitäten-Metzg» wird am 1. Dezember mit verschiedenen Aktionen und einem attraktiven Wettbewerb eröffnet. Die Öffnungszeiten bleiben: Dienstag-Freitag von 7.30–12/14–18.30, samstags von 7.30–14 Uhr. GL

LISTA_Motion

LISTA
MAKING WORKSPACE WORK®

Ein neuer Tisch für eine neue Zeit. Die Funktions- und Flexische von Lista Motion ermöglichen flexibles Arbeiten, funktionieren in jedem Umfeld und sind perfekt auf die Verschmelzung von Arbeits- und Freizeitbereichen abgestimmt. Gerne stellen wir Ihnen Lista Motion persönlich vor.

Lista Schweiz AG, Lista Office St.Gallen

Zürcherstrasse/Postfach, 9015 St.Gallen-Winkeln, Tel. 071 385 03 03, Fax 071 385 03 13, lista.st.gallen@lista.com
Ausstellung Frauenfeld, Business Tower, Zürcherstrasse305, 8500 Frauenfeld, Tel. 052 722 20 25, Fax 052 722 30 73,
www.lista-office.com

Zu verkaufen in Teufen

grosses, freistehendes **8¹/₂-Zimmer-Wohnhaus**
an bevorzugter Lage

- Wohnen/Essen 70 m² • Luxus inklusive
- viel Platz • Stilvolle Totalsanierung 2005
- viel Sonne

Wenn Sie das Besondere mögen, schreiben Sie an Chiffre Nr. 10
Tüüfner Poscht, Frau H. Heller-Engler, Alpsteinstrasse 28,
9100 Herisau

claro

**Weltladen
Teufen**

Wir handeln fair
für Mensch und Umwelt

FAIR TRADE Z'MORGE

Samstag, 12. November 2005

Im Alten Feuerwehrhaus 8.30 Uhr – 11.00 Uhr

Erwachsene: Fr. 15.–

Kinder: Fr. 10.–

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr CLARO WELTLADEN Team Teufen

**Herzlich willkommen
bei UBS Teufen!**
Wir nehmen uns Zeit
für Sie.

Philipp Gmünder, Barbara Brezovar, Giuseppe D'Agnone, Regula Bruderer, Martin Alder, Corinne Jäger, Marcel Good

Ihre individuellen Wünsche und Ziele stehen bei uns im Zentrum. In einer umfassenden persönlichen Beratung gehen wir auf Ihre Anliegen ein und setzen alles daran, Ihre Bedürfnisse mit innovativen und massgeschneiderten Lösungen zu erfüllen. Unser Ziel ist es, mit Ihnen einen kontinuierlichen Dialog zu führen und somit eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung zu pflegen. Ein erster Schritt ist ein persönliches Gespräch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre UBS Teufen

UBS Teufen, Ebni 4, 9053 Teufen, Tel. 071-335 65 65

 UBS

«Die 'Ilge' soll eine gemütliche Dorfbeiz bleiben»

Der Metzger und frühere «Beckehüsli»-Wirt Köbi Inauen und seine Familie eröffnen die traditionsreiche Dorfbeiz am 31. Dezember.

Köbi und Ursula Inauen-Koch mit ihren Kindern Marina und Melanie, Nadja, Thomas und Daniel (von links). Foto: GL

Die «Ilge» hat einen neuen Besitzer: Am 11. Oktober hat der langjährige Inhaber *Hans Zellweger* das traditionsreiche Restaurant an *Köbi und Ursula Inauen-Koch* verkauft.

Die Neueröffnung wird am Silvester gefeiert.

Der 38-jährige Köbi Inauen ist vielen Teufnern als Wirt im «Beckehüsli» (1993–2001) bekannt. In

der Zwischenzeit war der gelernte Metzger im «Frohsinn», Speicher, tätig. Seine Frau Ursula, die seit der Heirat im Jahr 1988 in Teufen lebt, hat ihre Erfahrungen als Service-Aushilfe im «Schnuggebock» und in der «Linde» gesammelt. In erster Linie ist sie Hausfrau und Mutter von fünf Kindern: Sohn *Thomas*, 18-jährig und Kochlehrling in der «Linde» sowie *Nadja* (14), *Marina* (10) und die Zwillinge *Melanie und Daniel* (4).

Die Familie Inauen freut sich auf die neue Herausforderung in der «Ilge». «Wir wollen eine normale, gemütliche Dorfbeiz führen», sagt Köbi Inauen, der als Koch eine gutbürgerliche Küche und Reelles aus dem Keller anbieten will. «Jeden Mittag bieten wir diverse Menüs an.» Ehefrau Ursula wird die Gäste im Service verwöhnen.

Die «Ilge» ist künftig am Montag und Dienstag geschlossen. GL

Strukturelle Veränderung bei UBS Teufen

Barbara Brezovar übernimmt die direkte Leitung der UBS Teufen; ihr Vorgänger Martin Alder leitet neu auch die UBS Appenzell.

Barbara Brezovar übernimmt neu die direkte Leitung der UBS Teufen; Martin Alder bleibt – nebst der Leitung der UBS Appenzell – verantwortlich für die übergeordnete Führung der Geschäftsstelle Teufen. Foto: pd.

Die UBS Teufen berichtet über strukturelle Veränderungen: *Martin Alder* übernimmt zusätzlich zur übergeordneten Führung der Geschäftsstellen Teufen, Speicher und Gais auch die Verantwortung der UBS Appenzell. Die direkte Leitung der UBS Teufen wird neu *Barbara Brezovar* übertragen.

Der Geschäftsstellenleiter der UBS Teufen, *Martin Alder*, übernimmt eine zusätzliche Führungsaufgabe. Per Anfang 2006 wird er die direkte Leitung der UBS Appenzell übernehmen, nachdem sich der jetzige Leiter, der Teufner *Christoph Knechtle*, für eine neue Herausforderung als Teamleiter ImmoPartner mit Fachverantwortung UBS Region Ostschweiz entschieden hat.

Martin Alder, stellvertretender Direktor, bleibt nebst der direkten Leitung der UBS Appenzell weiterhin verantwortlich für die übergeordnete Führung der Geschäftsstel-

len Teufen, Speicher und Gais. Er wird seine Kunden auch in Zukunft vor Ort betreuen.

Barbara Brezovar, Vizedirektorin, übernimmt neu die direkte Leitung der UBS Teufen. Sie ist heute stellvertretende Geschäftsstellenleiterin und schon seit mehreren Jahren bei der UBS Teufen tätig. *Barbara Brezovar* ist weiterhin zuständig für die Betreuung von Privat- und Geschäftskunden. Sie wird damit die Kontinuität in der Kundenbetreuung sicherstellen.

Mit sieben Geschäftsstellen und über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 20 Auszubildenden ist die UBS im Appenzellerland stark verankert. Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in den Geschäftsstellen, auf Wunsch auch bei den Kunden zu Hause, kompetente Beratung in allen Fragen rund ums Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen oder Finanzieren. pd.

**Wir empfehlen
im Haus
und Garten**

**blumenkeller
kellergärten**

Nöggel 239 · 9055 Bühler · Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher · Tel. 071 344 48 80 · blumenkeller@bluewin.ch

Zu vermieten im Zentrum von Teufen **5-Zimmer-Wohnung**

2 Nasszellen, Waschmaschine, Tumbler
Geschirrspüler, Terrasse, Abstellplatz

Preis excl. NK Fr. 1500.—

Auskunft und Besichtigung: Karl Hörler Tel. 071 333 15 20

bauen mit...

CORAZZA

St.Gallen / Gossau / Teufen
info@corazzaag.ch / www.corazzaag.ch

schenken Sie...

- ... feinste Truffes in köstlichen Sorten
- ... Appenzeller - Biber / Fotobiber
- ... Appezölle-Musig
- ... Glacespezialitäten für alle Festtage
- ... A-Stengeli

täglich geöffnet von 07.30 bis 23.00 Uhr

Spörri-Team mit Heidi & Alfred Sutter

Betriebe und Sicherheit

**Ab 1. November 2005
neue Öffnungszeiten**

Am Schalter werden Sie bedient von

**Montag bis Freitag 14.00 bis 16.30 Uhr
(Termine ausserhalb der Schalterstunden
nach Vereinbarung)**

Telefonisch erreichen Sie uns von
13.30 bis 17.30 Uhr
Direktwahl 071 335 00 41
E-Mail heidy.heller@teufen.ar.ch

Während den übrigen Zeiten erfolgt die
Stellvertretung durch die Mitarbeiterinnen
der Einwohnerkontrolle.

Reservationsformulare können auf der Home-
page der Gemeinde Teufen (www.teufen.ch)
abgerufen werden.

MJ

**Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen**

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

geniessen Sie...

- ... gepflegte heimelige Atmosphäre im «Spörri»
bei Ihrer Klaus- oder Weihnachtsfeier
 - ... mit Ihren Mitarbeitern einige unvergessliche Stunden
- Rufen Sie uns an, gerne stellen wir für Sie ein spezielles,
schönes Fest-Menu zusammen

Tel. 071 333 14 53

Besuchen Sie uns auf www.spörri-teufen.ch

Das Schuhhaus Schindler schliesst seine Tore

Silvia Schindler hört aus persönlichen Gründen auf. – Bis 31. Dezember profitiert die Kundschaft von 30 bis 50% Rabatt und mehr.

Silvia Schindler hat 1997 das Schuhgeschäft von Herrn und Frau Bischof mit viel Elan und Freude übernommen. Sie durchlebte eine ereignisreiche Zeit mit Höhen und Tiefen. Innerhalb der letzten 8½ Jahre durften sie und ihr Team eine sehr treue Kundschaft bedienen. «Ein herzliches Dankeschön an all unsere Kunden! Ohne ihre Treue und ihr Vertrauen in uns hätten wir nicht bestehen können.»

Die momentan eher schwierige Wirtschaftslage ist auch am Schuhhaus Schindler nicht spurlos vorbei gegangen. Laut Silvia Schindler ist dies jedoch nicht der ausschlaggebende Grund für die bevorstehende

Das «Schuhhaus-Team» (von links): Margrit Brülisauer und Daniela Höhener (Aushilfen), Margrit Maurer (Schwester und Angestellte), Silvia Schindler (Inhaberin).
Foto: ML

Liquidations-Verkauf

Das Schuhhaus Schindler gewährt ab sofort mindestens 30% Rabatt auf den bestehenden Warenbestand.

Ab 21. November ist das Sortiment um 50% Rabatt und mehr reduziert. «Es hât, solangs hât».
ML

hende Geschäftsaufgabe. Persönliche Gründe, die sie an dieser Stelle nicht nennen möchte, haben sie zu diesem Entschluss bewogen.

Mit grossem Bedauern schliesst sie ihr Geschäft. «Schuhe zu verkaufen ist mein Leben. Seit mehr als 32 Jahren übe ich diesen Beruf mit

Herz und Seele aus.» Es ist also anzunehmen, dass Frau Schindler der Branche – nach einer verdienten Pause – treu bleiben wird.

Bemühungen, eine Nachfolge zu finden, waren leider erfolglos. Was nun mit dem Ladenlokal geschehen wird, bleibt offen...
ML

Susanna Westarp wird Professional shopper

Die langjährige Inhaberin der Teufner Boutique Sanna hat ihr Dienstleistungsangebot erweitert.

Susanna Westarp-Diener von der *Boutique Sanna* erweitert ihre Modeberatung mit «*Professional Shopping*». «In einem Seminar zum Thema Kommunikation, Schwerpunkt Persönlichkeitsarbeit, wurde mir plötzlich klar, dass ich mit meiner Begabung an die Öffentlichkeit gelangen und diese umfassende Art von Modeberatung auch ausserhalb meiner kleinen Boutique anbieten will.» Einerseits ist diese Dienstleistung für sie «absolut notwendig und begehrt», andererseits sieht sie in ihrer neuen Aufgabe ein zweites Standbein.

Susanna Westarp-Diener begleitet Damen (und Herren) als Professional shopper mit Erfahrung und taktvollem Einfühlungsvermögen. «In vertrauensvoller Zusammenarbeit wird der Kleiderschrank der Kundin gesichtet und nach deren Kriterien ausgewertet.» Ergeben sich daraus Änderungen im Schneider-

atelier oder werden Zusatzkäufe als sinnvolle Ergänzung im Modegeschäft nach eigener Wahl nötig, hilft Susanna Westarp-Diener gezielt und persönlich weiter. Das Angebot dieser Beratung gilt schweizweit und kann bis zu einem ganzen Tag dauern. Das Honorar besteht aus ei-

nem Pauschalbetrag von 300 Franken – «eine lohnswerte Investition für Ihr berufliches Auftreten und Ihr persönliches Selbstvertrauen», sagt die Modefachfrau, die seit 26 Jahren die Boutique Sanna im Dorfzentrum führt (Dienstag bis Freitag, 14–18 Uhr).
pd.

Susanna Westarp (links) sichtet zusammen mit einer Kundin deren Kleiderschrank.
Foto: GL

Teufen erhält eine professionelle Jugendbetreuung

Der Gemeinderat macht ernst mit der «offenen Jugendarbeit» und will das ausgearbeitete Konzept umsetzen.

Der Gemeinderat hat entschieden, das in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ausgearbeitete Konzept «offene Jugendarbeit» umzusetzen. Dazu wird zeitlich befristet eine Arbeitsgruppe eingesetzt und eine Teilzeitstelle für eine/n Jugendarbeiter/in geschaffen.

Breite Abstützung

Die gemeinderätliche Arbeitsgruppe unter der Leitung von *Ulla Wyser-Schuler* soll breit abgestützt sein und sich aus insgesamt sieben Vertreter/-innen aus dem Trägerverein Jugendtreff, den Kirchen, der Schule, aus Vereinen, Eltern und zwei Jugendlichen unter 23 Jahren zusammensetzen. Hauptaufgaben dieser auf vier Jahre befristeten Arbeitsgruppe sind unter anderem:

Anlaufstelle für Jugendliche

- Schaffen und sicherstellen einer 60-prozentigen Kontakt- und Anlaufstelle für alle Jugendlichen (Infrastruktur);
- Stellenausschreibung und -besetzung

Interessiert an einer Mitarbeit ?

Wenn Sie aktiv bei diesem neuen Projekt für und mit unserer Jugend mitarbeiten möchten und während den nächsten vier Jahre Ihre Dienste der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können, melden Sie Ihr Interesse bis Mitte November der Gemeindekanzlei an:

walter.grob@teufen.ar.ch

Telefon 071 335 00 26

Fax 071 333 34 07

gk.

zung mit einem Jugendarbeiter/einer Jugendarbeiterin;

- Unterstützung bei der Schaffung von Treffpunkten / Räumlichkeiten für Jugendliche (Indoor und Outdoor);

- Öffentlichkeitsarbeit allgemein in Absprache mit dem Jugendarbeiter/der Jugendarbeiterin;

- Kommunikation mit anderen in Teufen im Jugendbereich tätigen Organisationen und Vereinen fördern und pflegen (z.B. Kirche, Trägerverein Jugendtreff usw.)

- Qualitätssicherung durch regelmässige Schulung und Weiterbildung des Personals / der Kommission;

- Projektarbeit des Jugendarbeiters/der Jugendarbeiterin für und mit Jugendlichen überwachen;

- Aktualisieren und anpassen des Konzeptes.

Teilzeitstelle ausgeschrieben

Die Teilzeitstelle «Jugendmitarbeiter/-in» mit einem Pensum von 60 Prozent soll möglichst per 1. Januar 2006 besetzt werden; diese neue Stelle unterliegt gemäss Art. 8 lit. e) Gemeindeordnung dem *fakultativen Referendum*. Das entsprechende Inserat ist am 12. Oktober erschienen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem Projekt «Offene Jugendarbeit Teufen» eine wertvolle Investition in unsere Jugend sowie deren Zukunft zu initiieren. Unterstützen Sie uns dabei aktiv – wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. gk.

Mehrarbeit bei den Sozialen Diensten

Die von der Gemeinde zu erbringenden Sozialleistungen steigen enorm an. Die Arbeiten sind entsprechend zeitintensiver geworden.

Die geführten Fallstatistiken zeigen, worüber immer wieder in den Medien berichtet wird: Die von den Gemeinden zu erbringenden Sozialhilfen steigen enorm an. Davon sind auch die Gemeinden in unserer Region betroffen und es gilt – damit diese Leistungen weiterhin seriös erbracht werden können – Massnahmen zu treffen.

Sozialhilfe in Teufen und Gais

Die Sozialen Dienste Teufen-Gais begleiten und beraten die Einwohner/-innen der beiden Gemeinden unter anderem in den Bereichen

- wirtschaftliche Sozialhilfe inklusive Inkasso und Verwandtenunterstützung;
- persönliche Sozialhilfe-Beratungen;
- Alimentenbevorschussung inklusive Inkasso;

- komplettes Vormundschaftswesen gemäss ZGB (Erwachsenen- und Kinderschutz);

- Prämienverbilligungsfälle bei Leistungssperren der Krankenkassen / Inkasso der KVG-Prämien der Krankenkassen;

- gesetzliche Betreuung (Amtsvormundschaft).

Zeitintensive Beratungen

Diese Arbeiten beschränken sich nicht nur auf Amtshandlungen im eigentlichen Sinn, sie umfassen vermehrt zeitintensive Gespräche und Abklärungen, die statistisch nicht erfasst werden können. Dazu gehören beispielsweise die Wiederintegration von vereinsamten Personen, die Beratung von Personen, die mit der eigenen Lebenssituation überfordert sind und sich verunsichert fühlen (z.B. in Erziehungsfra-

gen, in Finanzangelegenheiten, in beruflichen und familiären Fragen).

Stellenaufstockung

Diese arbeits- und zeitintensiven Arbeiten können nur dann zur Zufriedenheit aller angeboten und erledigt werden, wenn die dafür notwendigen Personalressourcen vorhanden sind; dies ist aktuell jedoch nicht der Fall! Der Gemeinderat hat von der nicht befriedigenden Situation Kenntnis genommen und beschlossen, die Stelle «Gesetzliche Betreuung» von heute 50% auf neu 80% aufzustocken. Die Kosten für diese Stellenaufstockung werden zu $\frac{2}{3}$ von der Gemeinde Teufen und zu $\frac{1}{3}$ von der Gemeinde Gais getragen. Diese Stellenvermehrung unterliegt gemäss Art. 8 lit. e) Gemeindeordnung dem *fakultativen Referendum*. gk.

Trainingsplatz beim Zeughaus wird saniert

Ziel der Sanierung sind ganzjährige Trainingsmöglichkeiten. – Die Kosten liegen bei 175'000 Franken.

Auf dem Zeughausplatz soll nach der Sanierung während des ganzen Jahres trainiert werden können.
Foto: GL

Ein Augenschein zeigt es: Der Trainingsplatz beim Zeughaus ist in einem schlechten Zustand und lässt kein geregeltes Training zu. Im Mittelteil besteht keine Grasnarbe mehr; bei Trockenheit verhärtet sich der Sand und der Platz gleicht eher einer «Staubwüste» als einem Trainingsplatz. Bei Regen ist das Spielfeld durch stehendes Wasser kaum bespielbar.

Ohne Staub und Pfützen

Ziel ist es, den Sportlern und Nutzern einen multifunktionalen Platz zur Verfügung zu stellen. Für die Sportler als Ergänzung zu den Plätzen auf der Sportanlage Landhaus als ganzjährige Trainingsmöglichkeiten ohne Staub und Pfützen. Der Platz dient je nach Bedarf auch der Viehschau, dem Zirkus oder als Parkplatz bei Grossanlässen.

Neuzeitliche Rasentragschicht

Nach eingehenden Vor- und Detailabklärungen soll die Sanierung mit dem in der Schweiz entwickelten und patentierten «Greenturf»-Produkt durchgeführt werden. Basis des Greenturfs bildet eine Rasentragschicht aus Quarzsand, Mikrofasern mit spezifischen Eigenschaften und einer besonderen Granulometrie. Durch eine Filter- und Drainageschicht wird die Durchlässigkeit garantiert.

Das Substrat hält Belastungen bis 40 Tonnen ohne Verformungen aus, bleibt durchlässig, fördert dank idealer Luftzufuhr eine tiefe Verwurzelung; ein dichter, üppiger und widerstandsfähiger Bewuchs ist möglich. Der sanierte Platz kann auch während der Wintermonate genutzt werden.

Realisierung noch diesen Herbst

Der Gemeinderat setzt grosse Hoffnung in dieses neue Verfahren und damit die ganzjährige Beispiel- und Nutzbarkeit. Er hat die für die Sanierung nötigen Mittel – 175'000 Franken – zulasten der Investitionsrechnung freigegeben. Die Bauarbeiten bis und mit Einbau der Rasenschicht können noch in diesem Herbst ausgeführt werden; nach Einbau der Rasentragschicht wird der Platz freigegeben. *gk.*

Kehrrecht nur noch 1x pro Woche

Die am 1. Januar 2002 gegründete A-Region organisiert die Kehrrechtsorgung in der Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Apenzell. Die Gemeinde Teufen ist Mitglied der A-Region. An der Generalversammlung 2005 wurde beantragt, dass Art. 3 des Vertrages zwischen der A-Region und den Gemeinden mit dem Wortlaut «In allen Gemeinwesen findet wöchentlich höchstens eine Kehrrechtabfuhr statt» und der Inkraftsetzung per 1. 7. 2005 ergänzt wird.

Erhebungen in der Gemeinde Teufen haben ergeben, dass seit der Einführung des Gebührensackes im Jahre 2002 nur noch gut die Hälfte (57%) der damaligen Kehrrechtmenge bereitgestellt wird. Als Folge davon ist das Kehrrechtfahrzeug bei einer zweimaligen Abfuhr nicht ausgelastet.

Diese Feststellung und die Tatsache, dass bereits heute für grössere Gebiete der Gemeinde die einmalige Abfuhr gilt, haben den Gemeinderat veranlasst, per 1. Januar 2006 ebenfalls auf die generelle wöchentlich einmalige Kehrrechtabfuhr umzustellen. Diese Umstellung wird mit mehreren Begleitmassnahmen erleichtert. *gk.*

Grundbuchamt: speditiv und exakt gearbeitet

Grundbuchinspektor Kurt Meier stellt in seinem Bericht fest, dass die sehr rege Bautätigkeit für das Grundbuchamt in den letzten Monaten eine grosse Belastung bedeutete. Er stellt dem Team mit *Peter Müller, Marcel Ebrbar* und *Brigitte Germann* ein in jeder Hinsicht gutes Zeugnis aus; die laufenden Arbeiten werden speditiv und sehr exakt ausgeführt.

Der Gemeinderat ist erfreut über diesen wiederum sehr gut lautenden Inspektionsbericht und schliesst sich dem verdienten Dank des Grundbuchinspektors an das Grundbuch-Team an. *gk.*

Unterstützung für Standortmarketing Appenzellerland

Der Gemeinderat hat der Weiterführung der finanziellen Unterstützung des Standortmarketings Appenzellerland mit jährlichen Beiträgen in der Höhe von 8'500 Franken zugestimmt.

Hauptaufgabe des Standortmarketings ist es, die Vermarktung von Appenzell Ausserrhoden zu unterstützen. Es soll vor allem die Marketingmassnahmen der verschiedenen Interessengruppen im Kanton koordinieren, begleiten und unterstützen. Der Regierungsrat unterstützt dieses Projekt ebenfalls mit einem jährlich namhaften Betrag. *gk.*

Parkplätze beim Bahnhof werden billiger

Der Gemeinderat lässt alle öffentlichen Parkierungsflächen erfassen und ein neues Parkierungskonzept ausarbeiten.

Gleiche Regelung wie auf dem Hechtplatz.
Foto: GL

Seit Ende 2004 stehen rund um den Bahnhof zusätzliche öffentliche Parkflächen zur Verfügung. Das vom

Gemeinderat im Frühjahr 2004 verabschiedete Konzept sieht vor, die sechs oberirdischen Parkplätze für

kurzfristiges und die 23 Plätze in der Einstellhalle auch für längerfristiges (bis 48 Stunden) Parkieren zur Verfügung zu stellen.

Kurzzeit-P: 30 Minuten gratis

Die Parkzeit auf den Kurzzeitparkplätzen wurde auf eine Stunde begrenzt; die ersten 30 Minuten sind gratis, die zweite Halbstunde kostet einen Franken.

Für die Parkplätze in der Tiefgarage wurde ein Tarif mit Gebühren zwischen zwei Franken (für eine Stunde) bis 18 Franken (für 48 Stunden) erlassen.

Gleiche Regelung wie auf dem Hechtplatz

Dieses Konzept wurde – wie in Aussicht gestellt – überprüft und wird angepasst. Ab 1. Dezember 2005 gilt die gleiche – kundenfreundliche – Regelung wie für den Hechtplatz. Während den ersten 1 1/2 Stunden ist das Parkieren analog der «Blauen Zone» gratis; für das längere Parkieren werden die Gebühren ab 1. Dezember 2005 reduziert.

Über die Details der neuen Regelungen wird der Gemeinderat rechtzeitig informieren.

Neues Parkierungskonzept

Der Gemeinderat hat zusätzlich beschlossen, alle öffentlichen Parkierungsflächen zu erfassen und für die Ortsbereiche Kernzonen Dorf, Stofel, Niederteufen und Lustmühle ein Parkierungskonzept auszuarbeiten. Die Kommission «Betriebe» wurde mit diesen Arbeiten beauftragt. *gk.*

Wechsel auf dem Sekretariat «Betriebe und Sicherheit»

Dank dem Entgegenkommen der bisherigen und der Flexibilität der neuen Sekretariats-Leiterin konnte der Stellenwechsel ohne Unterbruch vollzogen werden. *Heidy Heller* hat die Stelle bereits Ende September angetreten; das Sekretariat ist ab 1. November jeweils am Nachmittag geöffnet. Während den übrigen Zeiten erfolgt die Stellvertretung durch die Mitarbeiterinnen der Einwohnerkontrolle. *gk.*

Brandtobelstrasse: Instandstellung

Die Strasse ist seit den Unwetterschäden von Ende August für jeglichen Verkehr geschlossen.

Bei den intensiven Regenfällen vom 19. bis 21. August 2005 ist der Wattbach so stark angestiegen, dass die Brandtobelstrasse an drei Stellen beschädigt wurde und seither als Zubringer für jeglichen Verkehr geschlossen ist. Als Sofortmassnahme wurde die Fussgängerverbindung wieder hergestellt.

Die Brandtobelstrasse befindet sich im Eigentum der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Sie dient der Ge-

meinde Teufen als Erschliessung für die Wohngebiete Bubenrüti, Schäflisegg und ist das Trasse für die Schmutzwasserentsorgung aus dem Einzugsgebiet nördlich der Eggen.

Gemeindeanteil: 161'400 Franken

Unmittelbar nach dem Unwetter wurde mit Kantons-, Stadt- und Gemeindevertretern festgelegt, dass unter der Leitung der Gemeinde Teufen ein Wiederherstellungsprojekt erarbeitet wird. Dieses liegt nun vor; die Schadstellen sollen von Grund auf neu mit einem Steinverbaubau aufgebaut werden. Es wird mit einer Bauzeit von vier bis fünf Wochen und Gesamtkosten von 269'000 Franken inkl. MWST gerechnet. Auf der Basis der bisherigen Unterhaltsregelung hat die Gemeinde Teufen 60% = 161'400 Franken zu tragen. Der Rat hat den Nachtragskredit zulasten der Laufenden Rechnung genehmigt. *gk.*

Bis zur Sanierung für den Verkehr geschlossen: Die Brandtobelstrasse von der «Liebegg» aus gesehen.
Foto: GL

Kuko: Kulturförderung im breitesten Sinne

Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Kulturkommission nach dem Führungshandbuch der Gemeinde Teufen.

Die Mitglieder der Kulturkommission (von links): Rosmarie Nüesch, Markus Berger, Gaby Bucher, Thomas Suter und Sandrine Kuster. Auf dem Bild fehlt Christian Blumer.
Foto: GL

Die *Kulturkommission* (Kuko) berät den Gemeinderat in Kulturbelangen und ist – in Zusammenarbeit mit der Lesegesellschaft – zuständig für den Betrieb der Gemeindebibliothek. Weiter ist die Kuko Kontaktstelle zur Lesegesellschaft und zuständig für den Betrieb des Grubenmann-Museums, die Organisation der Sammlung kulturhistorisch wertvoller Güter der Gemeinde. Die Kulturkommission unterstützt kulturelle Anlässe und Aktivitäten innerhalb und ausserhalb der Gemeinde. Schliesslich vertritt sie die Interessen der *«Tüüfner Poscht»* und der Gemeinde als Herausgeberin; sie stellt die finanziellen Mittel für die Herausgabe der Dorfzeitung sicher.

Jede Kommission hat innerhalb der Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten einen gewissen Gestaltungs-Freiraum. Den zu nutzen und zu gestalten hängt ab von der Innovationsbereitschaft, der Ideenvielfalt und den personellen Ressourcen. Die Kuko hatte seit Beginn meiner Tätigkeit als Präsidentin 1993 folgende Aufgaben gelöst:

Die Kulturkommission...

... setzt sich aus folgenden sechs Mitgliedern zusammen: Gaby Bucher-Germann (Ressortleitung); Thomas Suter (Aktuar), Markus Berger, Christian Blumer, Sandrine Kuster und Rosmarie Nüesch.

Die Kulturkommission trifft sich im Durchschnitt zu acht bis zehn Sitzungen pro Jahr.

Gestaltung ...

... und Realisierung der Plakatsäulen in den Dorfteilen Lustmühle, Nieder-teufen, Zentrum und Speicherstrasse, um damit Ordnung und Einheit in die wilde Plakatierung zu bringen und unserem Dorfbild Sorge zu tragen.

«Tüüfner Poscht»

Gründung und Herausgabe der Dorfzeitung *«Tüüfner Poscht»* mit dem Ziel, eine vertiefte Abdeckung des Informationsbedürfnisses in der Gemeinde zu erreichen, den Zusammenhalt unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Quartieren zu fördern und einen Beitrag zur dörflichen Identität zu leisten.

Konzept Zeughaus

Das Konzept der Kulturkommission sieht vor, das Erdgeschoss einer vielfältigen Nutzung für die ortsansässigen Vereine zu Verfügung zu stellen, das Mittelgeschoss als «kulturelle Mitte» für Ausstellungen in Zusammenhang mit der Grubenmann-Sammlung, einem Zentrum für Bauen und Kultur im weitesten Sinn, sowie für aktuelle Podien zu nutzen. Im Dachgeschoss sollen zukünftig die Grubenmannsammlung, das Ortskundliche Archiv und weitere Sammlungen eine Heimat finden.

Das erstellte Raumkonzept sieht eine einfache, zweckmässige Infrastruktur im Erdgeschoss wie Kleinküche, Bühnenelemente, Beleuch-

tungen u.a. vor, damit nebst Konzerten und Kleintheater auch Vereinsanlässe usw. vereinfacht durchgeführt werden können.

Diesem Konzept hat der Gemeinderat zugestimmt. Die finanziellen Mittel dafür stehen leider infolge anderer Prioritäten erst ab 2010 zu Verfügung.

Die Kulturkommission bedauert diesen Entscheid zutiefst – sie ist überzeugt, dass mit interessanten kulturellen Anlässen unterschiedlichster Art unser Dorf an Attraktivität und Lebendigkeit gewinnen kann. Die letzten grossen Ausstellungen und Konzerte haben uns gezeigt, dass sie Besucher aus der weiteren Region anziehen. So kommen Investitionen mehr als zurück und beleben dabei unsere Wirtschaft.

Vielfältige Aufgaben

In der Kommissionsarbeit überschneiden sich die Aktivitäten mit der nahen Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. Dazu gehören:

- die Renovation und der Ausbau der Gemeindebibliothek;
- die Ausarbeitung eines Leistungsauftrags zwischen der Gemeinde und der Lesegesellschaft als Trägerin der Bibliothek;
- Ebenfalls auf das Jahr 2006 wurde ein Leistungsauftrag für die Redaktion der *«Tüüfner Poscht»* formuliert;
- die Aufarbeitung des Ortskundlichen Archivs ebenso im Rahmen eines Leistungsauftrags;
- die Herausgabe von *«Teufner Heften»* als kulturelles Erbe der Gemeinde;
- Kulturförderung im Allgemeinen, u.a. die ideelle und finanzielle Unterstützung und Begleitung von unterschiedlichsten Projekten der Bereiche Musik, Bildende Kunst, Theater und Literatur;
- Behandlung von Beitragsgesuchen im Rahmen des Kulturbudgets.

Kulturförderung im breitesten Sinne ist eine wichtige und vornehme Aufgabe einer Gemeinde. Damit ermöglicht sie erst das Gefühl von Heimat und Identifikation.

Gaby Bucher-Germann

Handänderungen im Juli 2005

Baumann Ernst, 1228 Plan-les-Ouates, an Rüttsche-Bucher Christoph, St. Gallen; Rüttsche-Bucher Yvette, St. Gallen: Grundstück-Nr. 729, 1530 m², Plan Nr. 7, Stosswaldweg, Wohnhaus mit Schopf Vers.-Nr. 844, Stosswaldweg, Werkstattgebäude Vers.-Nr. 1518, Stosswaldweg, Weg, Wiese, Weide.

Lechner-Von Deschwanden Michael und Doris, Niederteufen, an Cechmanek Milan, Nieder-teufen; Grundstück Nr. 2298, 411 m², Plan Nr. 10, Rütiholzstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2513, Rütiholzstrasse 9H, Gartenanlage, Weg, subjektiv-dingliches Eigentum an Grundstück Nr. 10519, Grundstück-Nr. 3024, Plan Nr. 10, Rütiholzstrasse, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2228.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an De Lazzar Sergio, Teufen; De Lazzar-Lanzarone Antonella, Teufen: Grundstück Nr. 10673, Plan Nr. 18, Stofelweid 5, Sonderrecht an 5 1/2-Zimmerwohnung im Sockelgeschoss Ost, mit Kellerraum, Disponibelraum, Waschraum und Korridor, als Nebenräume, 127/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2415; Grundstück Nr. 10682, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 2, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2416.

Auf dem Stein GmbH, Gais, an Swissbuilding Concept AG, St. Gallen: Grundstück Nr. 2377, 4633 m², Plan Nr. 10/11, Auf dem Stein, Wiese, Weide.

Tanner Gebrüder, Nieder-teufen, an Swissbuilding Concept AG, St. Gallen: Grundstück Nr. 647, 5'934 m², Plan Nr. 11, Steinwischenstrasse, Strasse, Wiese, Weide.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Schuh Bernhard, Teufen:

Grundstück Nr. 10706, Plan Nr. 18, Stofelweid 7, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Obergeschoss Ost, mit Kellerraum und Waschraum, als Nebenräume, 127/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2417; Grundstück Nr.: 10716, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 9, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Widler Rita, Teufen: Grundstück Nr. 10690, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 10, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2416.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Widler Rita, Teufen: Grundstück Nr. 10689, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 9, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2416; Grundstück Nr. 10705, Plan Nr. 18, Stofelweid 7, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Obergeschoss West, mit Kellerraum und Waschraum, als Nebenräume, 127/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2417

Hörlner Harry, Nieder-teufen, Waldburger Martin, Teufen, Rothmund Markus, Lustmühle, an Gschwend-Bachmann Rita, Teufen: Grundstück Nr. 10735, Plan Nr. 29, Ebni 5b, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung Nr. 2 im Erdgeschoss, mit Disponibelraum Nr. 4 und Keller Nr. 1, als Nebenräume, 136/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2163; Grundstück Nr. 10755, Plan Nr. 29, Ebni 5b, Parkplatz Nr. 13, 66/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 10742.

Bleisch Urs Andreas, St. Gallen, an Bernhard-Svensson Rolf, Untereggen; Bernhard-Svensson Britta, Untereggen: Grundstück Nr. 10889, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Parkplatz Nr. 21, 4/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 10868; Grundstück Nr. 10890, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Parkplatz Nr. 22, 4/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 10868; Grundstück Nr. 10891, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Parkplatz Nr. 23, 4/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 10868; Grundstück Nr. 10892, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Parkplatz Nr. 24, 4/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 10868; Grundstück Nr. 10893, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Parkplatz Nr. 25, 4/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 10868; Grund-

stück Nr. 10894, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Wohnung Haus Nr. 3 im Erdgeschoss, 500/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 1857; Grundstück Nr. 10895, Plan Nr. 23, Rothenbuelstrasse, Wohnung Haus Nr. 3 im Obergeschoss, 500/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 1857

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Kunz-Loschan Bruno, St. Gallen: Grundstück Nr.: 10710, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 3, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418; Grundstück Nr. 10711, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 4, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418; Grundstück Nr. 10732, Plan Nr. 18, Stofelweid 9, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Obergeschoss West, mit Keller-raum und Waschraum, als Nebenräume, 135/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2419.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Bernasconi Giovanni, Lustmühle; Bernasconi-Schüep Heidi, Lustmühle: Grundstück Nr. 10676, Plan Nr. 18, Stofelweid 5, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Obergeschoss West, mit Kellerraum, Disponibelraum, Waschraum und Korridor, als Nebenräume, 126/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2415; Grundstück Nr. 10700, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 20, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2416.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Riedi-Meier Esther, Teufen: Grundstück Nr. 10677, Plan Nr. 18, Stofelweid 5, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Obergeschoss Ost, mit Kellerraum, Disponibelraum, Waschraum und Korridor, als Nebenräume, 126/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2415; Grundstück Nr. 10699, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 19, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2416.

Tischhauser-Eisenhut Anton Erben, Teufen, an Tischhauser-Eisenhut Anton Erben, Einfache Gesellschaft, Teufen: Grundstück Nr. 1463, 2574 m², Plan Nr. 30, Schönenbuelstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 687, Schönenbuelstrasse, Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Fläche.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Wasmann Rudolph,

Zürich; Wasmann-Züst Ruth, Zürich: Grundstück Nr.: 10720, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 13, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418; Grundstück Nr. 10730, Plan Nr. 18, Stofelweid 9, Sonderrecht an 5 1/2-Zimmerwohnung im Erdgeschoss West, mit Kellerraum und Waschraum, als Nebenräume, 141/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2419.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Eifert Thomas, Teufen: Grundstück Nr. 10722, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 15, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418.

Allreal Generalunternehmung AG, Zürich, an Blumer Christian, Baar: Grundstück Nr. 10763, Plan Nr. 29, Zeughausstrasse, 5 1/2-Zimmerwohnung Nr. 3 im 1. und 2. Erdgeschoss, mit Keller Nr. 3, als Nebenraum, 125/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2400; Grundstück Nr. 10783, Plan Nr. 29, Zeughausstrasse, Parkplatz Nr. 16, 46/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 10767.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Boppart-Nick Stefan, Teufen; Boppart-Nick Raffaella, Teufen: Grundstück Nr. 10708, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 1, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418; Grundstück Nr. 10709, Plan Nr. 18, Stofelweid, Autoabstellplatz Nr. 2, 1/20 Miteigentum an Grundstück Nr. 2418; Grundstück Nr. 10733, Plan Nr. 18, Stofelweid 9, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Obergeschoss Ost, mit Kellerraum und Waschraum, als Nebenräume, 135/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2419.

Miczka Stefan, Herrliberg, an Gisler-Dragojlovic Hans Peter, Nieder-teufen; Gisler-Dragojlovic Gordana, Nieder-teufen: Grundstück Nr. 10538, Plan Nr. 14, Blattenstrasse 25, Sonderrecht an 4 1/2-Zimmerwohnung im Erdgeschoss, mit Kellerabteil Nr. 1, laut Begründungserklärung und Aufteilungsplänen Beleg 95/1999, 479/10000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2231; Grundstück Nr. 10562, Plan Nr. 14, Blattenstrasse 25, Miteigentum an Grundstück Nr. 10'543, 7/53 Miteigentum an Grundstück Nr. 3024.

Gba.

Etwas aufgefallen?

Veränderungen im Dorfbild, ein interessanter Mitbürger, Glück im Stall oder im Garten...? Vieles passiert in unserem Dorf, was die «Tüfner Poscht» nicht weiss. Telefonieren oder mailen Sie uns doch, wenn Ihnen etwas aufgefallen ist. Wir sind für Sie da!

TP
Telefon 071 333 34 63 (Mo-Fr, 7.30-11.30 Uhr; E-Mail: redaktion@tuefner-poscht.ch

Gremm: «Eine Luxuslösung ist ausgeschlossen»

Vor der Abstimmung von Ende November über das neue Alterszentrum Gremm: Interview mit dem Präsidenten der Projektgruppe.

So soll ein Zimmer im künftigen Alterszentrum aussehen. Montage: Bildanstalt Zürich

Ende November befinden die Stimmberechtigten von Teufen über den Baukredit von 22,2 Mio. Franken für ein neues Alterszentrum im Gremm sowie über Zusatzkosten von 950'000 Franken für die Realisierung des Wärmeverbundes.

Vor rund eineinhalb Jahren nahm die Projektgruppe mit ihrem Präsidenten *Christian Meng* die Arbeit auf. Im folgenden Gespräch äussert sich der Gemeinderat über die Vorlage, seine Zuversicht und über die spannende Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Gruppe.

Herr Meng, nach Jahren der Vorbereitung kommt der Zeitpunkt der Abstimmung immer näher. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Teufner Stimmberechtigten diesem Baukredit zustimmen werden?

Christian Meng: Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung erkannt hat, dass die Zeit für ein neues Zuhause für die ältere Generation überreif ist, insbesondere für die Pflegebedürftigen. Dies und die Qualität des Projektes stimmen mich zuversichtlich.

Was sagen Sie jenen Leuten, die nichts von einem neuen Alterszentrum wissen möchten?

Ich denke, dass es kaum solche Äusserungen gibt. Alle wissen, dass irgendwann vielleicht auch sie einmal froh sein werden, ein zumutbares Zuhause im Alter zu haben. Bekanntlich sind die jetzigen baulichen Zustände äusserst negativ.

22,2 Mio. Franken sind viel Geld. Bekommen die Teufnerinnen und Teufner einen Luxusbau?

Nein, mit Sicherheit nicht. Wir haben in der Projektgruppe sehr viel Zeit aufgewendet, um die Baukosten sauber abzuklären. Aufgrund der Erfahrungsparameter kann festgestellt werden, dass der Standard ziemlich genau im Mittelfeld der in letzter Zeit realisierten neuen Bauten liegen wird. Eine Luxuslösung ist ebenso ausgeschlossen wie eine spartanische Lösung. Ich möchte an dieser Stelle auch klar festhalten, dass jede Frau und jeder Mann, ob besser oder weniger gut betucht, im neuen Alterszentrum wohnen kann.

Mit der Abstimmung zum Baukredit über 22,2 Mio. Franken haben die Stimmberechtigten auch über die Zusatzkosten von 950'000 Franken für die Realisierung des Wärmeverbundes zu befinden. Welches sind die Überlegungen, den Wärmeverbund in diese Kreditvorlage zu integrieren?

Es bietet sich mit der zu erstellenden Heizzentrale im zukünftigen Alterszentrum die einmalige Möglichkeit, mit wenig zusätzlichem Raumbedarf eine zentrale Wärmeversorgung mit erneuerbarer Energie für die gemeindeeigenen Liegenschaften anzubieten. Durch den räumlichen Zusammenhang liegt es auf der Hand, diese Vorlage mit dem Baukredit zum Alterszentrum zu kombinieren. Mit der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes entsteht Jahr für Jahr Brennmaterial,

dessen Nutzung eine Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erlaubt. Die Preisentwicklung auf dem Erdölmarkt unterstützt einen Systemwechsel zusätzlich.

Zur Projektgruppe, der Sie vorstehen: Welche Arbeiten innerhalb der Gruppe erforderten besonders viel Aufmerksamkeit?

Ganz klar der schwierigste, aber auch interessanteste Abschnitt war die Jurierung. Dann die Weiterbearbeitung des Projektes mit den notwendigen Anpassungen und zum Schluss die Phase der Kostenbearbeitung, galt es dort von Anfang an die Weichen zu stellen, das Wünschbare mit dem Machbaren zu vereinen.

Liegen denn das Wünschbare und das Machbare weit auseinander?

Es liegt in der Natur der Sache, dass beispielsweise in punkto Raumgrössen oder in der Art von Baumaterialien verschiedene Vorstellungen herrschen. Wir wollen keinen Luxusbau, aber auch kein Discount-Gebäude. Die Quervergleiche mit bereits erstellten Gebäuden belegen, dass Teufen ein neues Alterszentrum mit durchschnittlichen Baukosten erhält. Zusammengefasst ist aber festzuhalten, dass das vorliegende Konzept die Bedürfnisse an Platzbedarf und Ausstattung klar erfüllt.

In einem früheren Gespräch sagten Sie, dass Sie vor allem die grosse Herausforderung begeistere. Gab es in diesen 1 1/2 Jahren eine Zeit, an der Sie daran zweifelten, ob dies gerade die richtige Herausforderung für Sie ist?

Nein, zu keinem Zeitpunkt. Nur die zeitliche Belastung verlangte einiges ab. Der Prozess aber ging erstaunlich leicht. Einen grossen Anteil daran hatten selbstverständlich alle Personen, die in irgend einer Art und Weise in der Projektgruppe mitgearbeitet haben. Ihnen gebührt mein Dank für ihren grossen Einsatz.

Interview: Richard Fischbacher

Ungezwungen in das Gemeindeleben integriert

Rund 100 Neuzuzüger/-innen und Gäste haben sich und unsere Gemeinde im Alterszentrum Gremm näher kennengelernt.

Bereits zum fünften Male konnte Gemeindepräsident *Gerhard Frey* am 25. Oktober rund 100 neue Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste zur Neuzuzüger-Begrüssung im Altersheim Gremm willkommen heissen. Zusammen mit Gemeinderätin *Ulla Wyser* stellte er unsere Gemeinde sowie deren aktuelle und künftige Aufgaben vor. Einen nostalgischen Einblick vermittelte die 1979 entstandene *Tonbildschau* der Gemeinde. Höhepunkt waren die Teufner «*Säntis-Jodler*», die sich rasch in die Herzen der Anwesenden hineingesungen haben. Das letzte Eis schmolz am einladen-

den Buffet: Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger kamen sich bei einem Glas und einem kleinen Imbiss rasch näher. Bald entwickelten sich auch Gespräche mit den anwesenden Vertretern der Gemeinde, der politischen Parteien und der Kirche.

Die Neuzuzüger-Begrüssung erwies sich einmal mehr als sympatischer Anlass, an dem sich «neue» und ältere Einwohner näher kennenlernen konnten. *Bildbericht: GL*

Beim gemütlichen Apéro (links). – Die Teufner «Säntis-Jodler» sorgten für Stimmung (unten rechts). – Junge Gemeindeangestellte verwöhnten die Gäste (von links): Tobias Ruef (Lehrling), Sandra Tanner, Dunja Huber und Beatrice Zeller.

Gratis-Eintritt für Teufner Handball-Fans

Einladung zum Handballspiel des TSV St. Otmar gegen die Schweizer Nationalmannschaft am 16. November in der Kreuzbleiche.

Spieler und Vorstand des TSV St. Otmar freuen sich, die handballbegeisterten Teufner/-innen am *Mittwoch, 16. November*, zum Spitzenspiel zwischen den «Otmärlern» und

der Schweizer Nationalmannschaft in der Kreuzbleiche-Halle St. Gallen begrüssen zu dürfen. (Bitte entnehmen Sie den genauen Spielbeginn der Tagespresse.)

Es entspricht einer langjährigen Tradition, dass die Otmar-Funktionäre regelmässig Gemeinden aus der Agglomeration St. Gallen zu einem Gratis-Besuch einer attraktiven Begegnung einladen.

Warum ist der Gegner der Otmärer die Schweizer Nati? Im Januar 2006 findet in der Schweiz die Handball-EM statt, u.a. mit St. Gallen als Austragungsort der «Schweizer Spiele!» Damit unser Nati-Team optimal vorbereitet an dieses Turnier

gehen kann, hat der SHV beschlossen, sie in die SHL (Swiss Handball League) einzubinden. Sie trägt bis vor Weihnachten gegen jedes andere Team mindestens ein Spiel aus. Auf Otmar-Seite werden auch die ausländischen Stars *Ace Jonovski*, *Aliaksei Usik*, *Matthias Günther* und *Dalius Rasikevicius* ihr Bestes zu geben.

St. Otmar freut sich auf möglichst lautstarke Unterstützung der Teufner Handball-Fans. Die Eintrittskarten, welche ab sofort am Schalter der Appenzeller Bahnen im Bahnhof in Teufen abgeholt werden können, berechtigen zum freien Eintritt in die Kreuzbleiche-Halle. *pd.*

Der Weissrusse Aliaksei Usik in Aktion.
Foto: pd.

Grossartiger Team-Erfolg des TV Teufen

Der TV Teufen ist in der Leichtathletik noch der einzige Nationalliga-B-Verein in der Ostschweiz.

Mit einer hervorragenden Teamleistung und dem erfolgreichen Einsatz zahlreicher Nachwuchsathleten sicherten sich die TVT-Leichtathleten in der Schweizer Vereinsmeisterschaft (SVM) den Verbleib in der Nationalliga B.
Foto: Corina Bassi

2002 stiegen die Leichtathleten des *TV Teufen* in der Schweizer Vereinsmeisterschaft (SVM) in die Nationalliga B auf. Seither konnten sie sich in dieser Liga halten und sind zurzeit der einzige Ostschweizer Leichtathletikverein unter den 16 Clubs in der Nationalliga A und B.

Harter Kampf um Ligaerhalt

Dieses Jahr mussten die Teufner allerdings hart um den Ligaerhalt kämpfen, nachdem sie sich in der Vorrunde nicht für den Final qualifizieren konnten und in die Abstiegsrunde verwiesen wurden. Als dann zum alles entscheidenden Schlusswettkampf über ein halbes Duzend langjährige und wichtige Leistungsträger wie *Dominique Künzler*, *Ueli Grunder*, *Lukas Ebnetter* oder *Raphael Preisig* wegen Verletzungen, Prüfungen und aus andern Gründen fehlten und man erst noch gegen stärker eingestufte Verein anzutreten hatte, musste man sich mehr und mehr mit dem Abstiegsgedanken vertraut machen.

Hervorragender Team- und Wettkampfsgeist

Doch das verantwortliche Leiterteam mit *Karl und René Wyler* sowie *Kabim Mundy* gab nicht auf und vertraute auf den bekannten TVT-Team- und Wettkampfsgeist. Sie zogen nicht nur alle selbst die

Nagelschuhe an und «aktivierten» mit *Hans Koller*, dem erfolgreichen Promotor der LA-Schülerabteilung, einen wurfkräftigen Senior, sondern setzten mit *Stefan Fitze* (1987), *Thomas Koster*, *Philippe Kräutler*, *Samuel Schmid* und *Lukas Zürcher* (alle Jahrgang 1988) auf den eigenen Nachwuchs. Mit sechs Disziplinsiegen, zwei Vereinsrekorden, sieben persönliche Bestleistungen und getragen von einer hervorragenden, kämpferischen Stimmung schaffte der TV Teufen schliesslich den Ligaerhalt. Waren vor drei Jahren mit dem *LC Frauenfeld* und dem *LC Brühl St. Gallen* noch weitere Ostschweizer Vereine in der Nationalliga B, ist der TV Teufen zur Zeit der *einzigste Vertreter der Region* unter den 16 Schweizer Spitzenklubs.

Vielversprechende Nachwuchsathleten

René Wyler, sportlicher Leiter der TVT-Leichtathletik, freute sich insbesondere über die ausgezeichneten Leistungen der Nachwuchsathleten. Für ihn sind sie ein vielversprechendes Potential für die künftigen Jahre. Insgesamt hat das Leistungsniveau erfreulich zugenommen. Den spürbaren Aufwärtstrend dokumentiert denn auch *Kabim Mundy*, Sprinttrainer und Statistik-Verantwortlicher im TV Teufen. In der «ewigen»

Bestenliste des Vereins haben die Eintragung unter den Top-Ten der Männer- und Jugendkategorien von 27 im Jahre 2002 sukzessive auf 48 im Jahre 2005 zugenommen. Wurden 2002 noch zwei Vereinsrekorde erzielt, waren es 2005 deren 13!

Erfahrenes Leiterteam

Karl Wyler, früherer 10-Kämpfer und mit *Hans Höbener* seit über 20 Jahren Trainer im TV Teufen, sieht in der Konstanz des Leiterteams eine wesentliche Grundlage. Die Erfahrung ist zusammen mit einer guten Ausbildung für den Erfolg in einer so vielseitigen und umfassenden Sportart wie Leichtathletik nicht zu unterschätzen. Hinzu kommen im TV Teufen die traditionell gute Unterstützung durch die Eltern und, was gerade bei der Organisation von Wettkämpfen vor Ort sehr wichtig ist, ein aktives, breit abgestütztes Helferteam. Für Hans Höbener ist der Teamgeist in der Einzelsportart Leichtathletik viel wichtiger als man allgemein annimmt. Die Leistung ist sicht- und messbar und wird wesentlich von der Stimmung, der gegenseitigen Akzeptanz und Achtung im Erfolg wie in der Niederlage und der Unterstützung von aussen beeinflusst. Auf diese Werte zählen die TVT-Leichtathleten auch in Zukunft. TP

«Jugendtreff soll bis 24 Uhr geöffnet bleiben!»

Closed before rushhour? – Die Jugendlichen können nicht verstehen, dass ihr Treff bereits um 22 Uhr dicht macht. – Eine Umfrage.

Traurige Gesichter vor dem Jugendtreff.
Foto: cc

Kann das wirklich sein, dass der Jugendtreff in Teufen schon um 22 Uhr dicht macht? Ja, tatsächlich! Als wir das in der 4-US-Redaktion hörten, gingen wir vorbei und befragten die paar Jugendlichen, die noch da waren, was sie davon halten:

Wie findet ihr es, dass der Jugendtreff schon um 22 Uhr schliesst?

Schade, da wir sehr gerne in den Jugendtreff gehen. Wir kommen jeden Freitag hierher, aber wenn er

schon um 22 Uhr zumacht, müssen wir nachher schon nach Hause oder sonst wo hin, obwohl wir bis etwa 23.30 Uhr bleiben dürften.

Was macht ihr nach 22 Uhr, wenn der Jugendtreff geschlossen ist?

Wir treffen uns halt dann irgendwo im Dorf, wenn es regnet, irgendwo, wo es ein Dach hat und wenn irgendjemand sturmfrei hat, gehen wir zu ihm. Es fragt sich dann natürlich, was gefährlicher ist und wo mehr Blödsinn gemacht wird – Jugendtreff oder sturmfrei?

Was sagt ihr zu der neuen Lösung, dass immer jemand Erwachsener im Treff ist?

Auf der einen Seite gut, auf der anderen nicht so gut. Vorher war es besser, es war nicht jemand andauernd da, der uns beobachtete und Fragen stellte.

Aus der Sicht eines Leiters: Wir haben zuwenig jugendliche Leiter und ein paar sind unzuverlässig. Wenn der Treff schon um 22 Uhr schliesst, hat dies Vorteile für uns Leiter; wir können auch noch privat etwas unternehmen.

Nach euren Aussagen hat es viel weniger Leute im Treff als früher. Was ist der Grund?

Weil der Treff schon so früh zu ist, denken viele, es lohnt sich gar nicht,

Happy birthday «Tüüfner Poscht»

Ich bin *Jasmin Schirmer* und wurde am 9. September 1995 geboren – bin also genau so alt (oder jung) wie die «Tüüfner Poscht». In meiner Freizeit gehe ich gerne in die Jugi und mache mit meinen Freund/-innen ab. Im Sommer fahre ich viel Inline-Skate und Velo und im Winter bin ich auf den Skiern.

Ich wünsche der «Tüüfner Poscht» alles Gute zum 10. Geburtstag und freue mich auf viele weitere schöne Jahre mit dieser Dorfzeitung.

hinzugehen. Die Leute machen von vornherein etwas anderes oder gehen nach St. Gallen.

Warum meint ihr, ist so früh Schluss?

Wahrscheinlich, weil vor dem Jugendtreff Alkohol konsumiert wird und weil es für die Nachbarn zu laut ist.

Wünsche an die Treffleitung?

Macht doch bitte wieder bis Mitternacht auf und nicht nur bis 22 Uhr. Genial wäre auch, wenn am Samstag auch offen wäre. Darüber würden wir uns riesig freuen.

Fakt ist also, dass fast niemand um 22 Uhr schon zu Hause sein muss und die Jugendlichen nachher nicht wissen, was sie mit dieser vorigen Zeit anfangen sollen. Unsere Bitte auch von uns an die Verantwortlichen:

Haltet den Jugendtreff wieder bis 24 Uhr offen! xy.

Wer ist schlauer – Hund oder Katze?

Katzenliebhaber sind meist Hundehasser – und umgekehrt. Katzenfreunde meinen, Hunde seien treudoof und anbieternd, Katzen dagegen wären clevere kleine Persönlichkeiten. Falsch. Hunde sind gehorsam und brav, findet die Hundefraktion, Katzen dagegen untreu und rücksichtslos egoistisch. Einig werden sich die beiden Parteien wohl nie. Fest steht nur: Als Haustiere gehören Hunde und Katzen zu den absoluten Superstars. Der Freiburger Forscher *Immanuel Birmelin* hat die Intelligenz beider Tiere untersucht und festgestellt, dass die beiden Arten, ihre Lebensweise und ihre Herkunft zu unterschiedlich sind, um einen fairen Vergleich zu ermöglichen.

Zunächst zum Hund: Sein direkter Vorgänger, der Wolf, hat zwar ein grösseres Gehirn, gilt als schlau, wach und beweglich im Kopf; aber im Umgang mit den Menschen ist er geradezu begriffsstutzig. Hunde dagegen haben eine 20'000-jährige Zuchtgeschichte hinter sich und können die Gesten und Befehle der Menschen gut verstehen.

Die Katzen punkten auf anderen Gebieten. In ihrem räumlichen Orientierungsvermögen sind sie den Hunden weit voraus und auch Zahlen und Mengen können sie erheblich besser einschätzen. Das Ergebnis der Testreihen: ein gerechtes Unentschieden. cc

Jugendtreff-Spruch des Monats.

Gratulationen im November

Wir beginnen den November mit *Paul Jakob-Moser*. Er feiert an Allerheiligen, am 1. November, seinen 80. Geburtstag. Am 1. November 1925 erblickte er als viertes von acht Geschwistern das Licht der Welt. In der Gemeinde Muri bei Bern ist er aufgewachsen. Nach der Schulzeit trat er die vierjährige Lehre als Schriftsetzer in der bernischen Druckerei Büchler an. Nach abgeschlossener Lehre fand er 1945 eine Stelle in der Druckerei Zollikofer in St. Gallen. Dieser Firma blieb er treu bis 1968. Dann folgte er einem Ruf der Güttinger AG in Niederteufen. Die letzten fünf Jahre bis zur Pensionierung wirkte er in der Werbeabteilung der Uzwiler Firma Bühler AG. Schon wenige Tage nach seinem Eintreffen in St. Gallen lernte Paul Jakob seine spätere Gattin *Margrit Moser* kennen, die er 1948 ehelichte. Dem Ehepaar wurden 1954 und 1957 zwei gesunde Söhne geschenkt. Im Januar 1957 zog die Familie in ihr eigenes Heim im Rütihof, wo sie sich während 42 Jahren sehr wohl fühlte. Erst 1999 entschlossen sich die längst allein lebenden Eheleute, sich durch Umzug in eine Miet-

wohnung zu entlasten. Seither wohnen sie an der Grünastrasse im Dorf. Paul Jakob diente während 15 Jahren in der Teufner Feuerwehr. Im Jahre 1967 wurde er ins Wahlbüro gewählt. In dieser Funktion ist er bis heute tätig geblieben; von 1979 bis 1989 als Ersatzmitglied, weil er in jenen Jahren häufig im Ausland weilte. So sieht man ihn an den Abstimmungstagen jeweils an der Urne im Schulhaus Niederteufen.

Am 3. November gratulieren wir *Emil Schelling-Maurer* zu seinem 94. Geburtstag. Er wohnt erst seit dem 26. August 2005 im Altersheim Alpstein und muss sich am neuen Ort noch etwas einleben. Vorher war er in Niederteufen zu Hause. Spaziergänge macht er jedoch schon selbständig in Teufen. Regelmässig besucht ihn seine Tochter aus Füllinsdorf und seine Freundin aus St. Gallen.

Wieder ist ein Jahr vergangen und *Clara Ruggli-Thomann* feiert am 21. November nun schon ihren 95. Geburtstag. Seit drei Jahren lebt sie im Altersheim Lindenhügel. Ihre «Lismete» hat sie zur Seite gelegt, dafür hat sie grosse Freude am Weben gefunden. Zu-

dem begibt sie sich gern in den Garten rund um den «Lindenhügel». Frau Ruggli ist weit gereist, kam sie doch in Wien auf die Welt. In Ebnat-Kappel verlebte sie ihre Jugend- und Schulzeit. Später war sie in Lausanne, England, Subingen SO und Buchs AG. 1947 liess die Familie – mittlerweile gehörten zwei Kinder dazu – am oberen Eggi ein Haus bauen, da Herr Ruggli eine Stelle bei der EMPA fand. Die Jubilarin kennen sicher noch einige aus dem Samariterverein und als Arbeitsschulpräsidentin. Clara Ruggli unternahm viele Reisen nach Australien zu ihrer Schwester. Heute nimmt sie immer noch an Ausflügen teil, welche die evangelische Kirche anbietet.

Ebenfalls am 21. November feiert *Hans Simon-Rechsteiner* Geburtstag, seinen 85sten. Seit 1976 wohnt er zusammen mit seiner Frau am Werdenweg in Teufen. Seine Kindheit verbrachte er in Biel und Bern. Nach Abschluss der Mittel- und Handelsschule arbeitete er in einem Medizinallabor. Später bildete er sich an der Universität Bern medizinisch und pharmazeutisch weiter. In Biel und Heiden führte er anschliessend ein eigenes Labor. Nach Teufen in die Lustmühle zog er, weil er eine Anstellung bei Dr. Vogel fand. Seine Freizeit verwendete er, um beruflich immer auf dem neuesten Stand zu sein. Der Jubilar ist Vater eines Sohnes und vierfacher Grossvater. *Marlis Schaeppi*

FDP unterwegs mit dem Förster

Der Jahresausflug der FDP Teufen führte in den Gemeinewald im Jonenwatt. Bei herrlichem Spätsommerwetter konnte FDP-Präsident *Fredy Schläpfer* eine ansehnliche Zahl Teilnehmer begrüßen. Der rund zweistündige Waldumgang wurde durch den Teufner Revierförster *Thomas Wenk* geführt. An mehreren Stellen vermittelte er Interessantes und Erstaunliches über den Wald und die

umsichtige und vielfältige Arbeit des Forstamtes in Bezug auf die Pflege der Natur. Das Nebeneinander von Natur und Mensch ist gerade im Jonenwatt offensichtlich, wo umfangreiche baulichen Sicherheitsmassnahmen für Bewohner und Verkehr nötig waren. An anderen Stellen konnte erkannt werden, dass die Arbeit im Wald nicht willkürlich, sondern zukunftsgerichtet und auf Nachhaltigkeit bedacht ausgeführt wird.

Im Anschluss an den Umgang stärkten sich die Teilnehmer im Teufner Gemeinewald mit einem «Holzer-Zvieri». *pd.*

Bald kommt der Samichlaus

Vom 2. bis 6. Dezember wird auch in diesem Jahr der St. Nikolaus mit Knecht Ruprecht unterwegs sein. Wer seine Kinder erfreuen oder überraschen möchte, wende sich an das Kath. Pfarramt (Telefon 071 333 13 52). Die im Vorjahr besuchten Familien erhalten automatisch ein Anmeldeformular. *pd.*

Blutspende

Am Mittwoch, 2. November, zwischen 17 und 19 Uhr laden die Samaritervereine Teufen, Bühler, Gais und Stein zusammen mit der Rotkreuzstiftung Regionales Blutspendezentrum St. Gallen gesunde Personen zwischen dem 18. und 65. Altersjahr zur Blutspende in der Sporthalle Landhaus ein. Nach der Spende wird allen mit einer kleinen Stärkung ein herzlicher Dank abgestattet. *pd.*

«Roundtable»-Mitglieder erstellen Feuerstelle beim «Ahorn»

In den letzten Tagen haben Mitglieder von «Roundtable Appenzellerland» im «Ahorn» (zwischen «Frohe Aussicht» und «Jägerei») eine öffentliche Feuerstelle erstellt – ihre jährliche soziale Tat. Die Feuerstelle und der Holzunterstand passen sich in der Bauweise dem Konzept des Verkehrsvereins Teufen an. Der «Roundtable» ist eine Organisation von Männern aller Berufsgattungen, die gemeinsam das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Allgemeinheit sowie die berufliche Ethik fördern. *Foto: GL*

Im Gedenken

Emilie Alder

31. 12. 1907 – 15. 9. 2005

Bescheiden, wie Emilie Alder gelebt hat, ist sie gestorben; für ihre Abdankung wünschte sie sich keinen Lebenslauf. Gerade deshalb steht hier eine kurze Würdigung zu. An Silvester 1907 wurde sie in Österreich geboren. Den Ersten Weltkrieg erlebte sie als Schulfrau. Die Familie hatte kein Geld und kaum zu essen. Auch in der Schweiz waren die Zeiten hart für sie. Nach ihrer Heirat 1932 erwarb das junge Ehepaar ein «Heemetli» in der Bubenrütli. Wiederum folgten harte Jahre während des Zweiten Weltkrieges. Emilie Alder schaffte es immer wieder, dass genug Essen auf dem Tisch war. All ihren Kindern ermöglichte sie zudem eine gute Ausbildung. 1972 verstarb ihr Mann, nachdem beide während 40 Jahren in der Bubenrütli gelebt hatten. Sechs Jahre später zog Emilie Alder in die Alterssiedlung «unteres Hörli». Hier hatte sie mehr Kontakte und auch Zeit zum Wan-

dem, Lesen und Stricken. Im Alter von 90 Jahren beschloss sie, ins Altersheim Lindenhügel zu zügeln. Von hier aus machte sie ihre Spaziergänge und das Lesen nahm einen wichtigen Platz ein. Am 15. September wurde Emilie Alder von ihren Altersbeschwerden erlöst. MS

dem, Lesen und Stricken. Im Alter von 90 Jahren beschloss sie, ins Altersheim Lindenhügel zu zügeln. Von hier aus machte sie ihre Spaziergänge und das Lesen nahm einen wichtigen Platz ein. Am 15. September wurde Emilie Alder von ihren Altersbeschwerden erlöst. MS

Irma Rechsteiner-Schwarz

15. 1. 1927 – 9. 9. 2005

Irma Schwarz wuchs in Österreich auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog es die junge Frau ins Appenzellerland. Sie arbeitete als Servierkraft im Restaurant Zoll in Niederteufen. Ihren Mann Toni Rechsteiner lernte sie in diesem Lokal kennen. Am 10. September 1953 heiratete Irma und Toni. Die Familie war komplett und überglücklich mit ihrem einzigen Sohn Walter. 1960 bezogen sie ihr eigenes Haus in der Ebne, heute Weiherstrasse. Besonders Freude machte ihr der eigene Garten. Hier konnte sie ihrer Vorliebe für Blumen nachgehen. Während den nassen und

kalten Monaten widmete sie sich ihrem Hobby, dem Teppich knüpfen. All ihre Teppiche zu Hause hat sie selber geknüpft. Durch die Heirat ihres Sohnes wurde Irma Rechsteiner Grossmutter und noch in diesem Jahr Urgrossmutter. In den letzten Jahren musste sie immer wieder ins Spital. Die Krankheit raubte all ihre Kraft. Sie entschlief nach langem Leiden am 9. September 2005. Walter und Gilbert Rechsteiner

kalten Monaten widmete sie sich ihrem Hobby, dem Teppich knüpfen. All ihre Teppiche zu Hause hat sie selber geknüpft. Durch die Heirat ihres Sohnes wurde Irma Rechsteiner Grossmutter und noch in diesem Jahr Urgrossmutter. In den letzten Jahren musste sie immer wieder ins Spital. Die Krankheit raubte all ihre Kraft. Sie entschlief nach langem Leiden am 9. September 2005. Walter und Gilbert Rechsteiner

Walter und Gilbert Rechsteiner

Hanspeter Niederer

11. 3. 1947 – 3. 10. 2005

Eine grosse Trauergemeinde hat am 7. Oktober auf dem Friedhof Feldli in St. Gallen Abschied genommen von alt Gemeinderat Hanspeter Niederer. Der Verstorbene wurde 1947 in Nesslau geboren und kam 1958 über Herisau nach Teufen. Hier besuchte er die Schulen und war anschliessend während 30 Jahren bei der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) tätig.

Vom Frühling 2000 bis Ende August 2004 diente er der Öffentlichkeit als Gemeinderat. Er präsidierte die Sozial- und Vormund-

schaftskommission sowie die Volkswirtschaftskommission. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn, etwas kürzer zu treten. Nach erfolgreicher Rehabilitation riss ihn am 3. Oktober ein Herzversagen aus dem Leben. L.

schaftskommission sowie die Volkswirtschaftskommission. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn, etwas kürzer zu treten. Nach erfolgreicher Rehabilitation riss ihn am 3. Oktober ein Herzversagen aus dem Leben. L.

Veranstaltungen der Evangelischen Kirche

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 4. November, 14 Uhr, im Zwingli-saal, mit Pfarrer Axel Fabian.

Kontaktzmittag: Freitag, 25. November, 12 Uhr, im Hotel Linde, Anmeldung bis Dienstagmittag, Tel. 071 333 13 11.

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 8. November, 9 Uhr, im Zwingli-saal; Multiple Sklerose – Individuelle und familiäre Betroffenheit, Reaktionen und Folgen, Christina Ahrens Brändle, dipl. Pflegefachfrau MS-Beratung Kantonsspital St. Gallen.

Spielmachmittage für Senioren: Donnerstag, 3. und 17. November, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte; Donnerstag, 10. und 24. November, 14 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel (Frauenverein).

Die *Cevi-Jungschar* trifft sich am Samstag, 12. und 26. November, um 14 Uhr beim Hecht. Infos bei Bruno Ammann (071 333 20 30) oder Martin Winkelmann (071 333 59 90).

Vorschau

Kirchgemeinde-Budgetversammlung: Sonntag, 11. Dezember, nach dem Gottesdienst.

Ökumenischer Glaubenskurs: «Mit Gott und Dir durchs Rotbachtal», Januar bis April 2006.

pd.

Kurse und Seminare im «Fernblick»

November

2.: Kontemplation am Mittwochabend.

9.: Kontemplation am Mittwochabend.

16.: Kontemplation am Mittwochabend.

19.: Qi Gong – Die Kraft der Lunge, mit Antonia Fäh.

19.–21.: Die wahre Heilkunst ist die Liebe, mit Franziska Fischer.

23.: Kontemplation am Mittwochabend.

25.–27.: Hoffnung braucht neue Wege, mit Hildegard Schmittfull und Beatrix Jessberger.

30.: Kontemplation am Mittwochabend. pd.

Neuer Spiel- und Pausenplatz der Schule Roth-Haus lädt Kinder zum Verweilen ein

Zur grossen Freude der Schülerinnen und Schüler konnte der neue Spiel- und Pausenplatz der Schule Roth-Haus im Schönenbüel kurz vor den Herbstferien fertig gestellt werden. Die ganze Anlage mit sämtlichen Spielgeräten wurde von der bfu überprüft und für gut und sicher befunden. Ausserhalb der ordentlichen Schulzeiten darf der Platz selbstverständlich auch von Kindern aus der Gemeinde für Spiel und Spass genossen werden. Schulleiter Andreas Maeder weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die Benutzung von Anlage und Geräten auf eigene Verantwortung geschieht und die Schule Roth-Haus bei allfälligen Unfällen keinerlei Haftung übernehmen kann.

Foto: zVg.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Mian Soraya Anastacia, geboren am 28. September in St. Gallen, Tochter des Hofman Oliver-Patrick und der Mian Mara, Egglistrasse 8.

Oebri Manuel, geboren am 30. September in Heiden, Sohn des Oehri Thomas und der Oehri geb. Preisig Martina, Hauptstrasse 94.

Flammer Sina Verena, geboren am 1. Oktober in St. Gallen, Tochter des Flammer Beat und der Flammer geb. Steiner Heidi Amanda, Zeughausstrasse 17.

Koller Jenice, geboren am 10. Oktober in St. Gallen, Tochter des Koller Arnold und der Koller geb. Odermatt, Ursula, Niederteufen.

De Lazzer Mattia Michele, geboren am 18. Oktober in St. Gallen, Sohn des De Lazzer Sergio und der De Lazzer geb. Lanzarone Antonella, Teufen.

Trauungen

Ruff Hans Kaspar Josef und *Sbvets Oksana*, 12. August 2005 in Kyiv, Ukraine, wohnhaft in Niederteufen.

Todesfälle

Flammer Maria Hildegard, Gremmstrasse 33, geboren 1927, gestorben am 9. September in St. Gallen.

Nussli Agnes, Altersheim Lindenhügel, geboren 1916, gestorben am 27. September in Herisau.

Scheitlin Oscar Werner, Teufen, geboren 1921, gestorben am 13. Oktober in St. Gallen. *za.*

Höhenflug mit dem Raiffeisen-Ballon

Wer von Juli bis September einen Vertrag über Raiffeisen-direct abschloss, nahm gleichzeitig an der Verlosung einer Ballonfahrt teil. Bankleiter *Albert Sutter* und die Mitarbeiterin im Backoffice, *Tamara Padaritsch*, konnten nun der Hauptpreis übergeben: *Beatrice Züst-Sutter* aus Haslen erhielt einen Gutschein für eine Heissluftballon-Fahrt. – Mittlerweile nutzen in und um Appenzell – auch Teufen hat eine Raiffeisen-Niederlassung – rund tausend Kunden die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte am Computer zu tätigen, wie die Bank mitteilt. *pd.*

Auflösung des Hunderätsels

In dieser Ausgabe fällt das Hunderätsel aus. Stattdessen finden unsere Leserinnen und Leser den grossen Jubiläumswettbewerb auf Seite 15.

Auflösung des Oktober-Rätsels

«Bonjour meine lieben Zweibeiner, voilà hier bin ich wieder – mit meiner lieben Meisterin *Odile Frey*. Viele Karten und Mails sind gekommen, vor allem unsere Nachbarn vom Schützenberg haben uns erkannt. Aber auch Bekannte von auswärts waren darunter. Die erwähnte Tochter von *Odile* heisst *Marion*. Sie wohnt mit ihrem Mann und den beiden Buben in der Steinwischlen. Be-

vor ich euch verrate, wer gewonnen hat, sagen wir euch au revoir et merci beaucoup!

Odile und Desi Frey

Die Gewinnerinnen

Die Gewinnerinnen des Oktober-Wettbewerbs sind:

1. Preis: *Monika Forrer*, Schützenbergstrasse 16, Teufen («Becke-zmorge» für zwei Personen im «Gemsli»).

2. Preis: *Annelies Egger*, Hauptstr. 18, Teufen (Gutschein im Wert von 30 Franken von «Walser - Haushalt - Handwerk - Hobby»).

3. Preis: *Heidi Fitze-Fischbacher*, Hauptstr. 93, Niederteufen (Abo der «Tüüfner Poscht» für auswärtige Verwandte und Bekannte).

4. Preis: *Beatrice Zeidler*, Haltenstrasse 2, 9320 Stachen (Gutschein von 15 Franken für eine Flasche Wein von *Yvonne's Weinkabinett*).

Wir gratulieren den Gewinnerinnen herzlich. *TP*

«Kirche unterwegs»: Abendmeditationen

Im Rahmen des ökumenischen Projekts «Kirche unterwegs» lädt die Evangelische Kirchgemeinde ein zum Innehalten, zum still werden, nach innen zu hören, sich offen und bereit zu machen für das, was das Leben und Gott uns sagen möchten.

Vierzehntägig am Dienstagabend (ausser Schulferien) treffen sich Interessierte zu einer geführten Meditation unter der Leitung von *Erika Jung-Koch*, von 19.30 bis etwa 21 Uhr in der evangelischen Begegnungsstätte an der Steinwischlenstrasse 4 in Niederteufen (Parterre). *Erika Jung* ist ausgebildet in integrativer Energiearbeit, Craniosacral-Therapie und Meditation.

Am 15. November findet um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Niederteufen eine Informationsveranstaltung statt. *Frau Jung* wird die Meditation vorstellen. Die Teilnahme ist auch in der Folge unverbindlich. Die Evang. Kirchgemeinde freut sich über alle, die gemeinsam meditieren möchten. *pd.*

15. und 29. November, 13. Dezember. Pro Meditation übernimmt jede/r Teilnehmende einen Kostenanteil von 20 Franken. Die Veranstaltung ist ökumenisch und offen für alle.

Kantonale Widderschau: Briefträger Impers Bock wird «Mister Appenzell Ausserrhoden»

An der Kantonalen Widderschau auf dem Zeughausplatz stellten am 8. Oktober 40 Züchter rund 70 Widder aus. Die Experten beurteilten Züchter von drei Rassen: Weisses Alpenschaf, Braunköpfiges Fleischschaf und Schwarzes Bergschaf. Erstmals wurde eine Auktion mit 51 Widdern, Auen und Lämmern durchgeführt. Zum «Mister Appenzell Ausserrhoden» wurde der Widder des Teufner Briefträgers *Bernhard Imper* (kleines Bild) gekürt; derselbe Bock konnte in der Kategorie 8–12 Monate mit dem Maximum punktiert werden. Der «Mister Widderschau» ging an den Züchter *Othmar Buschor*, Zelg-Wolfhalden. – PS.: Das prächtige Senntum, das zur Vihschau aufgeföhren ist (Oktober-Ausgabe) gehört natürlich nicht dem Schafzüchter *Christian Vetsch*, sondern dem Landwirt *Christian Graf*, Buchschwendi. Wir bitten um Nachsicht. *Foto: GL*

Kurse der Frauengemeinschaft

«Engel» – Nadelfilztechnik

Die Frauengemeinschaft Teufen-Bühler (FG) bietet unter der Leitung von *Gabriela Dietrich* einen Kurs für Kinder an. Jedes Kind (9- bis 12-jährig) kreiert seinen persönlichen Engel mit der Nadelfilz-Technik (trocken filzen). Der Kurs findet am Mittwoch, 30. November, von 14 bis 17 Uhr im kath. Pfarreizentrum Stofel statt. *pd.*

Kurskosten: 40 Franken inkl. Material und Zvieri.

Mütter, macht doch einmal frei!

Zum Einkäufe erledigen oder ungestört ein paar Stunden geniessen. Die FG bietet am Mittwoch, 7. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Pfarreizentrum Stofel einen Nachmittag für ihre Kinder an. Für die Kinder vergeht dieser Nachmittag mit Basteln und Kino im Nu. *pd.*

Unkostenbeitrag pro Kind: 8 Franken; Mitbringen: Finken, alte Kleider oder Schürze und einen Zvieri.

«Heiteres Engelstechen»

Am 8. Dezember haben Sie die Möglichkeit, Ihren persönlichen Engel, Schutzengel oder Weih-

nachtsengel mit Nadelfilz-Technik zu gestalten. *Franziska Schöbi* und *Gabriela Dietrich* führen in lockerer Atmosphäre in die Geheimnisse des «heiteren Stechens» ein. Für die Verpflegung stehen Kaffee und Kuchen bereit. *pd.*

Donnerstag, 8. Dezember, 19–22 Uhr, Pfarreizentrum Stofel. Die Kurskosten betragen 40 Franken.

Information und Anmeldung für alle Kurse bei Gabi Buck (071 333 22 24)

Aroma-Therapie: Workshop

Martin Schilter, eidg. dipl. Drogist und Aromatherapeut, führt an zwei Abenden in dieses interessante Thema ein. Der Kurs findet am Dienstag, 15. November, und Dienstag, 22. November, von 19.30 bis 21 Uhr im kath. Pfarreizentrum Stofel statt. Am Schluss des Kurses kann jede Teilnehmerin ihre persönliche Duftmischung zusammenstellen. *pd.*

Kurskosten: 40 Franken inkl. Kursunterlagen, Getränke und Duftmischung. Information und Anmeldung bis 8. November bei Vital Drogerie, *Martin Schilter* (071 333 37 67 oder vital.drogerie@swidro.ch).

Schweizer Meisterschaft in Teufen

Rhythmische Gymnastik am 5. und 6. November im Landhaus.

Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, findet erstmals die Niveau - Schweizer - Meisterschaft der Rhythmischen Gymnastik in der Landhaussporthalle Teufen statt.

Es werden sich über 110 Gymnastinnen aus 14 verschiedenen Vereinen mit und ohne Handgeräte in Einzel- oder Gruppendarbietungen messen. Mit der Eleganz und der Anmut fasziniert

die RG jeden Zuschauer in dieser aufstrebenden Sportart. Dabei investieren die Gymnastinnen unzählige Trainingsstunden in jahrelangem Einsatz, Energie und Durchhaltewillen.

Die Wettkampfzeiten sind am Samstag von 14 Uhr bis 17.50 Uhr und am Sonntag ab 9.15 Uhr bis 15.20 Uhr mit anschliessendem Showblock und Rangverlesen. Nicht zu versäumen ist auch die Festwirtschaft. *pd.*

Feuerwehrlaute gesucht

Die Regionale Stützpunkt-Feuerwehr *Teufen-Bühler-Gais* braucht für das kommende Jahr neue Kräfte. Geboten wird eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik/Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, in Führung, in Team- und Organisationsentwicklung. Grundsätzlich wird einmal im Monat an einem Montag geübt. Die Pflege der Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Hätten Sie – Frau oder Mann – schon lange gerne einen Teil Ihrer Freizeit sinnvoll in einem guten Team verbracht? Möchten Sie mit andern Mitmenschen der Gemeinschaft einen Dienst erweisen? Dann melden Sie sich telefonisch bis zum 30. November bei einer der untenstehenden Adressen oder besuchen Sie den Info-Abend am 28. November um 19.30 Uhr im Feuerwehrdepot Teufen. *pd.*

Gerne geben Ihnen Auskunft. Kdo Teufen: *Hanspeter Schweizer* (079 689 04 14); Kdo ZV: *Christian Schmid* (079 300 88 42).

s'herbstelet...

Foto: GL

Männerchor Tobel: Letztes Jubi-Konzert und neue CD

Zum Abschluss des 100-Jahr-Jubiläums lädt der Männerchor Tobel-Teufen am Samstag, 5. November, 19.45 Uhr, und am Sonntag, 6. November, 14 Uhr, zu den traditionellen Unterhaltungsanlässen in den Lindensaal ein. Unter dem Motto «E Scheese voll Lieder» bringen die Töbler einen gesanglichen Rückblick auf die Höhepunkte der vergangenen 100 Jahre zu Gehör. (Direktion: Benno Walser; Klavierbegleitung: Jörg H. Schoch). Für Liebhaber des Volkstheaters wurde der Zweiakter «Entlich selbständig» einstudiert. Tanzlustige kommen mit den Klängen des «Nebelgrenze-Echo» auf ihre Rechnung. Für das leibliche Wohl sorgt die von der Harmoniemusik Teufen geführte Festwirtschaft. Eine reichhaltige Tombola ist Pflicht.

An beiden Unterhaltungen steht die Taufe der neuen CD im Mittelpunkt. Der Tonträger enthält Live-Ausschnitte aus den Anlässen des Jubiläumsabends. *pd.*

Spielen mit der Ludothek

Die Ludothek lädt zu zwei Spielanlässen ein und erweitert ihre Öffnungszeiten: Ab 5. November bis zu den Frühlingsferien ist die Ludothek versuchsweise jeden 1. Samstag im Monat von 10–12 Uhr geöffnet (ausser Schulferien).

Am 16. November von 14–17 Uhr veranstalten die evangelische Kirchgemeinde und die Ludothek gemeinsam einen Spielnachmittag, an welchem Kinder und Eltern ein vielfältiges Angebot an Spielen und Neuheiten kennenlernen und ausprobieren können. Unter anderem das Spiel des Jahres «Niagara» und das Kinderspiel des Jahres, «das kleine Gespenst». Der Anlass findet gleichzeitig in den Räumen der Ludothek und im benachbarten Zwinglisaal statt.

Am 22. November um 20 Uhr findet in der «Linde» wieder der beliebte Spielabend der Landfrauen und der Ludothek statt. An diesem Abend darf gelacht, gebufft, gelogen, betrogen, und gepokert werden. *pd.*

Informationen bei Bibiana Bachmann (071 333 21 76).

Beide Appenzell Olma-Gäste

An der Olma 2006 sind Appenzell AR und AI Gastkantone. OK-Präsident ist *Gerhard Frey*, Gemeindepräsident von Teufen. *TP*

Café Spörri präsentiert neue Geschenkpackungen für Biber-Spezialitäten

Die Präsentation einer neuen Biber-Verpackung des Café Spörri war Anlass zu einem geselligen Abend mit historischem Hintergrund und appenzelischem Brauchtum. *Roland Inauen*, Konservator des Museums Appenzell (links im Bild), wusste Interessantes aus der Geschichte des Bibers zu berichten. Die Teufner «*Säntis-Jodler*» unterhielten die geschlossene Gesellschaft im gefüllten Café mit traditionellem Liedgut und Zäuerli. Eine stolzer *Alfred Sutter* und seine Frau *Heidi* (rechts im Bild) präsentierten in der Folge die neue, prachtvoll verpackte Geschenkverpackung des Café Spörri. Sie zeigt auf der Oberseite ein weisses Sennenhemd mit «bschlagne» Hosenträgern. Die Schachteln in diversen Grössen sorgen dafür, dass die Qualität der «Spörri»-Biber beim Transport erhalten bleibt. *Foto: GL*

Roman Brülisauer: 25 Jahre Hackbrettspieler

Der in Appenzell lebende Teufner Musiker feierte das Jubiläum in seiner Heimatgemeinde.

«De schönscht Tüüfner Pöschtlter» ist er zwar nicht mehr, seit er in Appenzell wohnt und dort als Zustellbeamter arbeitet – aber seine (musikalischen) Wurzeln in Teufen kann und will *Roman Brülisauer* nicht verleugnen: Sein 25-Jahr-Jubiläum als Hackbrettler feierte der Musiker am 30. September in seiner Heimatgemeinde, wo alles anfangen hat: Als Sohn des begnadeten Appenzeller Volksmusikers *Hans Brülisauer sel.* (Kapelle *Alpsteinblick*) ist er in Teufen aufgewachsen und erlernte schon früh das Hackbrettspiel. Später war er Mitbegründer der Kapelle «*Säntisblick*» und der «*Alpstein-Vagabunden*».

Den Rahmen der Appenzeller Volksmusik hat Roman Brülisauer inzwischen längst gesprengt. Entsprechend «modern» gestaltete sich die Show im Lindensaal, die von *Monika Fasnacht* (SF DRS) moderiert wurde. Unterhaltungssound und Disco-Show-Effekte prägten sein Jubiläumskonzert. Neben Tänzerinnen, Boogie-Woogie- und Tambouren-Einlagen

kam aber auch das «Appenzelische» nicht zu kurz: *Walter Alder* am E-Piano (im Bild mit dem Jubilierenden), Super-Jodler *Hansueli Wälte* und die «*Alpstein-Vagabunden*» bereicherten den

Abend. Ein volles Haus applaudierte und bezeugte die Beliebtheit des Teufner Hackbrettspielers.

Als Höhepunkt stand die Taufe des vierten Tonträgers von Roman Brülisauer auf dem Programm. *GL*

Felszeichnungen der Indianer

Dia-Vortrag von Jakob Oertli am 11. November in der Bibliothek.

Die Lesegesellschaft lädt im Rahmen der Erzählnacht ein zu einem Diavortrag von *Jakob Oertli (Bild)* über Felszeichnungen der Indianer Nordamerikas.

Die Zeichnungen wurden von Medizinmännern erstellt und erklären oft Themen schamanischer Pfade und zeigen dabei, wie mit ihnen umgegangen werden kann, wohin sie führen und was für Hindernisse unterwegs zu erwarten sind. So stellen sie eine Verbindung zum ursprünglichen Schamanismus dar. Im Vortrag interpretiert Dr. Jakob Oertli uralte Zeichnungen aus dem Südwesten der USA, geht auf die Kultur der damaligen Indianer ein und zeigt, wie die Erkenntnisse heute noch angewendet werden können. *pd.*

Freitag, 11. November, 20 Uhr, Bibliothek Teufen. Der Eintritt ist frei.

Maja Steingruber stellt in Herisau aus

Im Café Dreischübe in Herisau stellt *Maja Steingruber-Stricker* ihre Bilder aus. Sieben Jahre nach der Ausstellung in Stein zeigt sie die in der letzten Zeit entstandenen Werke in der Art der appenzellischen Bauernmalerei: Frühlingbilder, Herbstbilder, Landschaften, wie wir sie kennen und gern haben. Es sind nicht fotografisch genaue Abbilder, sondern Eindrücke einer Landschaft, die Maja Steingruber liebt, weil sie hier aufgewachsen ist, auf einem Bauernhof, und wo sie jetzt lebt und arbeitet, hoch über dem Tal

zwischen Teufen und Speicher. Mit feinem Pinsel zeichnet die Malerin Tiere, Menschen, einen Zaun, ein Appenzellerhaus mit seiner Gliederung der Fassade.

Neu dazugekommen sind Bilder aus dem Bündnerland, wo Maja Steingruber manchmal ihre Ferien verbringt. In ihnen entdeckt man einen neuen Ausdruck – unbeschwerter und spontaner sind sie. *AK*

Die Ausstellung dauert noch bis Ende November und ist Mo-Fr, 7-17 Uhr, Sa von 7-14 Uhr zu besichtigen. Am Sonntag ist das Café geschlossen.

«Tüüfner Südwörscht»: Neue «Schriiber-Guggerin»

An der 27. Generalversammlung der Guggenmusig Tüüfner Südwörscht wurde *Matthias Riedener* als Vize-Obergugger und Material-Gugger, *Esther Wegelin* als musikalische Leiterin, *Silvia Inauen* als Oberguggerin, *Renate Nessensohn* als Motten-Guggerin (Kleider) und *Jonas Sutter* als Chole-Gugger (Kassier, fehlt auf dem Bild) in ihrem Amt bestätigt (von links); *Monika Hauri* (ganz rechts) wurde als Schriiber-Gugger (Aktuarin) verabschiedet. Ersetzt wird sie durch *Sandra Tanner* (Vierte von links). *Foto: zVg.*

Arabelle Rozinek (Sopran) und Dora Rozinek-Heinzelmann (Klavier).

Foto: zVg.

Konzert im Roten Schulhaus

Zum 200. Geburtstag von Fanny Hensel-Mendelssohn.

Die Lesegesellschaft Teufen lädt am 20. November ein zu einem kommentierten Konzert zum 200. Geburtstag von Fanny Hensel-Mendelssohn (1805 -1847) mit *Arabelle Rozinek* (Sopran) und *Dora Rozinek-Heinzelmann* (Klavier).

Fanny Hensel, die berühmte Schwester von Felix Mendelssohn, hat in ihrem kurzen Leben viel komponiert: Chor und Orchesterwerke, Kammermusik, Klavierstücke und – als Hauptwerk – fast 300 Lieder; sie ist auch als Brief- und Tagebuchschreiberin eine Entdeckung.

Dora und Arabelle Rozinek haben deshalb ein Programm zusammengestellt, das aus einer kleinen Auswahl von Liedern und Klavierstücken besteht und das

mit vielen Zitaten aus den Schriften von Fanny Hensel angereichert wird.

Arabelle Rozinek ist Konzert- und Opernsängerin mit Auftritten im In- und Ausland. Sie war vier Jahre am Stadttheater Bern engagiert und ist heute Mitglied des Ensembles «Edelvoice».

Dora Rozinek-Heinzelmann, Pianistin und Klavierpädagogin, kann eine rege Konzerttätigkeit als Solistin und Kammermusikerin vorweisen. Während 20 Jahren war sie Hauptlehrerin für Klavier an der Kanti in St.Gallen. *pd.*

Singsaal Rotes Schulhaus, Niederteufen; Sonntag, 20. November, 17 Uhr.

Eintrittspreise: Mitglieder 20, Nichtmitglieder 25, Schüler und Studenten: 15 Franken.

Vierter ökumenischer Adventsbasar

Am 26./27. November findet der ökumenische Adventsbasar im Pfarreizentrum Stofel statt. Der Markt beginnt am Samstag um 16 Uhr und ist geöffnet bis 20 Uhr, am Sonntag von 10.30 bis 14 Uhr. Es wird wieder für vorweihnachtliche Atmosphäre gesorgt. Neben dem Verkauf von Adventskränzen und -gestecken, verschiedenen Handarbeiten und Backwaren werden auch Artikel aus dem Claro-Weltladen und Arbeiten des Altersheims Lindenhügel angeboten.

In der Flohmarkt-Ecke für Bücher und Schallplatten finden Sie vielleicht lange gesuchte «Raritäten». Am Samstag können sich die Gäste ab 17 Uhr bei einem Spaghettibuffet mit Salat und ei-

nem Dessertbuffet verwöhnen lassen. Am Sonntag sorgt ab 11 Uhr eine feine Gerstensuppe und ein Dessertbuffet für das leibliche Wohl. Mit dem Erlös unterstützen die Kirchen das Aids-Projekt von Pater Ernst Wildi in Sambia.

Möchten Sie gerne mithelfen? Dann melden Sie sich bitte bei folgenden Damen:

Irene Grob (071 333 39 12), Yvonne Angehrn (071 333 34 58) oder Heidi Albrecht (071 333 43 08). Die Kränze und Gestecke werden am Montag, 21. November, ab 8.30 bis 12 Uhr und ab 13.30 Uhr, am Dienstag, 22. November, ab 8 Uhr hergestellt. Über «Mitkranzer/-innen» freuen sich Margrit Koller (071 333 28 39) und Claudia Walser (071 333 42 07). *pd.*

Wichtige Abstimmungen

Die Teufner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stehen vor einem reich befrachteten Abstimmungswochenende.

Gemeinde: Am 26./27. November stimmt der Souverän ab über einen *Baukredit* von 22,2 Mio. Franken für ein neues *Alterszentrum Gremm* sowie Zusatzkosten von 950'000 Franken für die Realisierung des *Wärmeverbundes*. Weiter ist über die Gesamtrevision des *Entschädigungsreglements* mit einer neuen Entschädigungsregelung für den Gemeindepräsidenten zu befinden. Schliesslich wird über den *Voranschlag 2006* abgestimmt.

Kanton: Appenzell Auser rhoden stimmt ab über einen Baukredit von 4,3 Mio. Franken für ein neues Untersuchungsgefängnis in der *Strafanstalt Gmünden* in *Niederteufen*.

Eidgenossenschaft: Zur Abstimmung gelangen die Volksinitiative für *Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft* sowie eine Gesetzesänderung betr. *Ladenöffnungszeiten* in Zentren des öffentlichen Verkehrs. **GL**

Faszinierende Begegnung mit Indien

Kulturelle und kulinarische Höhepunkte aus Südindien begeisterten im Pfarreizentrum Stofel.

Ganz im Zeichen von Südindien stand der Sonntag, 23. Oktober, im Pfarreizentrum Stofel. Die bekannte Tänzerin und Tanzlehrerin *Mary John* aus Kerala faszinierte mit traditionellen Tänzen – zuerst mit ihren Schülerinnen (unten links), dann solo (rechts). Dazwischen wurden die Gäste in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarreizentrum mit Köstlichkeiten aus der indischen Küche verwöhnt. Begeistert zeigte sich auch Pfarrer *Bruno Furer*, der die begnadete Tänzerin mit Blumen ehrte (unten rechts).

Der Erlös des «Indien-Tages» kommt einem Strassenkinder-Projekt in Kochin im südindischen Bundesstaat Kerala zugute. – Veranstalter des eindrucksvollen Anlasses waren die Kath. Kirchgemeinde und die seit drei Jahren in Teufen lebende indische Familie *Shaji und Laly Adathale*. Ihre zehnjährigen Zwillinge *Ashal und Alsha* besuchen hier die Schule; die fünfjährige Tochter *Rosina* geht in den Kindergarten. **Bildbericht: Gäbi Lutz**

Bezug des Wohnheims Schönenbüel

Anfangs November zügelten 29 Bewohner/-innen und 40 Betreuer/-innen des Heims *Eben-Ezer* in ihr neues *Wohnheim Schönenbüel*. Eine «Vorhut» mit Heimleiter *Roland Böbler* (rechts im Bild) stellte sich bereits dem Fotografen. Dazu gesellen sich sieben Bewohner des Heims *Morgenlicht* in Trogen und ein Bewohner des neuen Waldheims in Rehetobel. Aus dem Heim *Morgenlicht*, das während der nächsten 1½ Jahre umgebaut wird, ziehen 20 Männer ins frei werdende Heim *Eben-Ezer*. Die offizielle Eröffnung des Wohnheims Schönenbüel findet im Frühling 2006 statt. **GL**

Impressum

Herausgeberin
Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüfner Poscht»
Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)
Fax 071 333 51 63
redaktion@tuefner-poscht.ch

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
gl@tuefner-poscht.ch
Rosmarie Nüesch (RN)
m@tuefner-poscht.ch
Erika Preisig-Studach (EP)
ep@tuefner-poscht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
ms@tuefner-poscht.ch

Inserate-Annahme und Abos

Heidy Heller-Engler
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)
Telefon 071 351 66 30
Fax 071 352 46 81
inserate@tuefner-poscht.ch

«Tüfner Poscht» online
www.tuefner-poscht.ch

Grafische Gestaltung, Satz und Bildbearbeitung
Hans Sonderegger
Unterrain 19, 9053 Teufen
gestaltung@tuefner-poscht.ch

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Gedruckt auf
100% Recyclingpapier

Redaktions- und Inserateschluss:

Für die Ausgabe
Dez./Jan. 10/2005
15. November 2005

Erscheint monatlich
(Juli/August und
Dezember/Januar:
Doppelnummern)
Auflage:
3200 Exemplare

Veranstaltungen

November 2005			Wer	Was	Wo
Mi	02.	14.30 Uhr	Werner Thalmann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Mi	02.	14.30 Uhr	Altersheim Bächli/Frauenverein	Spielnachmittag (auch Mi 09./16./23./30.)	Altersheim Bächli
Mi	02.	17.30 Uhr	Samariterverein	Blutspende-Aktion	Foyer Landhaus
Mi	02.	18.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Luther-Film	Zwinglisaal
Mi	02.	19.30 Uhr	FDP Teufen	Mitgliederversammlung	Alterszentrum
Do	03.	08.45 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung zum Gäbris	Treff Bahnhof Teufen
Do	03.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	03.	20.00 Uhr	SVP Teufen	Mitgliederversammlung	Hotel Linde
Fr	04.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibel-Kafi	Zwinglisaal
Fr	04.	19.00 Uhr	chorschach	Chorkonzert mit Nachtessen	Lindensaal (Res.: 079 269 90 87)
Sa	05.	10-12 Uhr	SBC + Wako Sport	Snowboard-Börse	Hechtremise
Sa	05.	19.45 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsabend	Lindensaal
So	06.	14.00 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsnachmittag	Lindensaal
Sa/So	05./06.	Ganzer Tag	Turnverein RG	Niveau-Schweizer-Meisterschaft	Sporthalle Landhaus
Di	08.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge: Vortrag über MS	Zwinglisaal
Di	08.	19.30 Uhr	Gemeinde	Öffentliche Orientierungsversammlung	Lindensaal
Do	10.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	10.	19.00 Uhr	«Tüüfner Poscht»	Geburtstagsfest	Lindensaal
Fr	11.	19.30 Uhr	Lesegesellschaft	Diavortrag: Felszeichnungen der Indianer	Gemeindebibliothek
Fr	11.	20.00 Uhr	baradies	Dritte Zauer-Nacht mit der Chlausengruppe	baradies engelgasse
Sa	12.	08.30 Uhr	Claro Weltladen	Fair-Trade-Zmorge	Altes Feuerwehrhaus
Sa	12.	Ganzer Tag	Turnverein Nachwuchs	3. TVT-Nachwuchs-Spiel-Turnier	Sporthalle Landhaus
Sa	12.	13.30 Uhr	Jungschar Effata	«In Dir steckt mehr...»	Treff Schulhaus Hörli
Sa	12.	14.00 Uhr	Cevi	Programm	Treff Hecht
Sa	12.	18.00 Uhr	Kath. Kirchgemeinde	Pfarrabend	Pfarreizentrum Stofel
Di	15.	18.45 Uhr	Altersheime	Filmabend: Heidi, 2. Teil	Alterszentrum
Di	15.	19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Abendmeditation	Begegnungsstätte Niederteufen
Mi	16.	14-17 Uhr	Ludothek/Evang. Kirche	Spielnachmittag für Jung und Alt	Ludothek/Zwinglisaal
Do	17.	08.50 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung Güttingerwald	Treff Bahnhof Teufen
Do	17.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	18.	19.30 Uhr	SVP Teufen	Jass-Cup	Hotel Linde
So	20.	17.00 Uhr	Lesegesellschaft	Konzert: A. Rozinek/D. Rozinek-Heinzelmann	Rotes Schulhaus Niederteufen
Mo	21.	20.00 Uhr	Musikschule	Öffentlicher Informationsabend	Aula Schule Landhaus
Di	22.	20.00 Uhr	Ludothek/Landfrauen	Spielabend	Hotel Linde
Do	24.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Fr	25.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (Anm. bis Di, 071 333 13 11)	Hotel Linde
Fr	25.	19.30 Uhr	Nostalgische Feuerwehr	Höck	Restaurant Beckehüsli
Sa	26.	abends	Jungschar Effata	«Scho wieder...»	Treff Schulhaus Hörli
Sa/So	26./27.	20/14 Uhr	Harmoniemusik	Jahreskonzerte	Lindensaal
Sa/So	26./27.	ab 16/10.30 Uhr	Frauenverein	Advents-Basar	Pfarreizentrum Stofel
Di	29.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabbelgruppe	Pfarreizentrum Stofel
Di	29.	19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Abendmeditation	Begegnungsstätte Niederteufen
Mi	30.	13.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KIK	Zwinglisaal

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09); Mail: veranstaltung@tuefner-poscht.ch

Image by Külling

MIT MASSGEFERTIGTEN KONTAKTLINSEN

KÜLLING optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
www.kuelling.ch, reservierte Gratis

TEUFEN

AUSGABE 45 NOVEMBER 2005

Ein TVT-Mosaik

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Adressverzeichnis	5
Riegenübersicht	7
Männerriege	8-9
Fitness Damen/Herren	10-13
Nachwuchs/Kitu/Muki Turnen	15-17
Leichtathletik	18-23
Läufergruppe	24-27
Handball	28/29
Geräteturnen/Rhythmische Gymnastik	30-32

Impressum

Ausgabe	45. seit 1980
Auflage	3'500 Exemplare (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)
Redaktion	Reto Altherr
Layout/Bildbearbeitung	Hans Sonderegger Gestaltung Unterrain 19, Teufen
Druck	Kunz Druck+Co. AG, Teufen

Schlosserei

Metallbau

Türen und Fenster
Vordächer
Treppen und Geländer
Wintergärten
Balkone und Verglasungen
Schaufenster
Brandschutztüren
Einbruchhemmende Türen
Chromstahlarbeiten
Reparaturen

Stöckle AG

St. Josefen-Strasse 32, St.Gallen
Filiale Teufen
Fax
www.stoeckleag.ch

071 278 62 55
071 333 38 36
071 278 63 12
E-Mail: stoeckleag@paus.ch

Wir führen alle anfallenden Installationen – auch für
Telefon und EDV – im Neu- und Umbau (Renovation) aus.
Gerne beraten wir Sie.

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen, Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

www.brille.ch

Brillehus B. Diethelm AG Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52

Säure-Basen-Haushalt

Sind Sie übersäuert?
Lassen Sie sich
bei uns beraten!

Gutschein
Für eine Broschüre:
«Der Säure-Basen-Haushalt
im Gleichgewicht»
(Solange Vorrat)

DROGERIE REFORM
wetzel

Tel. 071 333 14 68 9053 TEUFEN

Geschätzte Leserinnen und Leser Liebe Turnerinnen und Turner

Reisen und das Kennenlernen neuer Landesgegenden gehört schon seit langem zu den schönen Nebenerscheinungen des Turnerlebens. Dabei denken wir sicherlich zuerst an Turnfahrten, Gemeinschaftserlebnisse in nah und fern. Im Verlaufe der Jahrzehnte durchwandert man den Alpstein, aber auch Gebirgs- und Hügellzüge in der ganzen Schweiz. Doch nicht nur zu Fuss, auch mit dem Velo oder vielleicht sogar mal in einer Pferdekutsche kann man die TVT'ler landauf, landab sehen. Zwischendurch ist auch mal was ganz besonderes angesagt, so zum Beispiel dieses Jahr mit dem Besuch einer «Bauernhof-Olympiade» kurz hinter der Grenze. Was dies ist? Lassen Sie sich vom Bericht unseres Verantwortlichen für Anlässe, Bodo Uehli, überraschen.

Eine andere Möglichkeit, die Schweiz kennenzulernen, bietet der Besuch von Wettkämpfen. TVT-Turnerinnen und Turner sind fast das ganze Jahr hindurch Woche-

nende für Wochenende irgendwo im Einsatz. Zugegeben, als Athlet oder Begleiter lernt man auf diese Art vor allem die Hallen und Sportstadien und den Weg dorthin kennen. Aber wer weiss, vielleicht gefällt es einem dort so gut, dass man dieser Gegend später privat einen Besuch abstattet. Diesen Begleiteffekt erhoffen wir uns natürlich auch durch die Organisation von Wettkämpfen bei uns in Teufen. Dazu gab es in diesem Jahr bereits einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Appenzeller Einzelturntage, den Säntis-Cup der Rhythmischen Gymnastik oder die noch kommenden Niveau Schweizermeisterschaften. Anlässe, die Besucherinnen und Besucher in unsere schöne Gegend bringen. Eine Gegend, die für einige noch völlig unbekannt ist und die Interesse weckt. Aus diversen Rückmeldungen wissen wir, dass solche Kurzbesuche Anstösse für spätere Ferianausflüge gaben. Auch die Trainingswochenenden auswärtiger Vereine auf der Sportanlage Land-

haus zeugen davon. Kurzum, wir freuen uns, dass unser Tourismus davon Nutzen ziehen kann.

Am Wochenende vom 5./6. November finden in Teufen die Niveauschweizermeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik statt. Bereits heute heissen wir die Teilnehmerinnen, ihre Begleiter und Fans in Teufen herzlich willkommen. Besuchen Sie uns doch auch in der Landhaussporthalle. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden faszinierenden Sport zu sehen bekommen.

Zu guter letzt noch eine Anmerkung in eigener Sache. 2005 habe ich interimistisch die Redaktion der TVT-Zitig übernommen und damit einen Einblick in ein spannendes Metier gewinnen dürfen. Dabei wurde ich von vielen Seiten tatkräftig unterstützt. Stellvertretend darf ich Hans Sonderegger erwähnen, der mit seiner Fachkenntnis die TVT-Zitig «druckreif» aufarbeitete. Es ist mir nun ein Vergnügen, Ihnen liebe Leserinnen und Leser, meine Nachfolgerin, Isabelle Vetsch, vorstellen zu dürfen. Ich bin sicher, dass Isabelle Ihnen mit Charme viele vergnügliche TVT-Zitiglektüren bereiten wird. Danke vielmol, Isabelle.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen mit der neuesten TVT-Zitig.

Reto Altherr, Präsident TV Teufen

Alles unterwegs: Musik hören und kostenlos Geld abheben.

Alles ganz einfach. Alles mit einem Konto. Mit UBS Generation und UBS Campus, dem neuen kostenlosen Angebot für Jugendliche und Studierende, profitieren Sie von umfassenden Bankdienstleistungen. Vom Privat- und Sparkonto über E-Banking bis hin zum Gratisbezug bei allen Bancomaten der Schweiz. Dazu gibts exklusiven Zugang zu Downloads im iTunes Music Store Switzerland, die Mitgliedschaft bei Euro<26 und vieles mehr.

Einfach Konto eröffnen und mehrfach profitieren:
www.ubs.com/young

Corinne Jäger
Tel. 071-335 65 22
corinne.jaeger@ubs.com

UBS AG
Ebni 4
9053 Teufen

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Licht in unsere Herzen bringen

Der Winter klopft an die Tür, das Land hüllt sich in Nebel und die Melancholie singt ihr Lied. Mit Kerzenschein Licht in die Seele bringen, in gediegenem Linden-Ambiente Geborgenheit erleben.

Fam. Hans-Jakob & Julia Lanker · 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

Ihr Lieferant...

WYSS

Fritz Wyss AG
Getränkhandel
9140 Waldstatt
Telefon 071 351 64 33

Schadenskizze

Was immer auch passiert: Wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert aus der Patsche. www.mobi.ch

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Agentur Teufen	Generalagentur Adrian Künzli
Thomas Zellweger	Agentur Teufen 071 333 44 77
	Agentur Trogen 071 343 70 70
	Agentur Heiden 071 898 80 80

Eine der feineren Adressen.

...für Farbprospekte
...für Geschäftsdrucksachen

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51
Postfach
9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch
ISDN 071 333 27 37

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	Altherr Reto	Speicherstrasse 82	9053 Teufen	071 333 16 44	reto.altherr@freesurf.ch
Hauptkassier	Zellweger Reto	Sammelbühlstrasse 4	9053 Teufen	071 333 22 49	zellweger@gmx.net
Aktuarin	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	isabelle.vetsch@credit-suisse.com
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Besondere Aufgaben & Anlässe	Uehli Bodo	Im Holz 3a	9053 Teufen	071 333 21 65	b.uehli@bluewin.ch
PR & Marketing	vakant				

■ Technische Kommission Aktive

Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Männerriege	Kräutler Remo	Alte Haslenstrasse 11b	9053 Teufen	071 333 13 31	s.-kraeutler@freesurf.ch
Fitness Damen	Oehri Martina	Hauptstrasse 94	9052 Niederteufen	071 333 49 74	t.oehri@bluewin.ch
Fitness Herren	Wild Markus	Hauptstrasse 38	9053 Teufen	071 330 06 20	amwild@bluewin.ch
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	071 330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Läufergruppe	Walser Thomas	Pfadacher	8623 Wetzikon	044 930 15 78	suomi@bluewin.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Gymnastikgruppe	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	isabelle.vetsch@credit-suisse.com

■ Technische Kommission Nachwuchs

Techn. Leiter Nachwuchs	a.i. Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Jugi (Mädchen&Knaben)	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen	071 335 70 77	flost@gmx.ch
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rütihofstrasse 3a	9052 Niederteufen	071 333 37 84	j.-a.bischoff@bluewin.ch
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Leichtathletik	Koller Hans	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Handball	Preisig Marc	Hintere Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	marc.preisig@hispeed.ch
Rhythmische Gymnastik	Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	071 333 42 46	marlis.cortesi@palusuisse.ch
Geräteturnen	Hess Monika	Zugenhaus 562	9053 Teufen	071 333 46 16	monika.hess@gmx.ch

MBT
MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY SINCE 1400BC
VERKAUF + KURSE

THERAPIE- UND SOLARSTUDIO AM ROTBACH

Maja Singer

Rotbachzentrum / Landhausstrasse, 9053 Teufen, Tel. 071 333 47 44, Fax 071 333 47 22

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22
Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

**Egal ob Ski oder
Snowboard, mieten Sie
jetzt bei uns
für die ganze Saison
zu fairen Preisen.**

Im November:
Ski- und
Snowboardservice **-10%**

Saisonvorverkauf **-15%**

WAKO SPORT

Nov., Dez. und Jan.
auch montags geöffnet

Familie Keimer

9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 68

Montag geschlossen / Dienstag – Freitag 9.00–12.00, 13.30–18.30 Uhr / Samstag 8.30–16 Uhr

Riegenübersicht

Riegen	Gruppe	Alter	Ort	Tag	Zeit	Leiter	Telefon
Männerriege	Senioren	frei	Turnhalle Dorf	FR	19.00–20.30	Köbi Graf	071 333 17 64
	Senioren-«Spiele»	frei	Turnhalle Dorf	DI	08.30–10.00	Ernst Longatti	071 793 12 34
	Männer	frei	Turnhalle Dorf	FR	20.30–22.00	Remo Kräutler	071 333 13 31
	Volleyball	frei	Turnhalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Remo Kräutler	071 333 13 31
Fitness Damen	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 89	Sporthalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Martina Oehri	071 333 49 74
	Gymnastikgruppe	ab Jg. 89	Sporthalle Landhaus	DI/FR	20.30–22.00	Isabelle Vetsch	071 333 23 93
Fitness Herren	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 89	Sporthalle Landhaus	FR	20.30–22.00	Walter Gygax	071 333 37 53
	Gymnastikgruppe	ab Jg. 89	Sporthalle Landhaus	DI/FR	20.30–22.00	Dani Preisig	071 333 16 80
Jugi	Mädchen und Knaben	5.–9. Kl.	Sporthalle Landhaus	DO	17.30–19.00	Andreas Höhener	071 333 52 83
	Mädchen und Knaben	3.+4. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Florian Studach	071 335 70 77
	Knaben	1.+2. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Lorenz Heierli	071 333 16 42
	Mädchen	1.+2. Kl.	Turnhalle Dorf	MO	17.45–19.00	Sarah Nessensohn	071 333 12 38
	Mädchen und Knaben	1.+2. Kl.	Turnhalle Niederteufen	MO	17.45–19.00	Andrea Riemensberger	071 333 39 32
Kinderturnen	Mädchen und Knaben	Kindergarten	Turnhalle Dorf	MO	16.00–17.00	Silvia Kräutler Claudia Weiler	071 333 13 31 071 333 20 13
	Mädchen und Knaben	Kindergarten	Turnhalle Niederteufen	MO	16.15–17.15	Annelies Bischoff Monika Grämiger	071 333 37 84 071 333 53 79
Muki-Turnen	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Niederteufen	MO	08.50–09.50	Marion Frey	071 333 59 33
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Dorf	MO	09.45–10.45	Doris Preisig Nicole Inauen	071 333 41 30 071 330 07 87
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Landhaus	Mi	09.45–10.45	Margrit Koller-Illi	071 333 47 38
Leichtathletik	Aktive	ab Jg. 89	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR	19.00–21.00	Karl Wyler	071 330 02 39
	Jugendgruppe	Jg. 90–92	Sporthalle Landhaus	MO/FR	18.00–20.00	Patrick Eggenberger	071 344 35 64
	Nachwuchs	Jg. 93 u. jünger	Sporthalle Landhaus	MO/FR	17.30–19.30	Hans Koller	071 333 47 38
Läufergruppe	Aktive und Hobby	frei	Sporthalle Landhaus	DI/FR	18.30–20.00	Thomas Walser	044 930 15 78
	Frauen-Lauftreff	frei	Vita Parcours	Mi	09.00–10.30	Mägi Bischof Vreni Gmür	071 333 22 61 071 333 32 91
Handball	Aktive 4. Liga	ab Jg. 86	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Martin Graf	071 793 28 50
	Junioren U19	Jg. 87/88	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Bruno Höhener	071 333 46 11
	Junioren U17	Jg. 89/90	Turnhalle Landhaus	DI	19.00–20.30	Marc Preisig	071 333 16 80
	Junioren U15	Jg. 91/92	Turnhalle Landhaus	FR	17.30–19.00	Johannes Studach	071 335 70 77
	Junioren U13	Jg. 93–95	Turnhalle Landhaus	MO	19.00–20.30	Marc Preisig	071 333 16 80
Rhythmische Gymnastik	Mädchen	Jg. 89–98	Sporthalle Landhaus	MO/MI/SA	gemäss Trainingsplan	Marlies Cortesi Elena Landolf	071 333 42 46
Geräteturnen	Mädchen	K 4	Turnhalle Landhaus	MO	17.30–19.00	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	K 1–3	Sporthalle Landhaus	MI	16.30–18.00	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	K 5–7	Sporthalle Landhaus	MI	17.30–19.30	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	K 3–7	Turnhalle Dorf	SA	09.00–11.30	Monika Hess	071 333 46 16

Am Bügla in Domat-Ems

Männerriege des TVT auch am Bügla dabei ...da warens nur noch acht.

Christian, Ernst, Fredi, Hans, Jürg, Thommy, Röbi und Remo ohne Mitkämpfer Fredy Bressan und Werner Preisig massen sich am kantonalen Bügla vom 25. und 26. Juni an diversen Disziplinen und haben sich unterm Strich ganz ordeli gmezügät.

Wie in der 44. TVT-Zeitungs Ausgabe vom Mai 2005 angekündigt, stand am letzten Wochenende vom Juni 2005 das Bügla (Bündner-Glarner Kantonale) in Domat-Ems auf dem Programm. Nach intensiven Trainings den ganzen Frühling hindurch, zum Teil zusammen mit den Fitnesslern, hatten wir ein gutes Gefühl, in Domat-Ems achtbare Resultate zu erbringen.

Mit 10 gemeldeten Männern, am Schluss waren wir dann effektiv nur noch acht, gings gemeinsam mit diversen Riegen aus dem TVT Richtung Bündnerland.

Fredi Bressan hatte kurzfristig einen unabdingbaren Familienschlauch und Werner Preisig, der unbedingt mit wollte, versuchte vorab, seine Fäden von der Fussoperation selber zu entfernen.

Dies endete damit, dass er endgültig in Domat-Ems nicht starten konnte. Schade, sehr schade, denn auf seine neue Geheimtechnik im Hoch- und Weitsprung wären wir extrem neugierig gewesen! Munkelte man doch im Vorfeld von Ausnützen des ablandigen Rheintaler Föhns unter Berücksichtigung des heimtückischen Seitenwindes vom Felsberger Calanda.

Wir nehmen an, dass dadurch sicher noch ein paar 10tels-Pünktli auf unserem Konto hätten gutgeschrieben werden können. Na ja, Werner, vergiss das Bügla 05 und schau, dass du einigen andern Männerrieglern

diese geheime Technik bis zum nächsten Kantonalen beibringen kannst. Dies bedeutet natürlich, dass du dich in der nächsten Zeit auch wieder mal ab und zu in der Turnhalle zeigst.

Hatten wir vorort optimales Wetter und gut hergerichtete Kampfanlagen vorgefunden, so liess doch die restliche Infrastruktur sehr zu wünschen übrig. Duschanlagen im Dorf Domat-Ems, WC-Hüsli selten auffindbar, und wenn, dann mit Warteschlangen bis zum Rhein runter, sowie Schlafgelegenheiten in Chur, sofern diese benötigt wurden, so präsentierte sich dieses kantonale Turnfest.

Da dachte man doch gerne zurück an das gelungene Turnfest anno 04 in Grabs mit dem tollen Begegnungsdörfli, den äusserst attraktiven Verpflegungsangeboten und den vielen gemütlichen Festbeizen.

Nun ja, genug gejamert, da wir mit unseren Turn-Einsätzen am Samstag relativ früh fertig waren, nützte man die Zeit, unseren anderen TVT-Turnenden zuzusehen und sie mit hopp Tüüfä kräftig zu unterstützen. Selbstverständlich sorgten wir zwischendurch auch für unser leibliches Wohl in Form von flüssiger und fester Nahrung, konnte so doch ein nicht unbedeutender Batzen in die Kasse des Bügla transferiert werden.

Nach den Wettkämpfen

Wie, wo und wieviel schlussendlich die Männerriegler-schar ihren verdienten Schlaf gefunden hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Wie hart umkämpft und unerbittlich ein Schlafplatz der gehobenen Mittelklasse von *Fredy Zentralheizer* in einer ruhigeren Minute ergattert werden konnte, zeigen die Bilder unten. Vorteil dieses

Schlafgemaches war eindeutig die Überdachung, spürte man einen Tropfen, so war dies kein Zeichen von einsetzendem Regen; nein, dann war das in diesem Fall ein leckgeschlagenes Möhlfass.

Das «kulturelle» Sonntagsprogramm

In aller Herrgottsfrühe, also so um 09.00 Uhr rum war dann am Sonntag fertig mit Holdrio und auf dem Parkplatz vor dem Festplatz wartete Walter Bosshart mit einem kleinen Mannschaftsbus. Er chauffierte uns direkt in die Altstadt von Chur, genauer gesagt ins Welschdörfli (Bild oben). Unter sachkundiger Führung von Frau Caveng, verheiratete Tschaschpar von Schtupan, gings dann in gut anderthalb Stunden zu den schönsten Winkeln und Ecken von Chur. Durch kleine schmale Hinterhöfe vorbei am Frauengefängins gelangte man schliesslich zum Hof hinauf, von wo sich vom Bischofs-

Turnfahrt und Bergtour

sitz aus ein wunderschöner Blick über die Altstadt-dächer von Chur präsentierte. Wer mal Zeit und Musse findet, der sollte sich wirklich ein paar Stunden Zeit nehmen, um die älteste Schweizerstadt von diesem Blickwinkel aus kennen zu lernen.

Chur hat nicht nur die tristen Hochhäuser vom Architekten Domenig, eine alte Militärkaserne, den Rossboden und eine Durchfahrt nach Arosa und der Lenzerheide zu bieten. Nebst einer wunderschönen Altstadt mit tollen Erkern und Hinterlauben kann Chur auch kulinarisch mit Bündner-Spezialitäten unter anderem mit Pizokel und Capuns aufwarten.

Nach einem urchigen Mittagessen im Restaurant Zollhaus gings dann am späteren Sonntagnachmittag mit unserem Chauffeur *Walter Alpenheim* Richtung Teufen heimwärts. Beim Appell vor der Rückfahrt kam nur kurz eine kleine Unruhe auf, da es auf einmal hiess – alle da – minus eins. Die Aufregung legte sich schnell, es war der *Posträbi*, der anscheinend mit dem Resultat seiner Leistung im Einer-Kajak gar nicht zufrieden war und aufgrund dessen alleine den Heimweg antrat.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Männerrieglern für den tollen Einsatz bedanken und freue mich aufs nächste Kantonale.

Der Oberturner Remo Kräutler

Turnstunden:

Senioren

Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Köbi Graf

Senioren-«Spiele»

Dienstag 08.30 bis 10.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Ernst Longatti

Männer

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Remo Kräutler

Volleyball

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Remo Kräutler

Die Turnfahrt vom 3. Juli ins «Zürbiet» und die Bergtour

Rückblick

Das Turnfest in Domat-Ems

Das letzte halbe Jahr stand bei der Fitness Damen ganz im Zeichen des Turnfestes. Seit Februar 2005 haben wir praktisch nur noch dafür geübt, mussten wir doch in dieser kurzen Zeit unsere neue Team-Aerobic Vorführung von Grund auf erlernen. Susanne Höhener und Angela Höhener haben ein attraktives Programm zusammengestellt. 12 Turnerinnen stellten sich dieser Herausforderung und zeigten diese Übung am Turnfest in Domat-Ems zum 1. Mal. Dazwischen trainierten wir natürlich auch noch für den Fit-und-Fun. Denn schliess-

lich wollten wir ja das gute Ergebnis vom letzten Jahr verteidigen. So hatten wir also eine sehr trainingsintensive Zeit hinter uns und freuten uns auf das bevorstehende Turnfest im Juni.

Für alle nicht Turnfestteilnehmerinnen hatte Martina Oehri in dieser Zeit ein separates Training angeboten. Dieses wurde regelmässig von 5-7 Turnerinnen genutzt, was uns natürlich sehr freute.

Um 5.45 Uhr war Besammlung bei der Sporthalle Landhaus zur gemeinsamen Anreise ans Bündner-Glarner Kantonalturnfest in Domat-Ems. Mit 2 Cars traten wir die Reise ins Bündnerland an. Wie gewohnt suchte unser Präsident Reto Altherr zuerst ein geeignetes Plätzchen, wo wir den TVT-Treffpunkt für die nächsten 2 Tage hatten. Danach ging es zu Kaffee und Gipfeli ins Festzelt. Kurz darauf stand dann bereits unser 1. Wettkampfteil auf dem Programm: Kombiläufe mit Hockeyschläger und -ball, sowie mit dem Rugby. Der Start ist uns gar nicht schlecht geglückt. Zusammen mit den Fitness Herren haben wir unseren 1. Teil gut über die Bühne gebracht.

Schon sichtlich nervös und angespannt, fieberten wir unserem 2. Wettkampfteil entgegen. Es war dies die Team-Aerobic Vorführung. Kräftig unterstützt von den TVT-Fans gelang uns, trotz einigen kleinen Patzern, eine recht gute Vorführung. Das intensive Training hat sich also gelohnt.

Nun stand ja noch der 3. Wettkampfteil auf dem Programm: Frisbee und Ball-Wurf. Alle 3 Teile wurden

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Martina Oehri

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiter: Daniel Preisig

dann zusammengerechnet. Im Schlussklassement fanden wir uns auf dem ausgezeichneten 3. Platz in der 3. Stärkeklasse. Dieses gute Resultat haben wir im Weinzelt natürlich gebührend gefeiert. Da konnte uns auch das Wetter die Laune nicht trüben. Wir dürfen auf ein wunderschönes Turnfest zurückblicken, obwohl leider die Sanitären Anlagen und zum Teil auch die Organisation etwas zu wünschen übrig liess!!

Das gemeinsame Sommerprogramm

Wie bereits in den vergangenen Jahren, wollten wir auch dieses Jahr nicht auf das Sommerprogramm verzichten. Zusammen mit den Fitness Herren boten wir

Fortsetzung Seite 11 unten

Rückblick

Gut vorbereitet in die Turnfestsaison

Die Turnstunden der Fitnessriege hatten im Frühling 2005 klar ein Ziel. Wir wollten gut vorbereitet am Bündner/Glarner Kantonturnfest in Domat-Ems teilnehmen. So wurden uns regelmässig die verschiedenen Disziplinen von unserem Wettkampfteil «Fit und Fun» von Ernst Heierli gezeigt und erklärt. Mit grossem Eifer wurde an der Technik gefeilt und mögliche Vereinfachungen von Abläufen einstudiert. Meistens wurden diese dann aber wieder verboten, weil das Wettkampfreglement solche nicht zulässt.

Zwischendurch wurde auch wieder fleissig Volleyball gespielt, am 27. Mai führten wir in Teufen die Schlussrunde der kant. Männerriegen – Volleyballmeisterschaft durch. In dieser Meisterschaft spielten von uns zwei Mannschaften mit.

Turnfest Domat-Ems

Am 18. Juni 2005 nahmen je vier Frauen und Männer der Fitnessriegen vom TVT am Mixed-Volleyballturnier vom Bündner/Glarner Turnfest teil. Bei teilweise böenartigem Nordwind spielten wir am Vormittag 3 Spiele gegen Volleyballgruppen aus Graubünden. Mit gut einstudierten Spielzügen konnten wir unsere Gegner zum Teil in Schach halten, bestraften uns aber meistens wieder durch zu viele Eigenfehler. Am Schluss gewannen wir eines von den 3 Spielen, was leider nicht in die Finalrunde der besten Gruppenmannschaften reichte. So konnten wir den Nachmittag beim gemütlichen Beisammensein und einem Trainingsmatch gegen die Mannschaft aus Speicher geniessen. Bei den Speicherern

spielten übrigens noch zwei Turner vom TVT mit, weil es in Speicher angeblich zuwenig gute Spieler gibt ...!

Am zweiten Turnfestwochenende sammelten wir uns alle um 04.45 Uhr bei der Sporthalle Landhaus. Mit dabei sechzehn Turner aus der Fitnessriege, und niemand hat verschlafen! In Domat-Ems angekommen, belagerten die gut 90 TVT'ler in den gut sichtbaren gelben Trainern das weitläufige Gelände. Die bereits Anwesenden sahen nur noch Gelb...! Bereits um 8.00 Uhr starteten wir am ersten Wettkampfteil. Es folgten noch zwei wei-

tere, bevor wir um gut halb elf Uhr mit unserem Programm schon wieder fertig waren. Im dreiteiligen Vereinswettkampf der Frauen und Männer bestritten wir die Disziplinen «Fit und Fun», Wurfkörper, Schleuderball und Kugelstossen. Ebenfalls zu diesem Wettkampf zählte die Leistung der Fitness Damen im Team-Aerobic, welche ebenfalls eine gute Punktezahl lieferte.

Mit teils sehr guten Einzelleistungen schlossen wir den Wettkampf im Mittelfeld ab, wobei geschrieben werden muss, dass bei den Wurfdisziplinen zum Teil sehr junge

unsere Turnerinnen wiederum ein abwechslungsreiches Programm an. Jeweils Dienstag und Freitag standen nicht ganz alltägliche «Trainings» auf dem Plan: Spieleabend im Schönenbühl, Barfussweg, Biken, Bladen, Minigolf, Wandern und Nordic Walking. Zum Ferienabschluss trafen wir uns zum gemütlichen Grillieren im Schlipf. Mit Kind und Kegel genossen wir einen tollen Abend und liessen so die Sommerferien ausklingen.

Nun ist bereits der Trainingsalltag wieder eingeleitet. Die Volleyball Mixed Gruppe hat das Training auch nach dem Turnfest weitergeführt. Unsere Trainings bestehen nun aus Kondi-Training, Spielen, Staffetten und natürlich Team Aerobic. Wir wollen ja nicht ganz alles vergessen, bis im Winter wieder die Trainings für das Turnfest 2006 beginnen.

Katja Cabras-Gloor

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Freitag
Sporthalle Landhaus
20.30 bis 22.00 Uhr
Leiter: Markus Wild
Walter Gygax

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag
Sporthalle Landhaus
20.30 bis 22.00 Uhr
Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiter: Daniel Preisig

Riegenhöck und...

Handballer mitmachten, die zum erstenmal Turnfestluft schnupperten. Mit diesen Nachwuchsleuten darf in Zukunft sicher gerechnet werden.

Im zweiten Teil des Turnfestes waren wir Teufner ebenfalls Spitze. Am Nachmittag hatten sich etliche Turnerinnen und Turner in einem kleinen Festzelt wiedergefunden. So wurde bei friedlicher Stimmung schon bald gesungen und getanzt. Einige unserer Mitglieder verliessen dieses Zelt an diesem schönen Samstag kaum ...! So wurde also richtig gefeiert, wie es sich für ein Turnfest gehört, einige hatten am nächsten Morgen so ziemlich kleine Augen und heisere Stimmbänder.

Dieses Turnfest war also wieder ein tolles Erlebnis für die Teufner Turnerinnen und Turner, obwohl einiges nicht wirklich gut organisiert wurde. «Unser» Festwirt hatte am ersten Wochenende schon eine schwarze Liste mit Negativpunkten angefangen, die er am zweiten leider noch ergänzen konnte. Aber so wurde uns wiederum klar, dass unser Turnfest von 2001 immer noch als «sehr gut» in Erinnerung ist, was wir immer und überall wieder hörten.

Riegenhöck 2005

Nach den Sommerferien, in welchen wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten wurde, stand am 20. August der Riegenhöck im Programm. Schon lange hatten sich Werner, Peter und Ernst als Ziel gesetzt, wiederum einen Anlass zu organisieren, an dem unsere Frauen ebenfalls teilnehmen konnten. So hatten sich ab 18.00 Uhr etwa 20 Turner mit ihren Frauen zum Apéro gefunden. Mit Noldis belegten Brötchen stillten schon einige den ersten grossen Hunger, bevor ein Buffet mit Kartoffelgratin, Gemüse und Tessinerbraten aufgestellt wurde. Während dem Essen richteten sich dann die "Chilbi Buebe Stää" ein, welche dachten, sie könn-

ten in Teufen ein bisschen aufspielen und danach wieder abzotteln. Aber da haben sie sich getäuscht. Es wurde plötzlich getanzt und gesungen, wie es Teufen schon lange nicht mehr gesehen hat. Teilweise waren fast alle Anwesenden auf den Beinen, sogar solche, die mit schmerzzerreissenden Grimassen aufstehen mussten...! Die Musikanten wurden so auf Höchstform getrieben, so dass sie bis wacker nach Mitternacht spielen mussten und erst nach einigen Zugaben entlassen wurden. Die Party wurde dazwischen durch einen Film von Hans Zürcher unterbrochen, in welchem unsere Fitnessler als Skifahrer und Biker zu sehen waren. Das Desertbuffet von unserem Riegenbeck Noldi Koller war zudem noch das Tüpfchen auf dem i. Mit einigen Zäuerli und Witzen wurde es dann plötzlich gegen Morgen. Das Aufräumen wurde auf Sonntag 11.00 Uhr angesetzt. Es blieb dann aber nicht nur beim Aufräumen. Einige Frauen brachten den Zmorgen gleich mit in die Hechtremise, und so genossen um die 20 Personen bei

Kaffee, Zopf und anderen feinen Sachen einen Sonntagsbrunch. Aufgeräumt wurde dann aber doch noch.

Fitnessler als Helfer

Am Wochenende vom 27./28. August wurden in Teufen die Appenzellischen Einzelturntage organisiert. Die Fitnessriege hat mit diversen Helfereinsätzen mitgewirkt. So wurde am Freitagabend die Wettkampfanlage eingerichtet, der Festwirt Werner Holderegger hat mit seiner Crew die Küche aufgebaut und Turnmaterialchef Martin Graf musste schauen, dass alle Geräte am richtigen Ort standen. Bruno Höhener und Reto Altherr hatten Aufgaben im Organisationskomitee und alle Anderen halfen dort, wo sie gerade gebraucht wurden. Der TVT hat einmal mehr gezeigt, dass er ein guter Organisator von grösseren Turnanlässen ist.

Und immer wieder Volleyball

Mit der Zeit entwickelt sich in der Fitnessriege Teufen ein Kreis von Volleyballbegeisterten. Es wird immer wieder an diversen Turnieren mitgespielt, so dass in der Turnstunde ab und zu diese Sportart auch gespielt wird. Wenn genügend Nichtvolleyballer in der Turnstunde sind, wird aber auch immer ein Alternativprogramm angeboten. Unter der Leitung von Walter Gygax werden die Fitnessler langsam aber sicher zu Spezialisten trainiert. Einige sind gute Passeure, andere schlagen die Bälle lieber als Angreifer über das Netz und viele spielen gerne als Verteidiger in der hinteren Feldhälfte. Seit den Sommerferien fördern wir das Mixed-Volleyball ein bisschen, wir spielen mit Frauen von den Fitness Damen jeweils einmal pro Monat bei den Damen oder bei uns. Zudem nehmen wir an Mixed-Turnieren teil. So auch am 3. September in Wolfhalden, wo wir mit zwei Mannschaften anwesend waren. Für alle Beteiligten ist diese Art von Volleyball spannend, wird doch immer wieder um jeden Ball gekämpft, auch wenn es mal wieder Missverständnisse gibt.

Ein Überblick

Das war ein kleiner Überblick ins Treiben der Fitness Herren. Es würde uns freuen, wenn vermehrt auch wieder jüngere Turner am Freitagabend im Landhaus anzutreffen wären. Es wird immer ein abwechslungsreiches Programm angeboten, wobei das gemütliche Beisammensein nach der Turnstunde sicher auch nicht zu kurz kommt.

Markus Wild

Der Gymnastik-Rückblick

In diesem Jahr nahmen wir uns mit der Gymnastikgruppe 2 Wettkämpfe und das Turnfest in Domat-Ems vor. Hier ein kleiner Rückblick über unsere «Sternstunden» und «Talfahrten».

Tanzapfen-Cup in Dussnang, 11. Juni

Nachdem wir im letzten Jahr den Final in Dussnang ganz knapp verpasst hatten, war unser Ziel für dieses Jahr, trotz erschwerten, neuem Programm, den Finalinzug zu schaffen. In unserer Kategorie, Gymnastik Kleinfeld, starteten 15 Vereine. Um den Final zu erreichen, mussten wir somit unter die ersten fünf kommen! Nach unserem ersten, eigentlich ganz gelungenem Durchgang, warteten wir alle sehr gespannt auf unsere Bewertung und auf die Präsentationen der folgenden Vereine. Es blieb spannend bis zuletzt. Erst nach dem Durchgang der letzten Kleinfeldgymnastik war klar – wir hatten es geschafft! Mit grosser Freude und Erleichterung durften wir mit der Note 9.03 (Platz 5!) im Final starten.

Das Ziel für unseren zweiten Durchgang war klar: Wir wollten uns verbessern. Dieser Durchgang wurde von fünf anderen Kampfrichtern bewertet und wir gaben nochmals unser Bestes. Dann hiess es, auf das Rangverlesen warten. Endlich war es soweit. Wir jubelten und freuten uns, als wir feststellten, dass wir im Finale einen Platz gutmachen konnten und schlussendlich den guten 4. Platz erreichten. Fröhlich und zufrieden feierten wir am Abend in Dussnang unseren Erfolg.

Turnfest Domat-Ems 25./26. Juni

Nur zwei Wochen später reisten wir mit dem TVT ans Turnfest Domat-Ems. Da wir unseren Wettkampfteil schon um 08:00 hatten, hiess es früh aufstehen. Bereits um 05:00 starteten wir mit vielen anderen TVT'lern in Teufen mit Studibus in Richtung Bündnerland.

Nach einem strengen Einlaufen standen wir auf dem Wettkampflplatz und wollten in unserem einzigen Durchgang alles geben. Trotz guten Vorsätzen, hatten wir nach der Aufführung gemischte Gefühle. Einige kleine Patzer hatten sich eingeschlichen. Wir warteten auf das Notenblatt, welches 20 Minuten nach dem Wettkampf zum abholen bereit lag. Mit der Endnote 9.08 waren wir schlussendlich doch zufrieden und konnten nun das Turnfest unbeschwert geniessen.

Sommerpause

Am darauf folgenden Mittwoch trafen wir uns bei Dani und verspeisten unseren Riesen-Salami, den wir am Tanzapfen-Cup gewonnen hatten. Da jeder etwas zum leiblichen Wohl beisteuerte, ergab sich ein reiches Buffet mit kalter Platte und Getränken nach jedem Geschmack. Sogar beim Dessert kam niemand zu kurz. Wir verbrachten einen sehr schönen Abend und genossen das gemütliche Zusammensein mit plaudern und lachen. Über die Sommerferien machten wir 3 Wochen Trainingspause und starteten Ende Juli wieder mit neuer Energie um am 28. August wieder fit an den Egg-Cup zu reisen.

Wir suchen dich!

Hast du Lust in einem jungen motivierten Team mitzumachen? Unser Programm besteht aus:

- Gymnastik
- Hip-Hop
- Bodenteil
- Tae-Boe

Dann schau doch mal vorbei! Wir trainieren über das Winterhalbjahr jeweils am Dienstag von 20.30 – 22.00 Uhr und jeden zweiten Freitag.

Hast du Fragen?

Auskunft geben gerne:

Isabelle Vetsch 071 333 23 93, Claudia Sutter 079 378 76 90 und Daniel Preisig 079 376 46 94

Team-Masters in Egg, 28. August

Da dieses Jahr keine Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen durchgeführt wurden, war klar: Das Team-Masters ist unser letzter Wettkampf in dieser Saison.

Leider mussten wir feststellen, dass viele Vereine aus diesem Grund nicht am Team Masters teilnahmen und die Teilnehmerzahl somit ziemlich begrenzt war. Leider wurden dadurch auch die Leistungen und Angebote auf dem Wettkampflplatz durch die Organisatoren gekürzt, was sehr schade war.

Motiviert traten wir aber trotz allem zu unserem ersten Durchgang kurz vor Mittag an. Wir hofften auf eine gute Note, obwohl uns klar war, dass wir nicht ganz auf dem Stand waren wie bei den Wettkämpfen im Juni. Mit der Note von 8.92 stand unser Ziel für den zweiten Durchgang fest. Wir wollten die 9 erreichen.

Leider lief es nicht wie gewünscht. Die Aufführung war gespickt von kleinen Unsauberkeiten und auch einigen wenigen groben Patzern. Wir mussten uns mit der Zweitnote von 8.79 begnügen.

Ein Auf und Ab gehört bei jedem Wettkampfsport dazu und kann einem oftmals helfen weiterzukommen. Wir versuchen weiterhin Fehler auszumerzen und das Programm noch attraktiver zu gestalten. Mit diesen Vorsätzen, einem motivierten Team und viel Freude, haben wir bereits mit den Vorbereitungen für die neue Saison begonnen!

Isabelle Vetsch

Rufen Sie doch besser...

...gleich den Fachmann!

Oskar FässlerAG
9053 Teufen

Sanitär-Heizung

Tel. 071 333 14 91
www.oskar-faessler.ch

Völler

APPENZELLERBECK

Teufen

Bäckerei Konditorei Café
Dorf 4 9053 Teufen 071 333 15 31
www.appenzellerbeck.ch

Sonntag geöffnet
8.00-17.00 Uhr

es gibt viele Gründe, um am
Sonntagmorgen früh aufzustehen – einer
davon ist unser feiner Becke-Zmorge!
Grosse Auswahl an Patisserie!

Wir machen aus Gutem nur das Beste!

**Ihr Vorsorge-Partner
für eine unbeschwerte
Zukunft.**

Wir machen den Weg frei

Mit einer individuellen Vorsorgelösung von Raiffeisen können Sie Ihrer Zukunft ruhig entgegensehen. Wir kennen unsere Kunden und können Sie deshalb ganz persönlich beraten und betreuen. Mit umfassendem Know-how und massgeschneiderten Lösungen für jedes Vorsorgeziel in jedem Lebensabschnitt. Wie etwa mit dem Raiffeisen Vorsorgeplan 3. Sie schliessen damit Vorsorgelücken, können Ihre vorzeitige Pensionierung finanzieren und sparen zudem Steuern. Lassen Sie sich von uns beraten. Jederzeit und ganz persönlich.

www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

**Willkomm
im
z'Tüüfe**

Helena Krüsi-Schweizer
Bühlerstrasse 667,
Telefon 071 333 19 44

Wenn das
Zusammenspiel
beim Bauen stimmen soll

Mettler & TannerAG
Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

Pfingstlager in Schwende

«Hotel TV Teufen» in Innerrhoden

Nach einer einjährigen Pause fand am Pfingstwochenende wieder das Lager des Turnvereins Teufen statt. Der Nachwuchs der Jugendriege, des Geräteturnens, des Handballs und der Leichtathletik vergnügte sich drei Tage unter der Aufsicht von 17 Leitern. Wie immer fand das Lager in der appenzell-innerrhodischen Schwende statt.

Die Kinder waren etwas überrascht, als sie nach der Zugfahrt am Samstagmorgen Pagen, Servicepersonal, Köche, Fitnesstrainer, Animateure, Putzpersonal, Receptionistin und eine Reporterin vor dem Haus mit der Aufschrift «Hotel TV Teufen» stehen sahen. Sie wurden offiziell von Hotelchef Florian Studach begrüsst und liessen unter den Anweisungen der Receptionistin ihr Gepäck von den Pagen in die Zimmer bringen. Nach einem ausführlichen Mittagessen folgte das Nachmittagsprogramm mit Fitnesstraining und Beautyprogramm. Am Abend brachten zwei Animateure die Jugendlichen zum Lachen und alle genossen die spendierten Nussgipfel. Die beliebte Disco durfte natürlich nicht fehlen. Am Sonntagmorgen frühstückten die 43 Kinder ausgiebig mit Zopf und Nutella. Anschliessend konnten sie an einem Sternlauf teilnehmen. An diesem konnte Geld gewonnen werden, welches am Abend im Casino eingesetzt werden durfte. Beim Abendessen konnten sich die Kinder vom Servicepersonal bedienen lassen. Danach wurde eifrig Geld gesetzt bis der Sieger feststand. Jedoch bekamen alle einen Preis, was das Zubettgehen verschönerte. Am Montag wurden die älteren Lagerteilnehmer zum Putzen eingespannt und die Jüngeren durften sich in der Turnhalle vergnügen bis es Mittagessen gab. Nach der Mahlzeit wurde es Zeit nach Hause

zu fahren. Am Nachmittag kamen dann alle glücklich und erschöpft in Teufen an. Und wieder war ein Pfingstlager vergangen.

Tamara Holderegger

ROHNER

Spenglerei
Sanitär
Blitzschutzanlagen

9053 Teufen
Alte Haslenstrasse 3
Tel. 071 333 27 83
Fax 071 333 46 23

Aufruf

Juhui mer gönd is Kinderturnen!!!

Das Turnen beinhaltet in erster Linie «me hend de Plausch»

In spielerischer Weise lernen die Kinder den Umgang mit einfachen Geräten. Auch ist es wichtig, dass Gruppenspiele, Liedli und Versli fleissig geübt werden.

HIHIHIHIHILFEEEEEEEEEE

Nach jahrelanger Leiter-Tätigkeit möchte ich (Annelies) mich zurückziehen.

Wem macht der turnerische Umgang mit Kindern Spass ?

Es ist keine Hexerei – jeder kann's !!!

Wer Lust und Zeit hat, kann gerne mal unverbindlich an einer Turnstunde teilnehmen.

Es wäre doch schade, wenn Niederteufen mangels Leiterinnen kein Kinderturnen mehr anbieten könnte!

Interessenten melden sich bitte bei

Annelies Bischoff:
Tel. 071 333 37 84

Turnstunden:

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag	16.00 bis 17.00 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterteam: Silvia Kräutler Claudia Weiler

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag	16.15 bis 17.15 Uhr
Turnhalle Niederteufen	Leiterteam: Annelies Bischoff Monika Grämiger

Impressionen

Das MUKI Reisli nach Altstätten

Am Donnerstag, 16. Juni 2005 traf sich eine muntere MUKI-Schar zum traditionellen MUKI-Reisli.

Wie jedes Jahr war es ein gut gehütetes Geheimnis wohin die Reise gehen wird.

Das Appenzellerbähnli brachte uns zum Stoss, von dort aus wanderten wir nach Altstätten.

Höhepunkt des Ausfluges war, nebst dem Zvierhalt natürlich, die Fahrt im offenen Zug.

Superstart ins neue MUKI – Jahr

Nach den Sommerferien durften wir viele neue MUKI Kinder mit ihren Mamis begrüßen. Neugierig, aufgeweckt und voller Tatendrang kommen sie jede Woche ins MUKI Turnen.

Turnstunden:

MUKI

Montag 08.50 bis 09.50 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiterin: Marion Frey
071 333 59 33

Montag 09.45 bis 10.45 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterinnen:
Doris Preisig-Eugster
071 333 41 30
Nicole Inauen-Meyer
071 330 07 87

Mittwoch 09.45 bis 10.45 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterin:
Margrit Koller-Illi
071 333 47 38

Mitturnen können alle Kinder ab 3 Jahren. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Bitte nehmen Sie mit der jeweiligen Leiterin Kontakt auf.

VAKI – Turnen

Das nächste VAKI – Turnen findet am 12. März 2006,

10.00 – 11.30 Uhr in der Sporthalle Teufen statt.

Mitturnen können alle Kinder ab 3 Jahren bis in den 2. Kindergarten, auch wenn sie keiner MUKI – Gruppe angehören.

Teufen schafft Ligaerhalt

Mit den Gegnern Virtus Locarno, COA Valais Romand und LC Frauenfeld mussten die Herren der Leichtathletik TV Teufen gegen stärker einzustufende Vereine antreten. Alle hatten in der Vorrunde mehr Punkte erreicht als sie. Der Modus sagt, dass der 4. Plazierte in die Nationalliga C absteigt und somit war das Ziel klar – kämpfen gegen den Abstieg und dies gelang in beeindruckender Weise.

Ausgangslage nicht optimal

Sehr viele Leistungsträger wie Dominique Künzler, Ueli Grunder, Lukas Ebnetter, Andreas Metzler, Raphael Preisig, Matthias Macho, Georg Ender und Florian Vogel, welche in den Vorjahren zu den wichtigsten Punktesammlern gehörten, standen dem Team aus Verletzungsgründen, Prüfungen oder anderen Gründen nicht zur Verfügung. Somit musste ein erheblich geschwächtes Team mit einem dünnen Kader an die Abstiegsrunde nach Martigny reisen. Das grösste Risiko lag darin, dass in vielen Disziplinen nur ein Athlet im Einsatz stand und somit bei einem «Nuller» keinerlei Sicherheit bestand.

Durch die vielen Ausfälle bestand das Team aus reaktivierten Routiniers wie Karl und René Wyler (seit über 6 Jahren keinen Wettkampf mehr bestritten), Hans Koller, Jahrgang 59, sowie jungen Athleten aus dem eigenen Nachwuchs wie Stefan Fitze, Thomas Koster, Philipp Kräutler, Samuel Schmid und Lukas Zürcher. Noch am Wettkampftag gab es letzte Änderungen in der Mannschaftsaufstellung, was viel Flexibilität von den Athleten verlangte.

Mehrkämpfer – die Allrounder

Dass man mit Daniel Weder und Christian Gutsell über 2 Spitzenmehrkämpfer verfügt, war ein grosser Vorteil für die Teufner. Weder absolvierte den Hoch- mit 1.85 m sowie auch den Stabhochsprung mit 4.50 m. Und Gutsell war der Punktlieferant der Hürdenläufe über 110 m in 16.10 sec sowie über 400 m in 58.24 sec. Auch die Sprünge in die Weite wurden von den Appenzellern dominiert. Andreas Lechner sprang 6.80 m weit und im Dreisprung erreichte er mit 14.39 m einen neuen Vereinsrekord.

Jung und Alt stopften die Löcher

Die jungen Athleten aus dem eigenen Nachwuchs erfüllten die Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit des Trainers. Durch die Absenzen der Leistungsträger waren

Trainingsstunden:

Aktive (bis Jahrgang 89)

Montag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (Jahrgang 90–92)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Nachwuchs (Jahrgang 93 und jünger)

Montag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller
Schnuppern ist jederzeit erlaubt!	

diese gefragt um in die Lücken zu springen. Die persönlichen Bestleistungen von Stefan Fitze im Kugelstossen (10.33 m) und über 110 m Hürden (16.86 sec), von Philipp Kräutler über 100 m (12.04 sec) sowie 200 m (23.98 sec), von Lukas Zürcher über 800 m (2.04.23), von Thomas Koster im Dreisprung (12.44 m) sowie Samuel Schmid über 200 m (24.56 sec) brachten die Athleten in Abwesenheit fast in Vergessenheit. Aber auch die «Team-Dinosaurier» zeigten Leichtathletik in Perfektion. Hans Koller realisierte mit 31.79 m im Hammerwerfen einen neuen TV Teufen-Rekord und auch seine Diskusleistung von 35.92 m war wie nicht anders gewohnt hervorragend. Und auch René und Karl Wyler zeigten im Speerwurf mit 51.11 m sowie 47.11 m sehr starke Leistungen.

Wichtigster Punktesammler erneut Feyisa Mengesha

Am meisten Punkte für die Teufner Equipe sammelte

wie schon in der Vorrunde Feyisa Mengesha. Er absolvierte sowohl den 5000m-Lauf in 14:32,07 wie auch den 1500m-Lauf in 3:54,60. Beide Zeiten sind Schweizer Spitzenergebnisse und diese erbrachte er an einem Tag. Aber auch Johnny Balasubramaniam fand nach der verkorksten Schweizermeisterschaft mit 1:59,76 auf den Erfolgsweg zurück.

Somit erreichten die Teufner Athleten den 3. und rettenden Schlussrang vor Frauenfeld und sind nun der einzige Ostschweizer Verein in der Nationalliga A und B, da auch der LC Brühl den Aufstieg nicht schaffte.

Emebet Abosa gewinnt in den Farben des TV Teufen

Zum dritten Mal hintereinander gewann Emebet Abosa, welche auch seit dieser Zeit für den TV Teufen startet, den Jungfrau-Marathon welcher über 42.195 Kilometer von Interlaken (566 m.ü.M) auf die Kleine Scheidegg (2100 m.ü.M) führt. In einer Zeit von 3:29.15,2

siegte sie mit über 4 Minuten Vorsprung auf die Polin Joanna Chmiel Gront und knapp 8 Minuten vor der Schweizerin Vera Notz-Umberg. Auch wenn auf den Ranglisten nicht der Verein sondern der Wohnort aufgeführt ist, Abosa startet – wie das Bild zeigt – stets im TV Teufen-Athletic-Shirt.

TVT zum 30. Mal im Engadin

Seit 30 Jahren bewährt sich bei der Leichtathletikabteilung des TV Teufen das Sommerlager im Engadin als optimale Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Alles begann vor 30 Jahren mit 12 Athletinnen und Athleten in Thusis. Das Material (Kugeln, Speere etc.) wurde in einem Mini transportiert und gelagert. Schon damals war Hans Höhener, welcher als einziger alle 30 Lager mitbestritten hat, im Organisieren aktiv. Als die Sportlerinnen und Sportler nämlich in die bereits reservierte Jugendherberge wollten, erfuhren sie, dass diese sich gerade im Umbau befinde und somit geschlossen sei. Kurzerhand konnte aber in Thusis ein Hotel zum selben Preis gefunden werden. An diesen Luxus schienen sich die Teufner schnell zu gewöhnen. Nachdem sie im zweiten Jahr noch in Pontresina in einer Zivilschutzunterkunft wohnten in der sie selber kochen mussten, bezogen sie bereits in ihrem dritten Jahr Unterkunft im Hotel Randolins, dem sie bis heute treu geblieben sind.

Pioniere

Die Anlage war in den ersten Jahren nur eine Aschenbahn und es konnten noch keine Spitzenathleten beim Trainieren beobachtet werden. Die Teufner waren alleine, auch Vereine, die heute zahlreich in St. Moritz anzutreffen sind, hatten damals diese Form der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte noch nicht entdeckt.

Als 1968 die Olympiade in Mexiko auf 2240 m Höhe stattfand, nutzten zahlreiche Athletinnen und Athleten die Anlage in St. Moritz für eine Akklimatisierung. Seit damals ist St. Moritz eine beliebte Destination für Höhentrainings, da damit bessere Leistungen im Flachland erzielt werden können.

Offene Lagerkultur

Die Teilnehmerzahl steigerte sich in den ersten Jahren enorm und wurde dann bei etwa 60-80 Teilnehmern konstant. Auch dieses Jahr trainierten 73 Athletinnen und Athleten für 10 Tage im Engadin. Das Lager war schon immer sehr offen und bietet viele Angebote neben der Leichtathletik wie Tennis, Minigolf oder einen Besuch im Schwimmbad, dies machte das Lager da-

mals wie auch heute so attraktiv. Auch Mitglieder anderer Vereine sind und waren schon immer willkommen im Lager des TV Teufens zu trainieren.

Auf dem neuesten Stand

Die grösste Veränderung, so meint Hans Höhener, sei das Wissen von der Trainingslehre, welches die Leiterinnen und Leiter, aber auch die Athleten besitzen. Früher sind die Teilnehmer nämlich von Randolins, der Unterkunft des TV Teufens in St. Moritz seit 28 Jahren auf 1970 Meter über Meer, zur Anlage nach St. Moritz Bad auf 1769 Meter über Meer gerannt. Der Rekord für diese fast 200 Höhenmeter lag etwa bei 7 Minuten, eine sehr schnelle Zeit, aber sicherlich nicht gesund für die Gelenke. Im TV Teufen wird immer professioneller gearbeitet, durch die Einstellung eines sportlichen Leiters im Jahre 2002 konnte eine Teilprofessionalisierung realisiert werden.

Die Motivation an diesem Lager mitzuwirken hat Hans Höhener jedenfalls nie verloren.

Sport und Spass

In einem Trainingslager steht nicht nur der Sport im Vordergrund. Es geht immer auch um das gemeinsame Erlebnis. So sind gemeinsame Lagerabende, ein Besuch im Zirkus, aber auch ein tägliches, gemeinsames Einwärmen bereits zur Tradition geworden beim TV Teufen. Dieses Jahr gab es für die Teufner noch einen ganz speziellen Anlass.

Das gesamte Lager wurde von der Gemeinde St. Moritz zu einem Grillabend eingeladen. Dabei wurde die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit des TV Teufens mit den Behörden und dem Sportsekretariat in St. Moritz gefeiert.

Optimale Vorbereitung

Gut 70 Teilnehmer aus allen Altersklassen haben auch dieses Jahr wieder für eine super Stimmung gesorgt. Trotz nicht optimalen Wetterbedingungen trainierten alle topmotiviert weiter. Einige bereiteten sich dabei spezifisch auf die Mehrkampf Schweizermeisterschaft

Erfolge

vor, die am 7. und 8. August stattgefunden hat. Andere nutzten das Höhentraining zur allgemeinen Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Grösste Erfolge

Die Schülerabteilung konnte am Einzelturntag sowie am Athletic Cup und am Migros-Sprint zahlreiche Podestplätze und Diplomränge erreichen. Ausserdem gelang es Martina Vetsch sich sowohl im Sprint als auch im Mehrkampf für den Schweizer Final zu qualifizieren. Dort erreichte sie über den 60m Sprint mit 8.45s die 5. schnellste Zeit, was ein hervorragendes Resultat ist. Auch Tobias Stadelmann und Marianne Wiesli gelang es sich in diesen beiden Wettkämpfen zu qualifizieren. Patricia Marciello wird am Schweizer Final des Athletic Cups ebenfalls als Titelverteidigerin starten.

Auch die älteren Athleten des TV Teufen waren am Einzelturntag erfolgreich. So wurden Stefan Fitze und Seraina Heis jeweils Appenzeller Meister bei den Junioren/innen im Mehrkampf. Beim Mehrkampf der männlichen Jugend B erzielten Tobias Stadelmann und Mirco Gähler gleich einen Doppelsieg für die Teufner. Am Wochenende darauf gelang den Athleten der Jugend A die Titelverteidigung beim Schweizer Final des Mannschaft Mehrkampfes. Durch hervorragende Leistungen holten

sie einen Punktevorsprung von beinahe 1000 Punkten heraus.

Auch als ganzer Verein waren Leichtathleten des TV Teufen erfolgreich. So schafften sie den Ligerhalt in der Nationalliga B bei den Männern. Was bedeutet, dass sie zu den besten 16 Clubs der Schweiz gehören.

Andrea Willi, Corina Bassi

Schülerleichtathletik «boomt»

Medailensegen, grosser Mitgliederzuwachs und Topstimmung in der Schülerleichtathletik

Medaillenflut an den Schüler-Mehrkampfmeisterschaften des SGALV im letzten Mai

Leichtathletik ist «in» im Turnverein Teufen. Dies gilt ganz bestimmt für die Schülerabteilung des TV Teufen. Innter Jahresfrist hat sich die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt. An verschiedenen Meisterschaften gewann der talentierte Nachwuchs jeweils 10 – 20 Medaillen. Eine tolle Stimmung in der Abteilung ermuntert zu Toptrainingseinsatz.

40 Kinder machen zurzeit in der Schülerabteilung mit. Vor allem bei Knaben findet die LA wieder grossen Anklang. Die meisten von ihnen besuchen wöchentlich 2 Trainings. In bester Stimmung stacheln sich die einzelnen bereits im Training an, die eigenen Grenzen zu erfahren. Dies bewirkt auch eine grosse Leistungssteigerung von vielen in der Riege mit dementsprechenden Erfolgen an Wettkämpfen. Nach Gründen für diesen Boom zu suchen ist gar nicht so einfach. Sind es die Topanlagenbedingungen mit LA-Anlage und Sporthalle, ist es das motivierte 9-köpfige Leiterteam, sind es die

Schülerleichtathletik

zielgerichteten Trainings, ist es die längerfristige Trainingsplanung, ist es die Ausrichtung auf Wettkämpfe, sind es die vielen Wettkampfangebote, ist es die gesunde Mischung von Technik, Spiel und Härte im Training? Sind es die Vorbilder im Verein, über Erfolge konnte sich der TVT in den letzten Jahren nicht beklagen oder ist es der allgemein gute Ruf, welcher sich der TVT aufgebaut hat? Eine klare Antwort gibt es nicht. Es mag wohl all dies mitspielen. Mit dieser Basis kann mit viel Zuversicht in die Zukunft geschaut werden.

Grosse Wettkampffolge

Das Training in der Schülerabteilung ist mit vielen spielerischen Elementen auf Wettkämpfe ausgerichtet. Jedes Kind soll jährlich mindestens 10 Anlässe besuchen. Dabei stehen ganz verschiedene Angebote zur Auswahl. Nebst den eigentlichen Meisterschaften in Einzeldisziplinen und Mehrkämpfen wird viel Wert auf Gruppewettkämpfe gelegt.

Erster Freiluftanlass waren die Mehrkampfmeisterschaften des SGALV mitte Mai. Trotz Pfingsten nahmen über 20 Kinder in sehr guten und grossen Startfeldern teil. Umso erfreulicher die 3 Medaillen von Martina Vetsch, Viviane Gstrein und Daniel Koller.

Am Spilleichtathletikanlass in Teufen waren bereits gegen 40 Kinder am Start, denn mit dem Beginn der Freiluftsaason stieg die Lust auf Leichtathletik in unserer Abteilung nochmals. Einen Podestplatz gab es für die Mädchengruppe mit Alexandra Wiesli, Mara Kälin und Martina Vetsch. In der Einzelwertung siegte Martina Vetsch im Weitsprung. Anina Clavadetscher, Nikolai Orgland und Remo Fässler errangen ebenfalls Podestplätze im Weitsprung.

Medaillenflut an Einzelmeisterschaften des SGALV und Einzelturntagen

Eine der wichtigsten Standortbestimmungen stellen jeweils die SGALV- Einkampfmeisterschaften mit sehr grossen Startfeldern dar. Mit 13 Medaillen fiel auch hier die Bilanz erfreulich aus. Der erfolgreichste Medaillensammler war Daniel Koller mit seinem Meistertitel im Weitsprung, sowie dem 2. Platz über 1000 Meter sowie der Bronzemedaille im Sprint. In starker Konkurrenz bestätigte erneut Martina Vetsch ihr grosses Potential. Der 2. Platz im Weitsprung mit 4.70 Meter war das sportlich beste Resultat. Die Bronzemedaille holte sie im Hochsprung, im Sprint und im 1000 Meterlauf verpasste sie das Podest nur knapp. Ein weiteres Sprungtalent ist Remo Fässler, mit 1.20 Meter im

Hochsprung sprang er auf Platz 2. Im Kugelstossen verblüffte Nikolai Orgland mit dem 2. Platz. Andrea Vetsch errang an ihrem ersten Wettkampf gleich die Bronzemedaille im 1000 Meterlauf und verpasste dies im Ballwurf nur knapp. Viviane Gstrein siegte im Speerwurf. Knapp am Podest vorbei warf Fabian Hugener, die 4. Plätze im Kugelstossen sowie im Speerwurf zeigen, dass ein ungeschliffener Diamant aus Stein dazugestossen ist. Mit guten Resultaten verpassten Remo Zellweger im Weitsprung und Imana Sahilovic im Hochsprung das Podest knapp. 3 Staffelmedaillen rundeten die gute Bilanz ab.

Eine echte Medaillenflut liessen sich die TVT Schüler/innen an den Appenzellischen Einzelturntagen in Teufen um den Hals hängen. 12-mal Gold, 17-mal Silber und 17-mal Bronze, dazu 15 weitere Auszeichnungen für Platzierungen im 1. Drittel. Wahrlich eine grossartige Ausbeute für die 40 Startenden.

Wichtige Standortbestimmungen sind jeweils auch die Kantonalfinals im Migros Sprint und im Erdgas Athletic Cup. Im Sprint qualifizierte sich Martina Vetsch als Kantonsiegerin für den Schweizerfinal, an dem sie sich enorm steigerte und den 5. Schlussrang belegte, 5. schnellste Schweizerin toll. Weitere Podestplätze im Sprint erreichten Remo Fässler, Nikolai Orgland, Dominik Meier, Jan Wyler und Annina Clavadetscher. Noch erfolgreicher waren unsere Qualifizierten im Mehrkampffinal, nebst den Kantonsiegern Martina Vetsch

Fortsetzung Seite 23

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit
und Schönheit*

vital

Drogerie Teufen

MALEREI LOOSER

*Kundennähe
ist uns wichtig!*

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und
sämtliche Schreinereiarbeiten

Rütiholzstrasse 26, 9052 Niederteufen, Telefon Büro 071 333 35 09

HEIERLI

Zimmerei und Bauschreinerei

**Neubauten
Fassaden
Treppen**

**Ausführung
sämtlicher
Zimmerei- und
Schreinerarbeiten**

9053 Teufen
Büro und Privat
Telefon 071 333 30 40

Tobel:
Telefon 071 333 30 76
Fax 071 333 43 70

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

TONIO

www.tonio.ch

Hechtmühle · 9053 Teufen · 071 333 22 32

Schülerleichtathletik

und Loris Pellegatta erreichten Remo Fässler, Nikolai Orgland, Domenik Meier, Jan Wyler, Thomas Koller, Annina Clavadetscher, Mara Kälin, Larissa Fässler und Vivian Gstrein Podestplätze.

Saisonabschluss bildeten die kantonalen Stafettenmeisterschaften in Herisau, wobei die Teufner mit 40 Kindern in 25 verschiedenen Staffeln als grösster Verein antraten. 24 Lauffreudige liessen sich gar noch für die am selben Wochenende angebotenen Jugistafettenmeisterschaften begeistern. In Herisau durften die Sprinttalente sich gleich über 5 Kategoriensiege freuen. Dementsprechend laut fiel auch die Feier auf der Heimfahrt mit 5 Schellen aus. In Urnäsch resultierten wiederum 2 Staffelsiege und 6 Läufer/innen durften zum Abschluss nochmals Podestluft schnuppern. Laufen stellt in der Leichtathletik die Grundlage für alle Disziplinen dar. Der Einbau von Laufschule in jedes Training erntet auf eindrückliche Art Früchte.

Ein eigentliches Ausdauer Talent wächst mit Dominik Meier heran. Überlegen gewann er in seiner Altersklasse den Altstadtlauf von St. Gallen und ebenfalls liess er sich überlegen als Kantonsieger über 1000 Meter in Tübach feiern.

LA als Grundlagensportart trainieren

Leichtathletik gilt zu Recht als Grundlagensportart. Dies bedeutet, dass in vielen weiteren Sportarten mit viel besseren Voraussetzungen eingestiegen werden kann. So trainieren die Norwegischen Skifahrer im Sommer Leichtathletik. In der Schülerabteilung des TV Teufen werden auf sehr vielseitige Art, die Grundlagen der einzelnen Techniken erlernt. Ganzkörperstreckung, allgemeine Laufschule oder Rhythmusgefühl sind Beispiele. Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft bilden weitere wichtige Voraussetzungen, welche auf spielerische Art trainiert werden. In dieser ehrgeizigen Truppe werden diese Trainingsformen aber oft schon zu grossartigen

Motiviertes und gut ausgebildetes Leiterteam

Um ein qualitativ gutes Training anzubieten, sind immer mindestens 2 Trainer anwesend.

Im nächsten Jahr werden wir in 3 Gruppen aufteilen, um dem ständigen Mitgliederzuwachs gerecht zu werden.

Ausser den beiden jüngsten Leiterinnen verfügen alle Trainer/innen mindestens über die J+S Leiterausbildungstufe 1.

Hans Koller

Andrea Willi

Christoph Raymann

Corina Bassi

Daniela Marciello

Fabienne Wullschleger

Hauptverantwortung und Auskünfte:

Hans Koller, Wellenrütli 585, 9053 Teufen
E-mail: kollerh@bluewin.ch
Telefon 071 333 47 38

Judith Raymann

Ladina Eisenhut

Trainingsduellen, eine ideale Voraussetzung für grosse Fortschritte. Wichtiges Element bildet der Teamgeist. Mit Jugend Challenge, Spilleichtathletik und Stafettenmeisterschaften werden bewusst Gruppenwettkämpfe ausgewählt um Mannschaftsgeist und Kameradschaft zu fördern. Wie gut in diesem Jahr die Stimmung in dieser Riege ist, zeigt auch der Zusammenhalt auf den Wettkampfplätzen oder erst recht die stimmungsvollen Heimfahrten im TVT Bus.

2 wöchentliche Trainings

Montags und freitags jeweils von 17.30 -19.30 Uhr sind offizielle Trainingszeiten auf den Leichtathletikanla-

gen Landhaus. Im Winter werden die Grundlagen in der Halle trainiert. Willkommen ist auch, wer nur einmal pro Woche dabei ist und dafür ein 2. Training in einer anderen Riege des Vereins oder einer andern Sportart besucht.

Schülerleichtathletik im Internet

Ab diesem Sommer verfügt die Schülerleichtathletik auch über eine eigene Homepage mit allen Ranglisten und vielen Fotos, aber auch Informationen für Neuinteressierte: www.webcomposer.ch/07 – im Winter wird diese «Site» dem TVT angegliedert werden und unter www.tvteufen.ch/kids abrufbar sein.

Rückblicke

Die Sántis Runners am Gigathlon 2005

psc. Ein Startplatz am diesjährigen Gigathlon konnte nur Dank polizeilichen Beziehungen über die Kantons-grenze ergattert werden. So haben sich Simone Schuchter, Stephanie Sutter, Thomas Walser, Heinz Moser und Philipp Schuchter als Team of five am Freitag-mittag ins Tessin aufgemacht. Widererwarten gab's hinten im Maggiatal bei der Anmeldung weder einen Ver-kehrsstau noch eine Eincheckwarteschlange. So konnten die gefassten Zelte rasch in Ascona aufgestellt und eine erwartungsfrohe Gemütlichkeit mit Lagerleben ge-nossen werden (genossen gleich dreimal: nämlich das erste, letzte und einzige Mal...). Die erste Nacht im Zelt verging nicht ganz im Fluge (aber dann die zweite...), da und dort tat das Liegen weh. Das nächtliche Gewitter mit Blitz und Donner hat auch nicht ge-rade zum friedlichen Einschlafen beigetragen.

So um halb Fünf musste sich unsere Schwimmerin Ste-phanie in den Neopren-Anzug zwingen, denn um 06.00 war nach einem Shuttletransport der Start im Lago Maggiore. Es lag eine Wettkampfstrecke von 394 km und 8210 Höhenmeter vor den 10 Teamfüssen. Erst bei der Wechselzone zur Inlinestrecke von Simone bemerkten wir, welchen Schwimmtiger aus Appenzell wir an Land gezogen haben. Ihre Feststellung zum Wassergefühl: Das Wasser «häbed» bei 19° am be-sten. Simone skatete anschliessend ins Maggiatal und zog freundlicherweise auch die erste Singlefrau mit sich. Das Tal lag noch im Morgenschlaf als sich Thomas auf die Bikestrecke aufmachte. Es lagen gerade mal 2000 Höhenmeter am Stück vor seinem Lenker. Auf dem Pass und in der Abfahrt duellierte er sich mit Dani Enzler, welcher als Couple mit seiner Partnerin Barla Fetz den Parcours erfolgreich absolvierte.

Und da war natürlich auch Pius Eugster mit dabei. Er hat sich wieder einen Töffakrobaten (Cross- und Renn-fahrer) unter den Nagel gerissen und als Versorgungs-basis diente ihm ein weiterer Pw-Fahrer. Dies hat ihm für seine Filmaufnahmen aber nicht genügt, er hat sich sogar einen Helipiloten und einen Schiffskapitän gean-gelt, um so das Ganze auch noch aus der Luft und dem Wasser zu begleiten. Selbst der erfahrene Töfffahrer habe solche Passagen in Ortskernen (Trottoir auf und ab, Unterführungen und Zieldurchfahrten) noch nie er-lebt. Sogar zu Fuss im unwegsamen Gelände hat Pius seine schlummernden Läufer-eigenschaften bewiesen. Wann der Film wohl fertig sein wird?

Thomas hat in der Wechselzone in Airolo den Chip an Heinz übergeben, welcher dort zu einer kleinen «Pässe-fahrt» mit Nufenen, Grimsel und Brünig gestartet ist. Heinz musste seine Kräfte einteilen, dem Regen, der Kälte und sogar dem Hagel trotzen (immer am Nufenen werden die Athleten des TVT vom Wetter geplagt...). Aber Heinz hat seine Sache gut gemacht, es zeigte sich erst am folgenden Tag, dass er für die nächste Velo-strecke seine Kräfte gut eingeteilt hat. Für Philipp war das Ziel aber erreicht, er konnte seine Laufstrecke von 26 km noch bei Tageslicht absolvieren. Der Ho-Chi-Min-Pfad wäre nachts auch sehr schwierig gewesen, lagen doch Felsbrocken, Steine, Wurzeln und Dreck im Weg, aber nach den rund 800 m Aufstieg bremste der steile Abstieg die Laufgeschwindigkeit fast noch mehr. Die blinkenden Katzenaugen im düsteren Wald, zusammen mit den Trasseebändern, erzeugten einen Woo Doo-ähnlichen, mystischen Eindruck. Als Erinnerung ist ein Muskelkater in den Oberschenkeln vom Abwärtslaufen übrig geblieben.

So nach gut 15 Stunden Wettkampfzeit wurde der erste Tag abgeschlossen. Das eingekaufte Bier trug zur grossen Müdigkeit bei und liess die 5 TVT-ler rasch im Zelt einnicken. Doch kaum in der Schlaftüte musste be-reits der nächste Tag in Angriff genommen werden. Nach abendlichem Regen zeigte sich am Morgen die Sonne und das Wasser für unsere Schwimmerin lag nur leicht unter ihrer Idealtemperatur, so dass sie wieder fischartig durchziehen konnte. Die Inlinestrecke von Philipp war trocken und die vielen Kurven, Unterführungen und sogar eine Treppe haben ihm Spass gemacht. Etwas weniger Freude bereiteten die ruppigen Auf-stiege den vom Vorabend noch müden Beinen und die Strohballen quer in der Einfahrt zur Wechselzone haben auch erst nach dem Auffinden der Durchfahrt ihren Zweck preisgegeben. Dann konnte Heinz seine gespar-

ten Kräfte auf dem Rennvelo voll zur Geltung bringen, es sei «mordig geblocht» worden, was das Zeug hielt und sogar der lange Schluslaufstieg hat noch Spass ge-macht. Dann kam Simons Lieblingsdisziplin mit der Bi-ke-strecke. Genau ihr Gelände, wohl weil es nach dem Start gleich mehrfach wie auf die Schäfli-segg anstieg. Sie war im Element und hat in der Wechselzone nur so gesprudelt vor Freude über die sensationelle Strecke mit viel Kies, Schotter und schnellen Abfahrten auf Feldwegen. Sie brachte ihre Disziplin so schnell hinter sich, dass Thomas noch vor dem Start einen Sprint zur Übergabe hinter sich bringen musste, damit die Wech-selzeit nicht zu gross wurde.

Als letzte Disziplin stand die Laufstrecke von 31 km und 750 Höhenmeter an. Das Einlaufen ist Thomas zu-gute gekommen, denn es ging gleich eine lange Treppe hoch. Das steile Auf und Ab ging weiter, jetzt wissen wir einmal mehr, dass es nicht nur im Appenzellerland Hügel und «überhängende» Strecken gibt. In Basel wurde Thomas von seinem Team begrüsst (hat gemüt-lich ca. 1 km vor dem Ziel in einem Café an der Strecke auf ihn gewartet) und gemeinsam wurden die letzten Meter (Kilometer...) hinter sich gebracht (ein Teammit-glied hatte einschlägige Erfahrung mit dem Einlauf-stress mit Rucksack und so...). Unter tosendem

Trainingszeiten Läufergruppe Aktive und Hobby

Dienstag und Freitag	18.30–20.00 Uhr
Treffpunkt:	Sporthalle Landhaus Eingang Garderobe Ostseite
Leitung:	Thomas Walser 044 930 15 78
Laufrainer:	Markus Stadler 071 333 49 76

Trainingszeiten Frauen-Lauftreff

Mittwoch	09.00–10.30 Uhr
Treffpunkt	Steinigerwald, Vita Parcours
Leitung:	Vreni Gmür 071 333 32 91 Mägi Bischof 071 333 22 61

Rückblicke

Applaus der vielen spaliertehenden Zuschauer und mit einem ausgiebigen Kommentar des Speakers (Nachbar von Thomas) liefen die Sántis Runners mit einer Gesamtzeit von etwas über 24 Stunden stolz ins Ziel ein.

Trainingslager der Läufergruppe in Pura/TI

hmo. Auch dieses Jahr genoss die Läufergruppe des TV Teufen im Tessin einige Tage, um sich im Trainingslager im Centro Paladina in Pura auf die kommende Saison vorzubereiten. Die Gegend zwischen Monte Ceneri und Lugano war zum Laufen und Biken wie geschaffen und Petrus zeigte, dass er die Läufergruppe mag. Auch die mitgereisten Familienangehörigen, Partnerinnen und Partner genossen das südliche Klima in vollen Zügen. Für das abwechslungsreiche Programm zeigte sich auch dieses Jahr wieder das bewährte Duo Thomas Walser und Markus Stadler verantwortlich, welche den rund 2 Dutzend Personen während den 5 Tagen einiges boten. Eine zweitägige Biketour von Appenzellerland via Vorderrheintal und Lukmanierpass ins Malcantone wählte Mägi Bischof als Einstieg. Sie stiess mit unvergesslichen Eindrücken am Nachmittag des ersten Tages zur Gruppe, welche eben von der ersten Jogging-Runde zurückkehrte.

Am zweiten Tag war ein Doppelprogramm angesagt: am Vormittag lockte die Spitze des Monte Caslano zum Berglauf. Eine traumhafte Aussicht auf das Seebecken

von Agno liess die zurückgelegten Höhenmeter schnell vergessen. Zurück im Hotelpark warteten köstliche Grilladen auf die mittlerweile knurrenden Mägen. Nach einer kurzen Siesta gings auf zu einer Biketour in die Gegend von Luino. Fantastische Aussichtspunkte und Singletrails in Hülle und Fülle machten den einen oder anderen Biker im wahrsten Sinne des Wortes 'überstellig'. Unser Ex-CEO unterschätzte dabei wohl die Bremskräfte seines Vorderrades in einer Bergabfahrt. Ein

Felgaufschwung an einem über dem Trail liegenden Baum tischte ihn vom Bike und fitzte ihn unsanft in den Schotter. Die arg zerschundenen Knie wurden mit einer Notoperation auf dem Platz zusammengeflocht und Markus wieder fit gespritzt (mit Wasser!!), sodass er die Fahrt mit zusammengebissenen Zähnen fortsetzen konnte. Ein von der Hotel-Direktion offerierter, süffiger Begrüssungsapéro leitete zum feinen Nachtessen mit Schinken im Brotteig und einem vitaminreichen Salatbuffet über. Bei einem feinen Tropfen und/oder einem Espresso mit Süssigkeiten wurden bereits wieder Pläne für den kommenden Tag geschmiedet.

Tag 3 war für die ganztägige Biketour zum Monte Bar reserviert. Nach einem lockeren Einfahren bis in die Gegend von Tesserete gings dann aber schon bald kräftig aufwärts. Ein schmales und kurvig Strässchen führte vorbei an den schmucken Residenzen der 'Mehrbesse- ren' und weiter bergan durch schattige Waldpartien und über holperige Alpwege. Die Aussicht auf das gleisende Licht des Luganersees mit Paradiso und dem San Salvatore im Hintergrund, die Schneegipfel der Alpi ticinesi und die noch weit entfernte Capanna Monte Bar war einfach genial.

So genial, dass Reto Strübi und Mägi Bischof unfreiwillig 'abgehängt' wurden, bzw. dem vorgesehenen Streckenverlauf nicht mehr folgen konnten und den Rest des Tages separat verbrachten. Beim gemeinsamen Pastaschmaus in der Monte Bar-Hütte konnten die Kohlehydratdepots wieder aufgefüllt werden. Die Fahrt ging weiter auf holprigen Singetrails, vorbei an Schneefel-

Rückblicke

dern, über teppichartige Wiesen und Waschbrettstrecken wieder hinunter ins Tal und retour zum Hotel, wo bei einer Runde Hopfensaft aus der Dose die gesammelten Eindrücke des Tages genussvoll verarbeitet werden konnten.

Der vierte Tag wurde auf eine nichtalltägliche Art eingeleitet. Mit Pauken und Trompeten, bzw. Wasserspritzer und Blumenkränzelein wurde Rolf an seinen 30. Geburtstag erinnert und aus den Federn geholt. Nach dem Frühstück ging es auf einen zweistündigen Lauf, bei dem die vom Vortag strapazierten Muskeln je nach Trainingsstand gelockert oder weiter verhärtet wurden. Die Inline-Cracks wechselten am Nachmittag das Szenenbild und legten mit ihren 8 oder 10 Rollen in der Magadinoebene einige Kilometer zurück. Leider fehlt in der näheren Umgebung des Hotels eine Inline-Strecke à la Rheindamm oder Bodenseeufweg. Statt auf 10 Rollen im Flachland zu cruisen, kletterten Thomas und Rolf auf 2 Rädern zum Monte Lema hoch - Hillclimbing pur! Nach dem Nachtessen erfolgte die offizielle Geburtstagszeremonie zu Rolfs 30igstem. Mit einem würdigen Festakt mit Prosecco (Danke Gian!), Torte, Kerzli, Blüemli, Gschenkli, Liedli, Sprüchli und Küssli wurde Rolf ins nächste Läufer-Jahrzehnt begleitet.

Die Zeit verging und schon bald stand der Tag X vor der Tür. Eine letzte Biketour in der näheren Umgebung zeigte nochmals die Schönheiten des Tessins auf. Damit das Abschiednehmen nicht zu sehr schmerzte,

wurde noch schnell der Termin fürs Trainingslager im 2006 fixiert und die Unterkunft gleich reserviert. Ein Timeout in Beruf und Haushalt ging zu Ende, es bleiben Erinnerungen an einige tolle Tage mit kollegialen, kulinarischen und kulturellen Höhepunkten, verbunden mit viel Sport. Ein herzliches Dankeschön gehört Thomas und Markus für die Organisation und allen, die auf irgendeine Weise zum guten Gelingen des Trainingslagers beigetragen haben. Wir freuen uns auf nächstes Jahr - Pura wir kommen wieder!!

Waldstattlauf

hmo. Beim dritten 'Highlight-Anlass' der Läufergruppe, dem Waldstattlauf, waren die gelb/roten Läuferinnen und Läufer gut vertreten. Sie füllten vorwiegend die Startlisten der älteren Alterskategorien, aber Nachwuchs ist (vielleicht) in Sicht. Bei perfekten Temperaturen bot die abwechslungsreiche Strecke mit der Bergabpassage z.T. auf Schotter, dem Wiesentail, dem Waldweg mit wackeligem Brückenlauf, dem kurzen aber heftigen Aufstieg, dem nicht enden wollenden Lauf entlang der Hauptstrasse und dem anschliessenden Haus-eckenzickzack alles was das Läuferherz zum vibrieren brachte. Die vielen Fans auf der Zielgeraden waren eine tolle Unterstützung, sodass die 7.5 km in 2 bis 3 Viertelstunden bewältigt wurden. Lars Bengtson bewies, dass er nicht nur auf der Marathonstrecke zuhause ist. Er kam nach 31.24 Min. ins Ziel, gefolgt von Wald-

stattlauf-Routiner Karl Bächler. Mit Abstand folgten Heinz Tobler, Heinz Moser, Reto Hug, Bert De Vries und Doris Müller.

Im abschliessenden Familiensprint über 1 km forderten Sandro, Corina, Ladina und Leandra ihre Papis nochmals kräftig und zeigten, was junge und frische Beine leisten können... Zwei Wehmutstropfen mussten allerdings am gelungenen Anlass noch geschluckt werden: Wäli verspürte beim Einlaufen eine alte Verletzung und musste am Start passen. Noch mehr Ausdauer als für den Geländelauf war bei der zweistündigen Preisverlosung mit Rangverlesen gefragt. Die gewonnenen Preise sind eine Entschädigung fürs lange warten.

Bikeevent Schwellbrunn

hmo. 3 wackere Biker und 3 nicht minder wackere Bikerinnen samt Gast entstieg an einem regnerischen Samstagmorgen dem warmen Bett, um die Gegend rund um Schwellbrunn mit dem Bike zu erkunden. Geradezu auf die Bedürfnisse der bikenden Läufer zugeschnitten schien die «Challenge-Tour», wahrlich eine Herausforderung. Nach einer kurzen Einfahrstrecke ging es schon bald zur Sache: eine schier unendliche Abfahrt ins tiefe Höhenmeter-Minus endete irgendwo im unbekanntem Gebiet des Neckertales. Ein Ende war dort auch dem langen und erlebnisreichen Luftschlauch-Leben von Rolfs Hinterrad beschieden. Der Ersatzschlauch taiwanesischer Herkunft war leider schlaff und blieb es auch, sodass ein Wasserträger Helferdienste leisten musste. Während der Schrauberei setzte der Rest der Gruppe die Fahrt fort im Wissen, von Rolf und seinem Domestiken bald wieder eingeholt zu werden. Die Aufholjagd via Brunnadern hinauf nach Hemberg und hinten wieder hinunter ins steile Waldgebiet mit schmierigen Wurzeln, glitschigen Steinen und standfesten Bäumen am Necker bleibt dem Schreibenden unvergesslich. Sein Puls schnellte in unermessliche Höhen, das Bike glich einem Dreckgöppel und in den Oberschenkeln schien ein Feuer zu lodern!

Endlich nahte der erste Verpflegungsposten, wo Balisto-Riegel und Bananen à discrétion verschlungen wurden. Die Abfahrt nach Urnäsch brachte eine kurze Erholung ehe der Anstieg zur Laufftegg wartete. Obwohl Mägi von einem Vesperplättli auf Blattendürren schwärmte, wurde die Fahrt fortgesetzt, wohl im Wissen, dass der Challenge noch nicht vollbracht war. Via Jakobshaus ging es beinahe flach nach Gonten, dort aber nach links in Richtung Hundwilerhöhe. Die Rampe wurde zur

Rückblicke

Mauer und so wurden nochmals alle Muckis, die Lunge und das Herz kräftig ausgewunden. Simone und Philipp demonstrierten ihre Kletterqualitäten und auch Kudi biss kräftig in den Lenker. Eine kurze Trage- bzw. Schiebepassage folgte kurz vor dem Gipfel ehe es im rasanten Tempo vorbei an staunenden Rotsocken hinunter bis ins Urnäsch-Tobel ging. Dort wartete nochmals eine Herz-in-die-Hose-Passage (die Tiefflug-Strecke war nur für gut versicherte Verrückte fahrbar!), ehe nochmals das Motto «Wer sein Bike liebt – der schiebt» zum Thema wurde. Der letzte Aufstieg vom Brisig zum Sänstiblick (für ehemalige Schwellbrönnler geläufige Ortsangaben) war nur noch «Buebezüüg» und so erreichten die Biker der Läufergruppe nach knapp 6 Stunden Fahrzeit für die rund 75 km mit 2200 Höhenmeter wieder den Ausgangspunkt in Schwellbrunn. Dort wartete eine geschlechtsneutrale Dusche auf Arbeit und Würste, Getränke und Kuchen auf den sofortigen Verzehr. Alsdann hiess es wieder Abschied nehmen von einem kleinen aber feinen Anlass, der seine Unterstützung verdient.

Und was war sonst noch....?

Bereits zum dritten Mal hat Rolf Schnellmann an der

Ironman Triathlon WM auf Hawaii teilgenommen. Im prestigeträchtigen Rennen am Mekka des Ironman-Triathlons kämpfte er gegen 1500 der weltbesten Triathleten, gegen Hitze, Wind (und dieses Jahr hoffentlich nicht mehr gegen die Macken der Verdauung...). Resultat bei Redaktionsschluss nicht bekannt.

Erwin Thür ging in Chamonix/Frankreich am Ultra-Trail rund um den Mont Blanc an den Start. Die Strecke führte durch 3 Länder über 155 km mit 8500 Höhenmetern. Er schaffte diese extreme Ausdauerleistung in 32 Std. 26 Min. und erreichte damit Rang 111 unter 773 Klassierten.
Heinz Moser

Wir suchen ...

... Sie als LeiterIn oder HilfsleiterIn...

... zur Verstärkung unserer Leiterteams

Der TV Teufen bietet insbesondere dem Nachwuchs der Gemeinde Teufen ein vielfältiges und abwechslungsreiches sportliches Angebot. Damit die unzähligen Trainings jeden Tag und jede Woche wie geplant stattfinden können, sind zahlreiche Leiterinnen und Leiter im Einsatz. Zur Verstärkung dieser Leiterteams suchen wir laufend Personen, die uns mit ihrem Einsatz und Wissen unterstützen könnten. Insbesondere gesucht sind Personen, die auch an einem späteren Nachmittag Zeit für eine Trainingseinheit hätten.

Wenn Sie uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit im Verein unterstützen wollen, melden Sie sich bitte beim Technischen Leiter (siehe unten) oder direkt bei den Riegenverantwortlichen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren Anruf oder Ihr E-Mail - Vielen Dank!

TV Teufen – der Technische Leiter

Bruno Höhener, Speicherstrasse 47, 9053 Teufen

Telefon (P) 071 333 46 11 / (G) 071 757 81 10 / E-Mail: bhoehener@smile.ch

Handball im Aufwind

Die Handballabteilung erlebt schon seit einiger Zeit einen zweiten Frühling. Auf diese Saison konnten nun vier Juniorenteams und eine Aktivmannschaft für den Spielbetrieb gemeldet werden. Der Saisonstart wie auch die Ziele könnten aber unterschiedlicher nicht sein.

Aktiven – nun endlich in die obere Hälfte

In den letzten beiden Saisons, welche die noch junge Mannschaft in der 4. Liga absolvierte, klassierte sie sich jeweils in der unteren Tabellenhälfte. Auf diese Saison wurden die Ziele jedoch deutlich gesteigert und man will nun in der oberen Tabellenhälfte mitspielen und wenn möglich an den Aufstiegsplätzen schnuppern.

Der Saisonauftakt lief dann auch optimal. Die Mannschaft startete mit einem 23:26 Sieg gegen den LC Brühl St. Gallen, offenbarte jedoch noch grosse Schwächen in der Defensive. In der ersten Runde im Cup hiess es dann, gegen den neu gegründeten HC Stadtbären 05 St. Gallen, in die Hosen zu steigen. Die St. Galler waren jedoch klar überlegen, hatten sie doch einige Spieler mit 1. Liga-Erfahrung in ihren Reihen.

Doch was dann am ersten Heimspiel geschah, war sicherlich einer der Tiefpunkte in der Geschichte dieser Mannschaft. Die defensiven Schwächen waren noch klarer ersichtlich und auch der Teamgeist brach im Laufe der Spielzeit völlig zusammen. Dass die gegnerische Mannschaft, HC Rorschach, zwei rote Karten kassierte war nebensächlich, denn das «Team» hatte zu dieser Zeit schon lange den psychologischen Selbstzerstörungsmechanismus in gang gesetzt und verlor dann auch klar mit 20:28. Beim anschliessenden Bier konnten die Wogen jedoch wieder geglättet werden. Ob es

nun aber auch reicht, bis zum nächsten Spiel vom 12. November die spielerischen Defizite zu beheben, liegt ganz in den Händen der Mannschaftsmitglieder. Vom Potential über welche diese Mannschaft jedoch verfügt, müsste dies jedoch zu erreichen sein!

Kader: Urs Eugster, Martin Graf (T), Adrian Höhener, Andreas Höhener, Bruno Höhener, Thomas Höhener, Beat Inauen, Bernhard Keller, Daniel Preisig, Marc Preisig, Mathias Renn, Toni Schlanser, Silvan Schmidt, Johannes Studach, Samuel Studach, Reto Weishaupt

Erfahrungen sammeln

In der U19 Mannschaft bestehen zur Zeit zwei Probleme. Zum einen verfügt man nur über ein sehr dünnes Kader, wobei sich der Stammtorhüter Ruedi Preisig noch eine langwierige Verletzung zugezogen hat. Zum anderen verfügt sie noch über sehr wenig Erfahrung, da die meisten Spieler erst in den letzten beiden Jahren begannen, Handball zu spielen.

Daher kassierten die Mannen des U19-Teams zwei deutliche Niederlagen gegen den SV Fides von 13:21 sowie gegen den BSV Bischofszell von 8:30. Trotz dieser Niederlagen wird diese Mannschaft jedoch weiterkämpfen, denn sie verfügt über einen ausgezeichneten Teamgeist.

Kader: Eric Droz, Samuel Eugster, Marcel Frei, Hansueli Frischknecht, Bruno Höhener (T), Jan Hörler, Ruedi Preisig (verletzt), Roman Schläpfer, Stefan Signer, Benjamin Willener; das Team wird jeweils ergänzt durch Spieler der U17

Optimal gestartet

Schon in der vergangenen Saison zeigten die Spieler der heutigen U17-Mannschaft was in ihnen steckt. Doch es fehlte ihnen noch die nötige Konstanz. In diesem Jahr scheint dies jedoch völlig anders zu sein und der Coach Marc Preisig formuliert das Ziel auch klar und deutlich: «Wir wollen uns unter den ersten Zwei klassieren». Die ersten beiden Partien konnten dann auch klar mit 28:18 gegen BSG Vorderland sowie 26:21 gegen den BSV St. Otmar St. Gallen gewonnen werden. Für das Team gilt es nun, die nötige Konstanz um ganz vorne mitzuspielen zu finden, den bisher gezeigten Spielwitz nicht zu verlieren und dann wird eine Spitzenplatzierung sicherlich möglich sein.

Kader: Fabian Angehrn, Gion Buchli, Andrés Fausch, Armando Forlin, Lorenz Heierli, André Hochreutener, Thomas Inauen, Matthias Kuratli, Dawid Meier, Marc Preisig (T), Remo Preisig, Marc Vogel, Stefan Wirth

Trainingsstunden:

Aktive 4. Liga	(ab Jg. 86)
Donnerstag	19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Martin Graf
Junioren U19	(Jg. 87/88)
Donnerstag	19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Bruno Höhener
Junioren U17	(Jg. 89/90)
Dienstag	19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Landhaus	Leiter: Marc Preisig
Junioren U15	(Jg. 91/92)
Freitag	17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Landhaus	Leiter: Johannes Studach
Junioren U13	(Jg. 93-95)
Montag	19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Landhaus	Leiter: Marc Preisig

Ungeschliffene Diamanten

Auch die Equipe der U15-Junioren startete gut in die Saison. Das erste Spiel musste leider zur Enttäuschung der «giggerigen» Spieler und Trainer abgesagt werden, da sich die Gruppe des SV Fides aus dem Spielbetrieb zurückzog. Im ersten Spiel zeigte sich jedoch, dass die Spieler des letztjährigen U13-Teams gut eingegliedert worden sind, haben doch diese bis anhin nur im Turniermodus gespielt. Mit einem klaren 23:17 Sieg gewann man das Spiel souverän, doch konnte man noch diverse Defizite bei diesen jungen Wilden feststellen. Wenn diese Wildheit noch mit einem Schuss Disziplin vermischt werden kann, darf man sich bestimmt noch auf tolle Resultate dieser Jungs freuen.

Kader: Marco Alder, Tamasch Buchli, Jonathan Fausch, Christian Fitzi, Armando Forlin, Fabian Giuliani, Sasha Gut, Adrian Höhener (T), Roger Holderegger, Jan Lemmenmeier, Andrin Preisig, Ivo Preisig, Sven Stadelmann, Johannes Studach (T), Silvan von Burg, Marcel Weiler

Wir danken unseren Leibchensponsoren für die grosszügige Unterstützung:

Brillehus Teufen, B. Diethelm AG, Teufen

Heierli Zimmerei-Bauschreinerei, Teufen

Huber Energieservice AG, St. Gallen/Teufen

Restaurant Schönenbühl, Teufen

Erste Ranglisten

Am Anfang des Handballs

Die Jungs des U13-Teams befinden sich noch ganz am Anfang ihrer Handballer-Karriere. Für sie gilt es hauptsächlich an den verschiedensten Turnieren möglichst viel Erfahrungen zu sammeln und langsam aber stetig die Sicherheit für die nächst höheren Stufen zu gewinnen. Auch steht bei dieser Mannschaft der Spass am Handball im Vordergrund, wenn man mit dem «TV-Büsli» an die einzelnen Turniere in der ganzen Ostschweiz reist. Doch jeder Sieg wird noch so dankend in die eigene Tasche gesteckt und motiviert natürlich auch wieder, ins nächste Training zu gehen und das beste zu geben.

Aufruf

In allen Mannschaften von den älteren bis zu den ganz jungen sind neue Spieler ganz herzlich Willkommen. Wenn du dich angesprochen fühlst, schau doch einfach mal vorbei oder nimm Kontakt mit uns auf:

Martin Graf, Trainer Aktiven

9056 Gais, 071 793 28 50

Bruno Höhener, Trainer Aktiven / U19

9053 Teufen, 071 333 46 11

Marc Preisig, Trainer U17 / U13

9053 Teufen, 071 333 16 80

Johannes Studach, Trainer U15

9053 Teufen, 071 335 70 77

Adrian Höhener, Trainer U15

9053 Teufen, 071 333 11 28

Männer 4. Liga

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. HC Rorschach 2	2	2	0	0	48 : 39	9	4
2. HC Romanshorn 2	2	2	0	0	39 : 32	7	4
3. SV Fides St.Gallen 4	1	1	0	0	20 : 18	2	2
4. TV Teufen	2	1	0	1	46 : 51	-5	2
5. SG HC Pfadi/SC Frauenfeld	1	0	0	1	18 : 20	-2	0
6. HC Buchs-Vaduz	1	0	0	1	15 : 18	-3	0
7. HC Rover Wittenbach 3	1	0	0	1	17 : 21	-4	0
8. LC Brühl St. Gallen	2	0	0	1	42 : 46	-4	0

Junioren U19

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. BSV Bischofszell	3	3	0	0	80 : 29	51	6
2. SG HC Rorschach/BSC Goldach	3	2	0	1	68 : 44	24	4
3. SV Fides St. Gallen 2	2	1	0	1	36 : 43	-7	2
4. SG Rätterschen/Yellow Winterthur	2	1	0	1	22 : 40	-18	2
5. HC Andelfingen	2	0	0	2	19 : 39	-20	0
6. TV Teufen	2	0	0	2	21 : 51	-30	0

Junioren U17

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. HC Bruggen	2	2	0	0	59 : 36	23	4
2. TV Teufen	2	2	0	0	54 : 39	15	4
3. SG BSC Goldach/HC Rorschach	2	1	0	1	40 : 37	3	2
4. TV Appenzell	0	0	0	0	0 : 0	0	0
5. TSV St. Otmar St. Gallen 2	1	0	0	1	21 : 26	-5	0
6. HC Buchs-Vaduz	1	0	2	1	7 : 23	-16	0
7. BSG Vorderland 2	2	0	0	2	37 : 57	-20	0

Junioren U15

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. TSV St.Otmar St.Gallen 2	2	2	0	0	30 : 15	15	4
2. HC Bruggen	3	2	0	1	38 : 26	12	4
3. TV Teufen	1	1	0	0	23 : 17	6	2
4. HC Rheintal	1	1	0	0	14 : 11	3	2
5. BSG Vorderland 2	2	1	0	1	48 : 30	18	2
6. HC Buchs-Vaduz	2	0	0	2	27 : 37	-10	0
7. TV Herisau	3	0	0	3	7 : 51	-44	0

Nächste Heimrunden in der Sporthalle Landhaus:

12.11. (ab 15.30 Uhr), 10.12 (ab 15.40 Uhr), 17. 12. (ab 14.30 Uhr), 21.12. (ab 16.00 Uhr), 11.2.06 (ab 16.00 Uhr), 18.2. 06 (ab 15.40 Uhr), 11.3.06 (ab 15.40 Uhr), 25.3.06 (ab 14.30 Uhr),

Erfolge der Geräteriege

Frühlingsmeisterschaften in Herisau

An den Frühlingsmeisterschaften in Herisau starteten wir mit grosser Beteiligung. Im K1 zeigte Jana Hautle tolle Leistungen und holte sich die Silbermedaille.

Im K2 starteten 3 Turnerinnen, wovon Lena Hasler den ausgezeichneten 15. Rang erreichte und eine Auszeichnung erhielt.

Das grösste Teilnehmerfeld unserer Riege startete im

K3. Simona Hohl gewann die Bronze-Medaille und Tanja Preisig verpasste nur ganz knapp die Auszeichnung. Die Turnerinnen zeigten sehr gute Leistungen, jedoch die Schaukelringe bereiteten ihnen noch Mühe, da sie im K3 zum ersten Mal an diesem Gerät einen Wettkampf absolvieren mussten.

Für die vier K5-Turnerinnen war dies die erste Ausscheidung für den Halbfinal der Schweizer Meisterschaft. Natürlich waren sie auch entsprechend nervös. Petra Büchler zeigte eine tolle Reckübung und erreichte den 10. Rang mit Auszeichnung.

Im K6 verpasste Karin Inauen die Auszeichnung um einen Platz, da sie einen Patzer am Reck hatte.

Die Teilnahme am Bündner – Glarner Kantonalturfest in Domat-Ems stand als nächstes bevor. Petra Büchler turnte sehr ausgeglichen und erreichte wiederum den 10. Rang. Für die anderen Turnerinnen lief der Wettkampf nicht optimal, sie hatten mit der schlechten Infrastruktur eines Festzeltwettkampfes ihre Probleme.

In den Sommerferien besuchten einige Turnerinnen Trainingslager und verbesserten dort ihre Technik, so dass wir nach den Ferien gut gerüstet an den nächsten Wettkämpfen starten konnten.

Einzelturntage in Teufen

Als Organisator hatten wir rund um den Wettkampf viel zu tun. Die Mädchen waren an einem Tag als Helfer im Einsatz und am anderen Tag absolvierten sie ihren Wettkampf. Es war toll, vor so viel Heimpublikum turnen zu dürfen und die Resultate waren entsprechend erfreulich.

Jana Hautle durfte nun zum dritten Mal in diesem Jahr aufs Podest, sie wurde sehr gute Dritte und Appenzeller Meisterin der Kategorie 1. Für einige Mädchen war dies der erste Wettkampf im K1 und sie erreichten die geforderte Punktzahl ohne Probleme.

Die Turnerinnen im K2 hatten etwas Mühe mit dem Sprung und platzierten sich im Mittelfeld.

Überraschende Leistungen zeigten die K3-Mädchen: Marion Mantel 8. Rang, Roberta Inauen 16. Rang, Simona Hohl 24. Rang und Katrin Würmli 25. Rang.

Die K4-, K5- und K6-Mädchen überzeugten nicht, mit Stürzen verpatzten sie sich die Chance auf die vorderen Ränge und Petra Büchler verpasste damit die Qualifikation für die SM, schade!

Turnstunden:

Mittwoch (K 1-3) Sporthalle Landhaus	16.30 bis 18.00 Uhr Leiterin: Monika Hess
Montag (K 4) Turnhalle Landhaus	17.30 bis 19.00 Uhr Leiterin: Monika Hess
Mittwoch (K 5-7) Sporthalle Landhaus	17.30 bis 19.30 Uhr Leiterin: Monika Hess
Samstag (K 3-7) Turnhalle Dorf	09.00 bis 11.30 Uhr Leiterin: Monika Hess

Hast du auch Interesse am Geräteturnen?
Dann melde dich telefonisch bei Monika Hess
Telefon 071 333 46 16

An unserem letzten Wettkampf an den Schaffhauser Meisterschaften in Thayngen waren die «Grossen» wieder erfolgreich. Petra Büchler kam mit einer sehr hohen Punktzahl von 36.90 auf den 6. Rang, gefolgt von Laura Germann auf dem 8. Rang.

Seit 10 Jahren als Nachwuchsturnerin

Karin Inauen turnte in Thayngen sehr gut und erreichte den 6. Rang und somit die Qualifikation für die SM. Wir

GERÄTETURNEN

Karin Inauen 1998 und 2005

freuen uns sehr, dass Karin erneut an der Schweizer Meisterschaft im Gruppenwettkampf starten darf. Zusammen mit den Turnerinnen aus Rehetobel wird sie in einer starken Mannschaft turnen und wir hoffen auf einen Medaillenrang der Appenzellerinnen.

Während 10 Jahren ist Karin Inauen in unserem Verein dabei, zuerst in der Kunstturnriege, dann nach deren Auflösung in der Geräteriege. Mit vielen Erfolgen vertrat sie den TVT in der ganzen Schweiz.

Mit viel Freude hat Karin unsere Riege als Leiterin unterstützt, in der Halle und auch in den Nachwuchslagern. Sie wird auch in Zukunft für uns tätig sein, sei es als Wertungsrichterin und Leiterin, vielleicht auch noch eine Weile als aktive Turnerin in der höchsten Kategorie, im K7.

Monika Hess

Geräteturnen für Mädchen und Knaben!

Seit anfangs September hat unsere Riege viele Neueintritte zu verzeichnen. Darunter auch der erste Knabe, worüber wir uns besonders freuen. Denn Knaben und Mädchen turnen genau dieselben Übungen, die Knaben haben jedoch ein zusätzliches Gerät, nämlich den Barren.

Natürlich wäre es toll, wenn noch einige Knaben dazu kämen!

Neu: Geräteturnen für Knaben

Bist du zwischen 6 und 9 Jahre alt und hast Lust, einmal im Geräteturnen zu schnuppern, dann komm jeweils am **Mittwoch von 16.30 – 18 Uhr** in die Sporthalle. Wir freuen uns auf dich!

Niveauwettkampf in Teufen

Nun ist es endlich soweit. Am kommenden 5. und 6. November findet erstmals die Niveau Schweizer Meisterschaft in Teufen statt.

Nachdem wir im Juni bereits zum 10. Mal den traditionellen Säntis-Cup austragen konnten, ist uns dieser Anlass eine besondere Ehre. Wir alle von der Rhythmischen Gymnastik würden uns natürlich besonders freuen auf Euren Besuch. Die Gymnastinnen können das nach stundenlangem gezieltem Training Gelernte

mit oder ohne Handgerät zur Schau tragen. Einerseits werden dem Publikum vorzügliche, rhythmische Übungen, begleitet von Musik vorgetragen, doch geben sich auch schon die jüngsten Teilnehmerinnen viel Mühe und versuchen mit der Eleganz der Grossen über den Teppich zu schweben.

Natürlich ist auch unsere besonders feine Festwirtschaft mit den tollen Menüs unumgänglich. Also wir freuen uns auf Euch.

SCHWEIZERISCHER NIVEAUWETTKAMPF

RHYTHMISCHE GYMNASTIK

RGteufen

Turnstunden:

Montag

Sporthalle Landhaus

gemäss Trainingsplan

Leiterin: Marlis Cortesi
Elena Landolf

Mittwoch

Sporthalle Landhaus

gemäss Trainingsplan

Leiterin: Marlis Cortesi
Elena Landolf

Samstag

Sporthalle Landhaus

gemäss Trainingsplan

Leiterin: Marlis Cortesi
Elena Landolf

5./6. November 2005
Sporthalle Landhaus Teufen

Eintritt frei / Festwirtschaft

Reise ins Schwabenland

Die diesjährige Turnfahrt des Turnvereins Teufen stand getreu dem Motto «Geselligkeit und Spass» wobei sich die Teilnehmer an einer Bauernhof-Olympiade in der Lochmühle/D-Eigeltingen massen.

Am Bettag-Sonntag, den 18. September 05 trafen sich 17 TVT'ler vor der Landhaus-Sportanlage zur Turnfahrt. Darunter auch zwei Vertreter aus der Leichtathletik, welche tags zuvor noch am Ligaerhalt kämpften und sich nun auf ein paar bauernmässige Disziplinen freuten. Eine gemütliche Frühschoppen-Carfahrt führte durchs Öpfelland und dann über den Grenzübertritt bei Kreuzlingen/Konstanz ins südliche Schwabenland nach Eigeltingen, Nähe Singen.

Ein Kaffee zur Stärkung, und dann ging's endlich los mit der ersten Disziplin in der Schotterpiste, nämlich ein Vierradmotorrad unter dem Hintern und ein paar schwammige Runden drehen. Pneu-Banden erwiesen sich dabei schon bald ihrer Nützlichkeit – so konnte nämlich die zweite Disziplin mit dem Wettnageln ohne ernsthafte «Bébés» angegangen werden. Die Zeit verrann buchstäblich mit einem Gläschen Weißen und schon hieß es Mittagessen einnehmen in der gemütlichen Gaststube in der Lochmühle. Gemütlich wurden die Bäuche vollgeschlagen und die Kehlen getränkt – fast wie zu Ritterszeiten – nur der Mittagsschlaf fehlte noch.

Gestärkt ging's nun in den Nachmittag. So standen für's erste die olympischen Bauernhofdisziplinen «Moorhuhn Schiessen» und «Armbrustschiessen» auf dem Programm, an dem sich bereits erste Anwärter auf den Tagessieg abzeichneten. Noldi und Martin knallten drauflos was das Zeug hergab, Federn flogen, Hühner stürzten und ein Tagesrekord, der nicht mehr erreicht werden konnte, war gestellt. Aber auch im Kräfftemessen, dem «Hau den Gockel vom Sockel», bewiesen die

beiden ihre Schlagkraft – natürlich gefolgt vom ehrgeizigen Verfolgerfeld.

Als nächste Disziplin stand ein Geschicklichkeits-John-Deer-Traktoren-Ketchup-Senf-Wurst-Schnappen auf dem Programm. Vielleicht ein bisschen fies – gell Hansruedi – mussten ein paar Starteilnehmer das Rennen mit drei oder gar vier Würstchen antreten. Und das auf einer «Gigampfi-Rampe» mit «zleidwerchenden» Lochmühle-Schaukelheinis. Verbissen wurde geschnappt, teils eine Ehrenrunde gestartet, vor- und rückwärts geschaukelt – und sich dabei von einem Würstschlag gehütet. Dies schafften leider nicht ganz alle, umso herziger die gelb und rot verzierten Haare und Gesichter.

Als Königsdisziplin stand am späteren Nachmittag schliesslich noch eine kleine Mutprobe an. Es galt, ein «Gstältli» anzuziehen, sich über die erste Drahtseil-Hängebrücke zu wagen und dann in luftiger Höhe, angehängt am 'Hochseil' über den Steinbruch zu flitzen. Insgesamt 4 Seilbahnen wurden gemeistert, wobei der Super Flying Fox – 350 Meter lang – knapp 60 Meter über der Steinbruchsohle spannte. Ein wenig Adrenalin kam da schon auf und beim Zvieri-Bier waren einige aufgezogene TVT'ler auszumachen.

Eine zufriedene Turnerschar machte sich nach einem glatten Tag in der Lochmühle auf die Heimfahrt und erreichte Teufen noch vor dem Eindunkeln. Für einmal war kein Muskelkater in den Gliedern geklagt, höchstens ein Übermüden der Lachmuskulatur.

Bodo Uehli

Impressionen

Zwei Jahre vor dem nächsten Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld reiste der Turnverein Teufen mit einem Grossaufgebot ins bündnerische Domat-Ems. Dort starteten sie in der ersten Stärkeklasse im dreiteiligen Vereinswettbewerb der Kategorie Aktiven sowie der Frauen/Männer, wobei die Aktiven mit 29,02 Punkten gute 10. und die Frauen/Männer mit 25,45 Punkten Dritte wurden.

58 Aktiv-Turnerinnen und -Turner

Am Resultat der Aktiven waren nicht weniger als 58 Mitglieder der Gymnastikgruppe, der Leichtathleten und der Handballer beteiligt, wobei die jüngsten Jahrgang 89 hatten. Der erste Wettkampfteil bestand aus Gymnastik Kleinfeld, die die gute Note von 9,08 erzielte, und der Pendelstafette (9,34 Punkte). Speerwurf (9,56) und Weitsprung (9,13) bildeten den zweiten Wettkampfteil und mit dem 1000 Meter-Lauf (9,15) sowie dem Wurf, wo mit 7,19 Punkten noch Lehrgeld bezahlt wurde, beendeten die Teufener den Wettkampf und zeigten ihr Potential für die kommende Jahre auf.

Die besten Einzelresultate erreichten: Weitsprung: Serraina Heiss, 4,69m; Stefan Fitze, 6,00 m (Anlauf auf Teerbelag), Speerwurf: Jacqueline Hohl, 26,01m; Andreas Zürcher, 51,53m; Wurf: Daniela Marciello, 38,36m; Daniel Weder, 67,48m; 1000m: Caroline Ramsauer, 3.28,56; Lukas Zürcher, 2.56,74 (Rasenrundbahn).

Erich Berner AG

Früchte • Gemüse • Tiefkühlprodukte

Walenbüchelstrasse 21, CH-9000 St.Gallen
Fon 071 278 68 61, Fax 071 277 52 74
E-Mail: erich.berner.ag@bluewin.ch
www.erichberner-ag.ch

Impressionen

Neu mit Team-Aerobic

Im Wettkampf der Frauen/Männer präsentierten die Turnerinnen der Fitness Damen erstmals ihr neues Team-Aerobic-Programm auf der Bühne. Eine noch nicht ganz fehlerfreie Darbietung der 12 Frauen wurde mit der guten Note 8,58 belohnt. Die weiteren Punkte wurden im Fit & Fun, im Kugelstossen, im Schleuderball und im Wurf geholt, wobei in den letzten beiden Disziplinen je die Maximalnote 10,00 erreicht wurde.

Insgesamt waren acht Mitglieder der Männerriege, 14 Turnerinnen der Fitness Damen, 15 Turner der Fitness Herren und ein Leichtathlet im Wettkampf beteiligt.

Die besten Einzelresultate erreichten: Schleuderball: Bruno Longatti, 58,75m; Wurf: Regula Preisig, 37,45m und Bruno Höhener, 58,29m; Kugelstossen: Bruno Longatti, 14,01m.

Volleyball und Geräteturnen

Bereits am ersten Turnfestwochenende standen eine Mixed-Mannschaft im Volleyball und vier Geräteturnerinnen im Einsatz. Die Volleyballer schieden bereits in der Vorrunde aus. Im Geräteturnen erreichte Petra Büchler in der Kategorie K5 den guten 10. Rang mit 35,95 Punkten und Auszeichnung. In der gleichen Kategorie wurden Laura Germann mit 35,40 19. und Jasmine Streule mit 34,00 Punkten 34. Karin Inauen wurde im K6 mit der Gesamtnote von 34,90 Punkten schliesslich 16.

Bruno Höhener

Q METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperl AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

Komm rauf, kannst runterschauen

säntis

der berg

Säntis-Schwebebahn AG

Hotel und Gastronomie

CH-9107 Schwägalp

T +41 (0)71 365 65 65

F +41 (0)71 365 65 66

www.saentisbahn.ch

kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst

Telefon +41 (0)71 365 66 66

TÜÜFNER POSCHT

10 Jahre

Die Teufner Dorfzeitung

10. Jahrgang

Herzliche Einladung

Liebe Teufnerinnen und Teufner
Sehr geehrte Gäste

Die TÜÜFNER POSCHT will ihr 10-Jahr-Jubiläum gemeinsam mit ihren
Leserinnen und Lesern feiern. Wir möchten Sie alle herzlich einladen zum

Geburtstagsfest

am Donnerstag, 10. November 2005, 19 Uhr, im Lindensaal Teufen.

- Die Kulturkommission der Gemeinde Teufen lädt ein zu einem kleinen Nachtessen – Hörnli, Ghackets und Epfelmuus (exklusive Getränke).
- Die Konfirmanden bereiten ein feines Dessertbuffet – dessen Erlös geht an die Aids-Hilfe in Afrika.
- Zur Unterhaltung treten der Jodlerclub Teufen und die Jazz-Formation «Michael Neff Group» mit dem Teufner Pianisten Markus Bischof auf.
- Kleine Ansprachen und Überraschungen runden das Fest ab.
- Durch den Abend führt Hans Höhener.

Das Team der «Tüüfner Poscht» freut sich auf Euren Besuch!

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

Teufner
Weihnachtsmarkt 2005

Zeughaus Teufen

Freitag, 2. Dezember

Samstag, 3. Dezember

Sonntag, 4. Dezember

Öffnungszeiten:

Freitag 17–21 Uhr

Samstag 10–18 Uhr

Sonntag 10–17 Uhr

www.twm-ar.ch

Brief ans Christkind

von Ruedolf Hägni

Christkindlein, liebes, ich bitte dich sehr,
es dauert ja nun nicht lange mehr.

Bring mir doch wieder ein neues Kleid,
für meine Puppe, die Adelheid.

Das alte ist schon ganz abgeschossen,
und einmal Sirup darüber geflossen.

Da hat es einen Flecken gegeben,
die rote Farbe blieb daran kleben.

Wir haben sie nicht mehr auswaschen können,
doch nun will ich noch etwas anderes nennen.

Eine Puppenküche wünscht ich mir noch,
die alte Pfanne hat nämlich ein Loch.

Ich glaube der Rost hat sie angefressen,
es ekelt einen, daraus zu essen.

Und zudem ist sie für mich jetzt zu klein,
übrigens auch Schlittschuhe wären natürlich fein.

Aber die kannst du auch nächstes Jahr bringen,
weisst, ich möchte nicht alles erzwingen.

Doch wenn du mir lieber die Schlittschuhe schenkst,
ist's auch recht. Wenn du nur nicht denkst,

dass ich zu unbescheiden sei
mit meinen Wünschen, es sind ja schon drei.

Das möchte ich nicht, das täte mir leid.
Bring du nur einfach, soviel dich freut.

Jetzt bin ich am Ende. Noch einen Gruss
vom Marteli Stocker im «roten Huus».

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher des Teufner Weihnachtsmarkts, dass nicht nur an Weihnachten all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, und für das neue Jahr nur das Beste, viel Glück und Gesundheit.

Das Organisationskomitee

Teufner Kindergärtner und Schüler schmücken einen Christbaum

Kindergärtner und Schüler aus Niederteufen und Teufen schmücken für den Teufner Weihnachtsmarkt einen Christbaum. Die Bäume werden im Zeughaus auf- und ausgestellt. Die Kinder können den Baum individuell schmücken, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Bäume zu bewerten und so den «schönsten» Baum zu prämiieren. Die Kindergärtner und Schüler freuen sich auf Ihren Besuch.

Raclette-Stübli

Im Raclette-Stübli verwöhnt Sie der Gewerbeverein und freut sich auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen im Raclette-Stübli.

Zum Chlause-Hüttli

Dort verwöhnt Sie der 3. Zug der Feuerwehr Teufen mit verschiedenen Köstlichkeiten und freut sich auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen im Chlause-Hüttli.

Finden Sie die 24 Sterne!

Ab Montag 28. November können Sie im Dorf Teufen 24 Weihnachtssterne aufspüren. Diese befinden sich im Umkreis der Aussteller, können dort aber überall sein, z.B. an einem Baum, am Dorfbrunnen, an einem Hydranten, am Brückengeländer, bei einem Parkplatz, usw. Auf jedem Stern befindet sich der Schriftzug eines TWM-Ausstellers. Wenn Sie einen Stern gefunden haben, nehmen Sie diesen an den Weihnachtsmarkt mit und übergeben Sie den Stern dem entsprechenden Aussteller. Sie erhalten dafür Ihr ganz persönliches Geschenk. Also suchen Sie die Sterne und holen Sie sich am Weihnachtsmarkt Ihr Geschenk ab.

Aktivitäten

Grosse Tombola

Dieses Jahr ist es besonders attraktiv, Lose zu kaufen. Statt vieler kleiner Preise, gibt es zehn Hauptpreise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich also!

1. Preis: Canon Eos 300D mit Sigma a28-200 Objektiv, Wert Fr. 1'590.–
2. Preis: Mountain Bike Univega HAT-530, Wert Fr. 1'100.–
3. Preis: Reisegutschein, Wert Fr. 1'000.–
4. Preis: Panasonic Stereoanlage, Wert Fr. 498.–
5. Preis: i-Pod mini, Wert Fr. 350.–
6. Preis: 1 Paar Schneeschuhe MSR EVO Ascent, Wert Fr. 349.–
7. Preis: 1 Paar MBT-Schuhe, Wert Fr. 299.–
8. Preis: 1 Wohlfühlkissen, Wert Fr. 179.–
9. Preis: Sitzling Schelme, Wert Fr. 169.–
10. Preis: Playmobil «Arche Noa», Wert Fr. 139.–

... und Einkaufsgutscheine im Wert von über Fr. 12'000.–

Die Hauptpreise sind unter dem Weihnachtsbaum beim TWM-Beizli ausgestellt.

Herzlichen Dank den TWM-Ausstellern für die Einkaufsgutscheine und den folgenden Hauptpreis-Sponsoren für ihre Unterstützung:

eb cosmetic-pédicure institut, Teufen
Helbling Reisen, Teufen
Neff&Drexel AG, Gais
Solenthaler Textil AG, Teufen
St. Galler Kantonalbank, Teufen
UBS AG, Teufen

Velo Frick, Teufen
Vital Drogerie, Teufen
WAKO SPORT, Teufen
Walser, Haushalt, Handwerk und Hobby, Teufen
Winterthur Versicherung, Teufen
XTND, St. Gallen

Weihnachtskonzert am TWM: Samstag, 3. Dezember um 18.30 Uhr

Unter der Leitung von Lilian Köhli, Käthi Wirth sowie Christine und Rolf Krieger findet am Teufner Weihnachtsmarkt ein «ungewöhnliches» Weihnachtskonzert der Musikschule Appenzeller Mittelland statt. Unter dem Motto «Weihnachtungswünsche die bleiben» spielen die Schülerinnen und Schüler Musik verschiedenster Stile. Das Konzert wird untermalt mit Fotografien von Ursula Diehl und den Wünschen der Schülerinnen und Schüler. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen!

Christbaumschmuck selber machen

Der Glasbläser René Erni zeigt an seinem Stand die Kunst des Glasblasens. Erstmals haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, eigene Weihnachtskugeln zu blasen. Nutzen Sie diese einmalige Chance.

Kerzenziehen

Für Gross und Klein gibt es dieses Jahr am Weihnachtsmarkt das Kerzenziehen. Am Samstag, von 11.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag, von 11.00 bis 15.00 Uhr bietet sich allen die Gelegenheit, im ehemaligen Tombolaraum, rechts neben dem Eingang, Kerzen zu ziehen.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

25 Aussteller

Bäckerei Koller, Konditorei-Café

Der Kerzenschein bringt viel Wärme und Licht in die Herzen, wir bringen die Herzensfreuden mit unseren Weihnachtsspezialitäten.

Botte di Vino GmbH

Wir präsentieren allen Weinliebhabern an unserem Degustationsstand am Teufner Weihnachtsmarkt einige auserlesene Tropfen aus unserem qualitativ hochstehenden Sortiment. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen schon heute viel Spass bei Ihrem Weihnachtsbummel.

Brillehus B. Diethelm AG

«BRILLEHUS» Teufen ist das kompetente und persönliche Fachgeschäft bei Fragen rund um Brillen und Kontaktlinsen. Wir bieten Ihnen neben einer grossen und trendigen Auswahl, einen einwandfreien und erstklassigen Service. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns am Teufner Weihnachtsmarkt.

Dorfmetzgerei Höhener, Anker

Die Dorfmetzgerei mit den besonderen Appenzeller Spezialitäten. Es bedient Sie herzlich das Höhener-Team. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

eb cosmetic-pédicure institut

Gehen Sie neue Wege mit der Masai-Barfuss-Technologie (MBT). Besuchen Sie uns an unserem Stand. Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen, wie Sie mit MBT aufrechter und entspannter gehen und stehen.

Elektro Nef AG

Auch dieses Jahr möchten wir Sie mit einem feinen Kaffee aus den neusten Geräten verwöhnen. Zudem beraten wir Sie gerne bei Um- und Neubauten.

Famos, Farbe – Mode – Stil, M. Zahner

Erleben Sie den Winter bewusst farbiger und modischer. Meine Spezialitäten sind: Einzel- und Gruppenberatung, Präsentationen, Kurse, Schulungen und Einkaufsbegleitungen.

Fashion Corner, Esther Schiess

Tolle Geschenks-Ideen am Weihnachtsmarkt erhältlich: Faserpelze, Jacken, Gilets und Strickjacken. Herren-Hemden ab Fr. 49.-. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Gewerbeverein Teufen

Der Gewerbeverein Teufen möchte sich mit dem Stand am Teufner Weihnachtsmarkt ganz herzlich bei der gesamten Kundschaft für das Vertrauen bedanken. «Sönd willkomm am GVT-Stand».

Haute Coiffure Tonio

TONIO steht für beste Frisuren-Beratung in der Region. Das 10köpfige Team gibt nützliche Tipps für ein einfaches und schnelles Selber-Frisieren.

Landi Landverband

Am diesjährigen Teufner Weihnachtsmarkt zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl aus unserem vielfältigen Angebot. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Steinbruch Lochmüli AG

Sandsteine aus dem Steinbruch Lochmüli und viele schöne Steine aus aller Welt sind unsere Profession. Wir fertigen für Sie viele Dinge, nützliche und schöne für Garten, Küche, Boden und Treppen.

Metzgerei Hörler, Schützengarten

Am Stand der «Metzg för alli» finden Sie wieder eine grosse Palette von Appenzeller Spezialitäten. Selbstverständlich stehen auch wieder schöne Geschenkspakete bereit.

25 Aussteller

Minimax Flück + Neff GmbH

Feuer breitet sich nicht aus, hast du MINIMAX im Haus!

Presto-Lana, M. Früh

Presto-Lana – die Top-Adresse für Strickfans! Unser Angebot ist so individuell wie Ihre Wünsche. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns vorbeischauen.

Raiffeisenbank Appenzell

Der Geschäftsstellenleiter, Iwan Metzger, und sein Team überraschen Sie auch dieses Jahr mit einem Präsent. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rechsteiner Innendekoration

Ob Polsterarbeiten, Polster- und Stilmöbel, Vorhänge, Jalousien, Matratzen, Lättlirost, Duvet, Kopfkissen oder Bettanzüge. Besprechen Sie mit uns Ihre Wünsche und Vorstellungen. Wir beraten Sie gerne auch bei Ihnen zu Hause.

St. Galler Kantonalbank

Sönd willkomm! Am Weihnachtsmarkt zeigen Ihnen Teufener Kinder und die St.Galler Kantonalbank ein leuchtendes Beispiel für «Gemeinsam wachsen». Schauen Sie einmal vorbei!

Solenthaler Textil AG

Himmlische Shopping-Ideen bei Solenthaler Textil.

Spörri AG, Café-Konditorei

Spörri Teufen – Ihr Geschenk-Partner. Besuchen Sie uns am Stand und lassen Sie sich inspirieren von Ideen für Geschenke. Beraten, entwickeln, kreieren und verpacken sind unsere Stärke, wenn es um «IHR» Geschenk geht. Den Versand mit der Post übernehmen wir für Sie.

UBS AG

Willkommen bei UBS Teufen, Ihrem professionellen Partner fürs Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren. Auch für junge Bankkunden haben wir das passende Angebot: attraktiv, kostenlos und umfassend.

Vital Drogerie

Weihnachtszauber, Engelsgeflüster, Kerzenschimmer, Lebkuchenduft, strahlende Augen – WEIHNACHTEN. Lassen Sie sich an unserem Stand überraschen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

W. Schuler AG

Zum diesjährigen Weihnachtsmarkt möchten wir die Besucher wiederum mit tollen Geschenksideen beglücken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

WAKO SPORT

Auch in diesem Winter ist WAKO Sport das führende Fachgeschäft für alle Schneesportarten. Gerne zeigen wir Ihnen am Teufner Weihnachtsmarkt einige Highlights aus unserem Sortiment.

Zellweger Gret Kunstwerkstatt

Seit 1980 betreibt Gret Zellweger eine Kunstwerkstatt für Malerei, Handschrift und Werbegrafik und hat sich damit weit herum einen Namen gemacht. Sie freut sich auf Ihren Besuch.

arkt
en

en
en
arkt.

das

Wir
n.

en.

en.

ich

für

iel-

Fes-
en.

en.

Zeughaus

Obergeschoss

Erdgeschoss

